

Association pour l'Étude et la protection
de la Vie sauvage dans les petites Antilles

Inventaire de l'entomofaune de la Réserve Naturelle
des Îles de la Petite Terre (commune de La Désirade).
Années 2021 et 2022.

Rapport AEVA n° 51, décembre 2022

Association pour l'Étude et la protection
de la Vie sauvage dans les petites Antilles

Inventaire de l'entomofaune de la Réserve Naturelle des Îles de la Petite Terre (commune de La Désirade). Années 2021 et 2022.

Rapport AEVA n° 51, décembre 2022

Toni JOURDAN, Laurent MALGLAIVE, Suzanne CONJARD & Claudie PAVIS

Photos (sauf mentions particulières) : Laurent MALGLAIVE

Dessins et aquarelles : Claudie PAVIS

(couverture du rapport : vue d'ensemble de Terre-de-Bas, le lagon, Terre-de-Haut et La Désirade)

Mise en page : Vincent LEMOINE

P. L. T. 2 septembre 2016

La passe menant au lagon

REMERCIEMENTS

Cette étude a été réalisée grâce au soutien financier de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) dans le cadre de l'appel à micro-projets Te Me Um. Elle a été rendue possible par l'association Titè et l'Office National des Forêts (ONF), gestionnaires de la Réserve Naturelle des Iles de la Petite Terre. Nous remercions en cela Sophie LE LOC'H, conservatrice, pour son écoute. L'Association pour l'Étude et la protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA) a pris en charge la conception du projet, l'organisation et la participation aux missions, l'analyse de données et la réalisation du rapport. Titè et l'ONF ont apporté un soutien logistique et technique, en mettant à disposition des moyens nautiques, l'accès à la maison des gardes et la connaissance du terrain.

Les gardes de la réserve Jean-Claude LALANNE, Christophe SAINT AURET, Thomas CÉSAIRE, Ruby BERCHEL et la chargée de mission Léa SÉBESI, ont participé aux sorties sur le terrain. Par leur grande hospitalité, ils ont également facilité le déroulement des missions et les ont rendues agréables. Les bénévoles Sarah LE CŒUR et Charlotte CARTIER ont également participé aux prospections de terrain.

Les auteurs remercient plus particulièrement les experts en entomologie : Francis DEKNUYDT, Eddy DUMBARDON-MARTIAL, Matthieu GIACOMINO, Sylvain HUGEL, Jean-Michel LEMAIRE, Thibault RAMAGE, Rolando TERUEL, Julien TOUROULT et Éric YTHIER. Ces derniers ont accepté de réaliser gracieusement une partie des identifications. Merci également à Romain DELASALLE qui a participé aux inventaires et effectué des identifications botaniques.

L'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE) a contribué au projet, en donnant accès aux données issues de sa collection entomologique et en acceptant que les spécimens y soient déposés une fois le travail de détermination achevé. Nous remercions pour cela Anne-Marie TOUSSAINT, gestionnaire des collections.

Merci aux membres du Conseil Scientifique Régional de Patrimoine Naturel (CSRPN) de la Guadeloupe d'avoir examiné le projet et donné un avis favorable à la demande de prélèvement de spécimens.

Enfin, un remerciement chaleureux à Pascale et Laurent MALGLAIVE, pour avoir délicieusement hébergé et nourri l'équipe AEVA au démarrage du projet.

En annexe 1 sont détaillées les contributions de chacun.

SOMMAIRE

REMERCIEMENTS	v
RÉSUMÉ	x
ABSTRACT	xi
I. INTRODUCTION	1
I. 1. Contexte et objectifs de l'étude	1
I. 2. Présentation des îles de la Petite Terre	2
II. MATÉRIEL ET MÉTHODES	5
II. 1. Groupes taxonomiques ciblés	5
II. 1. a. Coléoptères.....	5
II. 1. b. Lépidoptères	5
II. 1. c. Autres groupes taxonomiques.....	5
II. 2. Prospections réalisées	7
II. 2. a. Calendrier	7
II. 2. b. Déroulement d'une mission-type.....	7
II. 2. c. Effort de prospection	8
II. 2. d. Méthodes d'acquisition de données.....	8
II. 2. e. Analyse des données.....	13
III. RÉSULTATS	15
III. 1. Synthèse des données pré-existantes	15
III. 2. Bilan du travail de terrain	16
III. 2. a. Sensibilisation des acteurs à l'entomologie.....	16
III. 2. b. Taxons collectés ou observés.....	16
III. 2. c. Bilan taxonomique sur Petite Terre.....	16
III. 2. d. Spécificités des méthodes de collecte	18
III. 3. Détail des résultats à Terre-de-Haut	19
III. 4. Détail des résultats à Terre-de-Bas	20
III. 4. a. Coléoptères.....	20
III. 4. b. Lépidoptères	23
III. 4. c. Hyménoptères	26
III. 4. d. Diptères.....	27
III. 4. e. Hémiptères.....	28
III. 4. f. Neuroptères.....	29
III. 4. g. Odonates	30
III. 4. h. Orthoptères.....	31

III. 4. i. Phasmes.....	32
III. 4. j. Arachnides.....	33
III. 5. Statuts de conservation	34
III. 6. Fiches pédagogiques.....	35
IV. DISCUSSION	37
IV. 1. Effort de prospection.....	37
IV. 1. a. Prospection à Terre-de-Haut.....	37
IV. 1. b. Diversité des méthodes de collecte	37
IV. 2. Une contribution notable à la connaissance de l'entomofaune de la Guadeloupe	37
IV. 3. Des espèces vulnérables ou menacées	37
IV. 4. Évolution des connaissances de l'entomofaune à Petite Terre.....	38
IV. 5. Des espèces migratrices ou de passage.....	38
IV. 6 Un inventaire non exhaustif	39
V. CONCLUSION ET PERSPECTIVES.....	41
VI. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	43
VII. ANNEXES.....	46
Annexe 1 : Détail des contributions à l'étude.....	47
Annexe 2 : Effort de prospection	49
Annexe 3 : Liste du matériel collecté à petite terre.....	52
Annexe 4 : Publication sur les Scorpions de Petite Terre.....	63
Annexe 5 : Tableau de l'ensemble des taxons signalés à Petite Terre	79
Annexe 6 : Livret pédagogique	87
Annexe 7 : Convention avec l'OFB.....	112

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Experts mobilisés pour l'appui à l'identification.....	6
Tableau 2 : Date des prospections.....	7
Tableau 3 : Planning d'une mission-type.....	7
Tableau 4 : Synthèse des méthodes utilisées.....	8
Tableau 5 : Statut UICN - abréviations pour chaque statut.....	13
Tableau 6 : Synthèse des données historiques.....	15
Tableau 7 : Bilan des connaissances taxonomiques sur la faune des Insectes et Arachnides de Petite Terre.....	17
Tableau 8 : Taxons observés à Terre-de-Haut.....	19
Tableau 9 : Coléoptères observés à Terre-de-Bas.....	21
Tableau 10 : Rhopalocères observés à Terre-de-Bas.....	23
Tableau 11 : Hétérocères recensés à Terre-de-Bas.....	24
Tableau 12 : Hyménoptères recensés à Terre-de-Bas.....	26
Tableau 13 : Diptères recensés à Terre-de-Bas.....	27
Tableau 14 : Hémiptères recensés à Terre-de-Bas.....	28
Tableau 15 : Neuroptères recensés à Terre-de-Bas.....	29
Tableau 16 : Neuroptères recensés à Terre-de-Bas.....	30
Tableau 17 : Orthoptères recensés à Terre-de-Bas.....	31
Tableau 18 : Phasme recensé à Terre-de-Bas.....	32
Tableau 19 : Scorpions et Solifuge recensés à Terre-de-Bas.....	33
Tableau 20 : Statuts UICN régionaux disponibles pour l'entomofaune de Petite Terre.....	34
Tableau A1 : Observateurs-prospecteurs.....	50
Tableau A2 : Détail de l'effort de prospection.....	51
Tableau A3 : Liste du matériel collecté à Petite Terre.....	53
Tableau A4 : Taxons signalés à Petite Terre.....	80

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Carte des îles de la Petite Terre, représentant les sentiers de gestion et la localisation des cairns.....	3
Figure 2 : Sites de prospection des insectes.....	9
Figure 3 : Fauchage.....	10
Figure 4 : Battage et parapluie japonais.....	10
Figure 5 : Filet troubleau.....	10
Figure 6 : Piège lumineux.....	11
Figure 7 : Interface CardObs.....	12
Figure 8 : Nombre d'espèces inventoriées selon les ordres et les méthodes.....	18

Un des 79 cairns des sentiers de gestion

Auteurs. Les auteurs de ce document sont membres de l'association AEVA. Toni JOURDAN et Laurent MALGLAIVE sont des naturalistes et entomologistes indépendants. Suzanne CONJARD est titulaire d'un doctorat en biologie des organismes à l'Université des Antilles. Claudie PAVIS a exercé ses activités professionnelles à l'INRA, devenu INRAE.

Citation complète. Jourdan T., Malglaive L., Conjard S. & Pavis C. (2022). *Inventaire de l'entomofaune de la Réserve Naturelle des Îles de la Petite Terre (La Désirade). Années 2021 et 2022.* Association pour l'Etude et la protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA), Goyave, Guadeloupe. Rapport AEVA n°51, décembre 2022 : 45 pp. + annexes.

RÉSUMÉ

L'entomofaune constitue un des groupes taxonomiques les moins connus en Guadeloupe, en particulier dans ses îles périphériques, en dépit de sa richesse et de son endémisme probable. L'objectif premier de ce travail était d'établir un inventaire généraliste sur le territoire des îles de la Petite Terre, entièrement protégé par le statut de réserve naturelle nationale. Le second objectif était de sensibiliser le personnel de la réserve à l'entomologie et de valoriser les résultats sous une forme pédagogique.

Pour cela, trois missions ont été conduites conjointement avec des membres de l'association AEVA et des personnels de la réserve, entre novembre 2021 et juin 2022. Les différents milieux ont été parcourus, en utilisant des méthodes diversifiées, telles que chasse à vue de jour et de nuit, battage, fauchage, piégeage lumineux et filet troubleau. Une recherche des données bibliographiques et muséographiques a par ailleurs permis d'enrichir la liste faunistique.

Le travail de terrain et la compilation des données existantes a permis d'établir une liste de 86 taxons déterminés au rang d'espèces à Petite Terre, dont 76 ont été vues et déterminées pendant l'étude et 10 ont été observées par le passé mais pas pendant l'étude. Au total, 150 taxons ont été relevés, dont certains sont en cours d'identification. Sur les 150 taxons, on compte 66 Coléoptères, 29 Lépidoptères, 17 Diptères, 11 Hyménoptères, 10 Hémiptères, 7 Orthoptères, 3 Neuroptères, 2 Odonates, 2 Scorpions, 1 Blattoptère, 1 Phasme, 1 Solifuge. Le Scorpion *Oiclus tite*, découvert aux cours de l'étude, est nouveau pour la science, et a fait l'objet d'une publication.

Parmi les 24 espèces dont les enjeux de conservation sont connus, le Coléoptère *Cyclocephala immaculata* est classé vulnérable dans la liste rouge régionale UICN ; Petite Terre constitue une nouvelle station pour l'espèce où elle semble abondante. Le Phasme *Bacteria donskoffi* ainsi que les deux espèces de Coléoptères *Arawakia inopinata* et *Caribbomerus similis* sont classés quasiment menacés.

Cet inventaire a permis, en un temps relativement court, de dresser un premier bilan sur l'entomofaune des îlets de Petite Terre. Pour autant, certains groupes n'ont pas été pris en compte, faute de personnes ressources pour leur identification. C'est le cas par exemple des Blattes et Termites, qui pourront faire l'objet d'inventaires ultérieurs.

Mots-clés : Guadeloupe, Antilles françaises, Petite Terre, Réserve Naturelle, Entomofaune, Ecologie, Inventaire.

You are asked to cite the document as follows:

Jourdan T., Malglaive L., Conjard S. & Pavis C. (2022). *Inventaire de l'entomofaune de la Réserve Naturelle des Iles de la Petite Terre (La Désirade). Années 2021 et 2022*. Association pour l'Etude et la protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA), Goyave, Guadeloupe. Rapport AEVA n°51, décembre 2022 : 45 pp. + annexes.

ABSTRACT

The entomofauna is one of the least known taxonomic groups in Guadeloupe, particularly in the offshore islands, despite its richness and its probable endemism. The main objective of this work was to establish a general survey on the territory of the islands of Petite Terre, which is entirely protected by the status of a national nature reserve. The second objective was to raise awareness of entomology among the reserve's staff and to use the results in an educational way.

To this end, three field trips were carried out jointly with members of the AEVA non-governmental organization and the reserve's staff, between November 2021 and June 2022. The various environments were inventoried using a variety of methods, such as day and night visual hunting, beating, mowing, light trapping and dip nets. A search of bibliographic and museum data also made it possible to enrich the fauna list.

Fieldwork and compilation of existing data resulted in a list of 86 taxa determined to be species in Petite Terre, of which 76 were seen and determined during the study, and 10 were observed in the past but not during the study. A total of 150 taxa were recorded, some of which are still being identified. Of the 150 taxa, 66 Coleoptera, 29 Lepidoptera, 17 Diptera, 11 Hymenoptera, 10 Hemiptera, 7 Orthoptera, 3 Neuroptera, 2 Odonata, 2 Scorpions, 1 Blattoptera, 1 Phasma, 1 Solifuga. The Scorpion *Oiclus tite*, discovered during the study, is new to science and has been published.

Among the 24 species for which conservation issues are known, the Beetle *Cyclocephala immaculata* is classified as vulnerable on the regional IUCN red list; Petite Terre is a new station for the species where it seems to be abundant. The Phasma *Bacteria donskoffi* as well as the two species of Beetles *Arawakia inopinata* and *Caribbomerus similis* are classified as near threatened.

In a relatively short period of time, this survey made it possible to draw up an initial assessment of the entomofauna of the islets of Petite Terre. However, some groups were not taken into account due to a lack of resources for their identification. This is the case, for example, of the Cockroaches and Termites, which could be the subject of future surveys.

Key-Words: Guadeloupe, French West Indies, Petite Terre, Nature Reserve, Entomofauna, Ecology, Survey.

le lagon 9/11/12

Vus depuis la plage de la cocoteraie, le lagon et Terre-de-Haut

le lagon 31 décembre 2013

Une autre vision des choses

I. INTRODUCTION

L'association Titè et l'ONF assurent conjointement la gestion de la Réserve Naturelle des Iles de la Petite Terre. Ils supervisent les études scientifiques inscrites dans le plan de gestion et menées sur le territoire de la réserve. Pour compléter les connaissances déjà disponibles sur la faune, AEVA a proposé aux gestionnaires de conduire une étude sur l'entomofaune de la réserve, financée par l'OFB.

En effet, le groupe taxonomique des Insectes est l'un des moins connus à toutes les échelles géographiques, du fait du nombre très élevé des espèces qui le composent, de la discrétion de nombreux groupes et en corollaire du nombre relativement restreint d'entomologistes qui les étudient. Si les groupes posant des problèmes sur la santé et l'agriculture sont souvent bien connus (vecteurs de maladies, ravageurs des cultures...), ainsi que ceux présentant des caractères esthétiques ou spectaculaires, il n'en est pas de même pour la grande majorité des espèces. Ceci est particulièrement vrai sur les îles de la Guadeloupe, qui n'ont été étudiées que tardivement par rapport aux régions de l'Hexagone. Le territoire excentré et exigü des îlets de la Petite Terre est encore moins bien connu dans ce domaine, les gestionnaires ayant dans un premier temps porté leurs efforts de connaissance de la faune terrestre sur des espèces telles que les iguanes (emblématiques et endémiques), les oiseaux et les scinques (rares et endémiques).

I. 1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

À ce jour, l'analyse de la bibliographie sur les insectes fait ressortir peu de références sur le territoire de Petite Terre. **Peck et al. (2014)** indiquent qu'aucune occurrence de Coléoptères n'y a été enregistrée. Cependant, **Touroult (2005)** y signale trois espèces de Coléoptères ; d'autres publications citent des Cerambycidae (**Chalumeau & Touroult, 2005**) et des Tenebrionidae (**Soldati & Touroult, 2014 ; Hart & Ivie, 2016**). Par ailleurs, une espèce de Lépidoptères est citée par **Zagatti et al. (1995-2006)**.

Le diagnostic du plan de gestion de la réserve (**Stegastes Consulting, 2020**) indique que des prospections limitées ont été réalisées sur l'entomofaune. L'une en 2003 par le bureau d'études BIOS, fait état de 14 espèces, qui pour la plupart n'ont été identifiées que jusqu'au rang de la famille. La seconde en 2012 par Julien TOUROULT, qui a abouti à l'identification de 17 espèces de Coléoptères, dont une nouvelle pour la science, appartenant à huit familles. D'autres observations ponctuelles ont probablement été réalisées par des entomologistes amateurs, mais sans trace dans les fonds de littérature grise. À l'heure actuelle et depuis 2017, des inventaires de Lépidoptères Rhopalocères sont menés pour le compte de la réserve, par le bureau d'études Levesque Birding Entreprise.

Compte tenu de ces lacunes de connaissances, et de l'importante érosion de biodiversité au sein de ce groupe, signalée depuis quelques années, il a semblé opportun de commencer un travail d'inventaire entomologique plus poussé. La Réserve Naturelle des îles de la Petite Terre a par ailleurs inscrit cet objectif général dans son plan de gestion 2020-2029.

L'association AEVA s'intéresse depuis quelques années à l'entomofaune, grâce à l'implication de membres passionnés par ce groupe. En 2018, l'association a soutenu un stage de Master 2 sur la caractérisation des Hémiptères marins des mangroves de Guadeloupe (**Conjard, 2018**). Puis, pendant la période 2018-2020, AEVA a conduit un projet sur les Phasmes (PHALBALA, financé par l'OFB, axé sur la connaissance des phasmes des îles satellites de la Guadeloupe, et sur la sensibilisation des

scolaires et du grand public) (Jourdan *et al.*, 2020). Enfin, l'association a réalisé un inventaire général de l'entomofaune sur le site de Morne à Louis, en forêt du cœur de Parc national de la Guadeloupe, financé par la DEAL (Jourdan *et al.*, 2022). L'équipe est intégrée dans les réseaux d'entomologistes locaux (Guadeloupe et Martinique) et également dans ceux de l'Hexagone, qui lui fournissent un appui pour l'identification de certains des spécimens collectés.

Par convention en date du 1er octobre 2021, l'OFB a donc confié à AEVA la réalisation d'un inventaire généraliste incluant les deux îlets de la réserve, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas, et qui impliquerait le personnel afin qu'il commence à être formé à la reconnaissance des insectes. La période couverte par le projet s'étend de novembre 2021 à octobre 2022. Au-delà de l'objectif de connaissance, le but est également de sensibiliser le monde de l'éducation et le grand public à cette thématique, par la production et mise à disposition de supports de communication.

I. 2. PRÉSENTATION DES ÎLES DE LA PETITE TERRE

Les îlets de Petite Terre sont situés dans la commune de La Désirade en Guadeloupe (16°11'N, 61°07'O), leur superficie totale est d'1,49 km². Ils comprennent deux îlets d'altitude inférieure à 8 m, situés à 12 km au sud de La Désirade et à 7,5 km au sud-est de Grande-Terre. Les deux îlets, Terre-de-Bas (1,17 km² dont 0,08 km² pour les quatre lagunes intérieures salées, appelées salines en Guadeloupe ; 2,5 × 0,6 km) et Terre-de-Haut, plus petit (0,32 km² ; 1 × 0,3 km) et plus au vent, sont séparés par un chenal d'environ 150 m de large dans sa partie la plus étroite et 5 m de profondeur maximale (Figure 1).

Les nombreux sites archéologiques de Terre-de-Bas témoignent de l'occupation humaine. Les gisements sont composés de débris d'outils et de poteries utilisés par les Amérindiens entre 1350 et 450 ans avant le présent (correspondant à la période 600-1500 ans après J.C.). Au XVIII^{ème} siècle, après l'arrivée des Européens, des planteurs de coton s'y sont établis avec leurs esclaves. Petite Terre a été marquée dans le passé par la déforestation, la pêche, la chasse, la construction d'habitations et de murets en pierres sèches, les cultures et l'élevage. Les esclaves construisirent des murs de pierre délimitant des parcelles et plusieurs bâtiments toujours visibles, autour de l'actuel phare notamment. Au cours de la seconde guerre mondiale, sept familles de pêcheurs cultivateurs occupaient les deux îles. L'eau douce était fournie par la citerne du phare. Les derniers habitants ont été le gardien du phare et son épouse, qui ont quitté Terre-de-Bas en 1972, lorsqu'il fut équipé d'un système automatique (Boisard, 1994).

À présent, l'impact anthropique direct ne concerne que le chenal et la plage de Terre-de-Bas qui le borde, du fait de la fréquentation par de nombreux bateaux et touristes. Depuis septembre 1998 (décret n°98-801 du 3 septembre 1998 portant création et délimitation de « la réserve naturelle des îles de la Petite Terre »), ce territoire bénéficie officiellement du statut de Réserve Naturelle Nationale (RNN 142). La réserve, terrestre et marine, couvre une superficie totale de 990 hectares. Le préfet de la Guadeloupe est responsable de sa gestion, actuellement confiée à l'association Titè (signifiant Petite Terre en créole) de la commune de la Désirade et à l'ONF. Des plans de gestion successifs (Dumont *et al.*, 2013 ; Stegastes Consulting, 2020) établissent la stratégie et la mise en place des actions jugées nécessaires à la conservation des milieux.

Sur Petite Terre, il n'y a pas d'eau douce, le climat est sec, avec une pluviométrie annuelle inférieure à 1 000 mm en moyenne et une faible capacité de rétention d'eau par le sol. Les alizés y soufflent quasiment en permanence, générant une houle d'est qui sculpte les falaises. Comme toute la région

Figure 1 : Carte des îles de la Petite Terre, représentant les sentiers de gestion et la localisation des cairns (réalisée par Damien FOURCY, INRAE).

caraiïbe, ces îles subissent régulièrement le passage de cyclones. Les derniers ouragans majeurs furent Hugo en 1989, Luis et Marilyn en 1995.

La végétation se compose de formations typiques des zones sèches, sur les parties sableuses et sur les parties intérieures calcaires. Quatre salines, dont trois permanentes, sont présentes au nord et à l'ouest de Terre-de-Bas. Une végétation typique de mangrove se développe autour des salines. Rousteau (1995) identifie 53 espèces d'Angiospermes. Les arbres les plus courants sont les Mancenilliers (*Hippomane mancinella*), les Poiriers pays (*Tabebuia heterophylla*), les Mapous gris (*Pisonia subcordata*), les Gaïacs (*Guaiaicum officinale*) et les Gommiers rouges (*Bursera simaruba*). Terre-de-Bas est plus riche en espèces végétales que Terre-de-Haut, du fait de sa plus grande superficie et de la présence de lagunes salées entourées de plantes halophiles formant une mangrove.

Une seule espèce végétale est protégée à Petite Terre, le Gaïac. Le bois de cette espèce est très dur et de grande qualité. Son exploitation intensive, et l'altération de ses milieux de vie, font que le Gaïac a pratiquement disparu des Petites Antilles. La population de Petite Terre est une des populations relictuelles, mais ne se régénère pas naturellement (Rousteau, 1995). L'espèce est absente de Terre-de-Haut.

Les îlets de la Petite Terre et les eaux environnantes hébergent une biodiversité remarquable, constituée par un ensemble d'organismes terrestres et marins, par exemple l'Iguane des Petites Antilles, le Scinque de Petite Terre, plusieurs espèces de tortues marines. La présence d'une espèce introduite, le Rat noir (*Rattus rattus*), est considérée comme une menace pour plusieurs espèces (Barré et al., 1997 ; Lorvelec et al., 2012a, b).

Avant la création de la réserve, l'ONF a mis en place des sentiers de gestion faisant le tour des deux îlets, et disposé des cairns numérotés à intervalle de 100 mètres, qui permettent un déplacement et un repérage spatial relativement aisés.

Végétation d'arrière-plage

II. MATÉRIEL ET MÉTHODES

II. 1. GROUPES TAXONOMIQUES CIBLÉS

Les groupes à inventorier ont été choisis le plus largement possible, en fonction des compétences d'identification propres à l'équipe ainsi que celles des experts mobilisés et disponibles pour étudier le matériel. Le **tableau 1** résume leurs participations.

II. 1. a. Coléoptères

Ils constituent le groupe taxonomique le plus riche et le plus diversifié parmi les insectes. Certaines familles sont relativement bien documentées et peuvent dans certains cas être identifiées par l'équipe de terrain. Des clés taxonomiques ont été utilisées pour les Longicornes (Chalumeau & Tourout, 2005), les Scarabaeidae (Chalumeau & Gruner, 1974, 1977), les Elateridae (Chassain & Tourout, 2012), les Carabidae (Lemaire, 2017) et les Tenebrionidae (Soldati & Tourout, 2014).

De plus, tous les échantillons collectés pendant l'étude ont été transmis pour identification à Julien TOUROULT et Jean-Michel LEMAIRE.

II. 1. b. Lépidoptères

Au sein de cet ordre, les Rhopalocères (papillons dits de jour) ont largement été étudiés (Brévignon & Brévignon, 2003) et ce document a été utilisé pour les identifications. Le travail de Zagatti *et al.* (1995-2006) sur les Hétérocères a servi de base pour identifier les Geometridae, Noctuidae, Erebidae et Sphingidae.

Des spécimens de Lépidoptères hétérocères ont été transmis à Francis DEKNUYDT.

II. 1. c. Autres groupes taxonomiques

Les travaux sur les Odonates (Meurgey & Picard, 2011) et les Phasmes (Lelong & Langlois, 2001) ont été utilisés pour les déterminations. Toni JOURDAN, auteur de ce rapport, dispose de l'expertise sur les Phasmes.

Enfin, des experts sont intervenus pour identifier les Neuroptères (Matthieu GIACOMINO), les Hyménoptères (Thibault RAMAGE), les Diptères (Eddy DUMBARDON-MARTIAL), les Hémiptères (Association ZICRONA), les Orthoptères (Sylvain HUGEL), les Scorpions (Éric YTHIER) et les Solifuges (Rolando TERUEL).

Tableau 1 : Experts mobilisés pour l'appui à l'identification.

Groupes Taxonomiques	Experts
Coléoptères	Julien TOUROULT, Jean-Michel LEMAIRE
Hétérocères	Francis DEKNUYDT
Diptères	Eddy DUMBARDON-MARTIAL
Hémiptères	François DUSOULIER, Jean-Claude STREITO, Armand MATOCQ
Hyménoptères	Thibault RAMAGE
Neuroptères	Matthieu GIACOMINO
Orthoptères	Sylvain HUGEL
Phasmes	Toni JOURDAN (auteur de l'étude)
Scorpions	Éric YTHIER
Solifuges	Rolando TERUEL

Le lagon par gros temps

II. 2. PROSPECTIONS RÉALISÉES

II. 2. a. Calendrier

Le projet était articulé autour de trois missions qui ont été conduites entre décembre 2021 et juin 2022 (**Tableau 2**). Les deux premières ont duré quatre jours, la troisième n'a duré que deux jours, du fait d'une forte houle pour le retour.

Tableau 2 : Date des prospections.

Mission	Dates	Nombre de jours
I	02/12/2021 au 05/12/2021	4
II	04/03/2022 au 07/03/2022	4
III	27/06/2022 au 28/06/2022	2

II. 2. b. Déroulement d'une mission-type

Le détail de chaque journée est décrit dans le **tableau 3**.

Tableau 3 : Planning d'une mission-type.

Mission	Heure	Nature	Site
Jour 1	9h - 9h45	Départ de la marina de Saint-François	-
	11h - 16h	Chasse à vue	Autour du phare, Terre-de-Bas
	18h - 22h	Piégeage lumineux	Au phare, Terre-de-Bas
Jour 2	7h - 9h	Tri des échantillons, étiquetage	
	9h - 16h	Chasse à vue, battage, troubleau saline	Salines 0 et 1, Terre-de-Bas
	18h - 22h	Piégeage lumineux, chasse à vue de nuit	Site 2, Terre-de-Bas
Jour 3	7h - 9h	Tri des échantillons, étiquetage	
	9h - 15h	Chasse à vue, battage, fauchage	Terre-de-Haut
	18h - 22h	Piégeage lumineux, chasse à vue de nuit	Au phare, Terre-de-Bas
Jour 4	7h - 9h	Tri des échantillons, étiquetage	
	9h - 12h	Chasse à vue, battage, fauchage	Partie sud, Terre-de-Bas
	13h - 13h45	Retour à Saint-François	-

II. 2. c. Effort de prospection

Le nombre de participants a varié de deux à sept personnes. Seuls Toni JOURDAN et Laurent MALGLAIVE, présents lors de toutes les sorties, étaient chargés de l'expertise entomologique. Suzanne CONJARD a participé à la première mission en tant qu'experte des Hétéroptères aquatiques. Les gardes de la réserve, certains agents de l'association Titè et des bénévoles, ont contribué à l'étude après une formation sur le terrain à l'entomologie. Les participations aux prospections sont détaillées en **annexe 2**.

II. 2. d. Méthodes d'acquisition de données

• Sites d'étude

Les prospections ont été réalisées le long et à proximité des sentiers de gestion, à Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Différentes méthodes ont été mises en œuvre sur les sentiers : chasse à vue de jour et de nuit, battage, fauchage. Pour ce qui est de l'inventaire en végétation rase, une zone a été définie pour la prospection à vue, à l'est de Terre-de-Bas. Des pièges lumineux ont été disposés en quatre lieux à Terre-de-Bas. Les bordures des salines ont été étudiées au troubleau et en chasse à vue, en particulier la saline 0 (sèche lors des deux dernières missions) et la partie nord de la saline 1. La **figure 2** représente l'ensemble du dispositif.

Le **tableau 4** résume les caractéristiques des méthodes d'observation utilisées.

• Chasse active de jour

Cette méthode permet de cibler les butineurs Rhopalocères, Hyménoptères et Diptères. Elle a été mise en œuvre à des heures de grand ensoleillement, entre 9h et 17h. Les chasses se sont déroulées le long des sentiers de gestion à Terre-de-Bas et Terre-de-Haut, en ciblant les insectes sur les fleurs ou simplement les insectes actifs. Des affûts ont été effectués devant des buissons fleuris pour attendre le passage des butineurs.

Tableau 4 : Synthèse des méthodes utilisées.

Méthode	Méthode	Méthode	Horaires
Prospection à vue	Chasse à vue avec des filets à papillons, jumelles, écoute	Rhopalocères Hyménoptères Diptères	De 10h à 15h
Fauchage	Fauchage de la végétation herbacée	Orthoptères Hémiptères	Matinée ou après-midi
Battage	Battage la végétation pour faire chuter les insectes sur une toile blanche	Coléoptères Hémiptères Divers	Matinée ou après-midi
Piégeage lumineux	Attraction lumineuse avec lampe à sodium 250 W	Lépidoptères nocturnes Coléoptères Diptères	De 17h30 à 22h
Prospection de nuit	Chasse à vue la nuit, écoute des Orthoptères	Orthoptères Coléoptères Phasmes Scorpions Solifuges	De 22h à 23h

Figure 2 : Sites de prospection des insectes.

- Chasse au filet fauchoir

Elle consiste à passer un filet sur la végétation, ce qui permet de cibler les Hémiptères, Coléoptères et Orthoptères (Figure 3).

- Battage de la végétation

Cette méthode, également appelée parapluie japonais, permet de capturer des insectes posés sur les branches ou rameaux, par exemple des Coléoptères et des Hémiptères. La végétation est frappée à l'aide d'un bâton et une toile disposée en-dessous permet de collecter les insectes (Figure 4).

- Collecte au filet troubleau

Le troubleau est un filet conçu pour filtrer les insectes aquatiques en le manipulant dans l'eau. Il permet ainsi de capturer des Hémiptères et des Coléoptères (Figure 5).

- Piégeage lumineux

Il vise à attirer les insectes nocturnes, grâce à un tissu blanc disposé verticalement devant une lampe à vapeur de mercure haute pression de 250 watts. Le rayonnement est émis dans un spectre de longueurs d'ondes variant de 435 à 546 nm, de couleur bleu à vert. Le piège a été mis en place avant la tombée de la nuit dans un espace dégagé, quelques jours avant ou après la nouvelle lune. Autant que possible, l'identification a été réalisée immédiatement, mais dans certains cas des captures ont été nécessaires pour l'identification. Les piégeages lumineux ont été effectués sur quatre sites présentant, autant que possible, les conditions suivantes : abrités du vent, ayant un côté ouvert sur la forêt et permettant une large diffusion de la lumière (Figure 6).

- Prospection de nuit

Elle consiste à rechercher des insectes nocturnes non attirés par la lumière, tels que les Phasmes et les Orthoptères, et également les Scorpions et les Solifuges. La prospection a été réalisée en parcourant les sentiers tout en balayant le sol et la végétation à l'aide d'une lampe puissante ou en localisant les Orthoptères au chant.

Figure 3 : Fauchage.

© Suzanne Conjard

Figure 4 : Battage et parapluie japonais.

© Suzanne Conjard

Figure 5 : Filet troubleau.

© Suzanne Conjard

Figure 6 : Piège lumineux.

• Capture et prélèvements

La détermination des Rhopalocères a principalement été réalisée à vue. La capture a été suivie du relâcher lorsque les identifications étaient faciles. Cependant, la majorité des spécimens étaient d'une taille inférieure à cinq millimètres ; ils ont alors été collectés, sacrifiés en les disposant dans un récipient saturé en vapeur d'acétate d'éthyle, ou en les congelant, et transmis aux experts pour une identification ultérieure. Après détermination, la plupart des insectes prélevés ont pour vocation à être déposés au sein de la collection de l'INRAE Antilles-Guyane ainsi qu'au Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) de Paris. Des numéros d'identification leur ont été attribués.

• Identifications botaniques

Les plantes-hôtes des insectes (plantes-support, plantes nourricières, fleurs butinées) ont été identifiées par le botaniste Romain DELASALLE.

• Saisie des données

Les localisations des lieux d'observation et de collecte ont été enregistrées à l'aide de l'application CarNat, puis transférées sur CardObs, sur le compte de Toni JOURDAN (Figure 7). Les données ont été extraites et fournies pour alimenter la base de données locale Karunati. Avec l'accord des auteurs, elles peuvent être diffusées sur la base de données de l'INPN.

Les espèces déterminées ont été recherchées dans le référentiel taxonomique TAXREF 15.0 (Gargominy et al., 2021) pour déterminer si *a priori* une espèce est nouvelle pour le territoire.

The screenshot displays the CardObs web interface. At the top, there are navigation tabs: 'Station : localité et événement de récolte' (selected), 'Habitats', and 'Espèces ou spécimens collectés'. Below this, the 'n° INPN de la station' is 1905203, and the collection date is 04/07/2022 at 13:28:29. The 'Nom (code personnel)' field contains '222 - PT - LT'. The 'Jeux de données' dropdown is set to 'Inventaire de l'entomofaune de Petite Terre'. The 'Localité' field is empty, and the 'Code localité' field is also empty. A map section shows a satellite view of the 'Phare de la Petite Terre' with a red location pin. Below the map, there are sections for 'Localité de référence' (with 'Désirade' and 'INSEEC97110' entered) and 'Toponymie'. The 'POINT' section shows the 'Système de coordonnées' set to 'Longitude / Latitude (WGS 84)' and 'Précision (m)' set to '17'. The 'latitude' field shows the coordinates '16.1707344055176', '16', '10', and '14.6418'.

Figure 7 : Interface CardObs.

• Données récentes

Des données d'observations opportunistes, faites par l'herpétologue Baptiste ANGIN et l'ornithologue Anthony LEVESQUE ont été utilisées lorsque l'identification était possible d'après photographies.

• Les statuts de conservation

Les quelques statuts de conservation des espèces, établis au niveau régional par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), ont été indiqués (UICN Collectif français *et al.*, 2021). Leurs abréviations sont développées dans le **tableau 5**.

Tableau 5 : Statut UICN - abréviations pour chaque statut.

Abréviation	Statut
EX	Éteinte au niveau mondial
RE	Disparue de Guadeloupe
CR	En danger critique
EN	En danger
VU	Vulnérable
NT	Quasi menacée
LC	Préoccupation mineure
DD	Données insuffisantes
NA	Non évalué

II. 2. e. Analyse des données

• Analyse bibliographique et muséographique

Des recherches ont été menées pour établir la liste des espèces historiquement observées à Petite Terre. La bibliographie a permis de relever des données sur les Coléoptères parmi lesquels des Cerambycidae (Chalumeau & Tourout, 2005), des Tenebrionidae (Soldati & Tourout, 2014 ; Hart & Ivie 2016) et quelques représentants d'autres familles (Tourout, 2005), et sur les Lépidoptères (Zagatti *et al.*, 1995-2006).

Par ailleurs, les bases de données collaboratives ou institutionnelles ont été consultées : iNaturalist, VonVon (base INRAE Guadeloupe), Karunati, INPN et GBIF.

Des abréviations ont été utilisées dans les tableaux de résultats pour :

Les modalités d'observation : P (Piégeage lumineux), T (Transect), S (Saline).

Les statuts biogéographiques : **Cosm.** (Cosmopolite), **Am** (Amériques), **SubE** (Subendémique), **PA** (Petites Antilles).

Agaves en fleurs, à proximité du phare

Plage nord de Terre-de-Bas

III. RÉSULTATS

III. 1. SYNTHÈSE DES DONNÉES PRÉ-EXISTANTES

La synthèse a révélé la présence de 25 espèces, parmi lesquelles 19 Coléoptères, trois Lépidoptères, un Diptère, un Hémiptère et un Blattoptère (**Tableau 6**). Les observations ont principalement été faites au cours des années 2000, surtout par Julien TOUROULT pour les Coléoptères, mais également en 1978 par Fortuné CHALUMEAU. Trois espèces d'Elateridae, de Meloidae et de Corixidae n'ont été identifiées qu'au rang de genre.

Tableau 6 : Synthèse des données historiques.

Ordre / Famille	Espèce	Source de la donnée
Blattoptera		
Blaberidae	<i>Hemiblabera granulata</i> (Saussure, 1892)	Chalumeau (INRAE), 1977
Coleoptera		
Buprestidae	<i>Polycesta depressa</i> (Linnaeus, 1771)	Touroult (2005)
Cerambycidae	<i>Amniscus similis</i> (Gahan, 1895) (larve)	Chalumeau & Touroult (2005)
Cerambycidae	<i>Arawakia inopinata</i> (Villiers, 1981) (larve)	Chalumeau & Touroult (2005)
Cerambycidae	<i>Curtomerus flavus</i> (Fabricius, 1775)	Chalumeau & Touroult, 2005
Cerambycidae	<i>Eburia decemmaculata</i> (Fabricius, 1775) (larve)	Touroult, 2003 & RNPT
Cerambycidae	<i>Ecyrus hirtipes</i> (Gahan, 1895) (larve)	Chalumeau & Touroult (2005)
Cerambycidae	<i>Lagocheirus araneiformis guadeloupensis</i> (Dillon, 1957)	Chalumeau & Touroult (2005)
Cerambycidae	<i>Nesanoplium puberulum</i> (Fleutiaux & Sallé, 1889) (larve)	Chalumeau & Touroult (2005)
Cerambycidae	<i>Styloleptus posticalis</i> (Gahan, 1895) (larve)	Chalumeau & Touroult (2005)
Cerambycidae	<i>Urgleptes cobbeni</i> (Gilmour, 1963) (larve)	Chalumeau & Touroult (2005)
Cicindelidae	<i>Cicindelidia trifasciata</i> (Fabricius, 1781)	Touroult (2005)
Dytiscidae	<i>Eretes griseus</i> (Fabricius, 1781)	Meurgey (Karunati), 2014
Elateridae	<i>Monocrepidius</i> n. sp. 2	Touroult, 2003 & RNPT
Meloidae	<i>Oxycopsis</i> sp.	Touroult, 2003 & RNPT
Scarabaeidae	<i>Anomala insularis</i> (Castelnau, 1840)	Touroult (2005)
Tenebrionidae	<i>Adelina pici</i> (Ardoin, 1977)	Soldati & Touroult (2014)
Tenebrionidae	<i>Blapstinus opacus</i> (Mulsant & Rey, 1859)	Touroult, 2003 & RNPT
Tenebrionidae	<i>Diastolinus chalumeaui</i> (Hart & Ivie, 2016)	Hart & Ivie (2016)
Tenebrionidae	<i>Ortheolus antillarum</i> (Champion, 1896)	Soldati & Touroult (2014)
Diptera		
Asilidae	<i>Efferia nigrimystacea</i> (Macquart, 1846)	Chalumeau (INRAE), 1978
Hemiptera		
Corixidae	<i>Trichocorixa</i> sp.	Delolme (iNaturalist), 2018
Lepidoptera		
Lycaenidae	<i>Strymon acis</i> (Drury, 1773)	Dessanges (INPN), 2021
Noctuidae	<i>Agrostis malefida</i> (Guenée, 1852)	Zagatti <i>et al.</i> (1995-2006)
Sphingidae	<i>Aellopos tantalus</i> (Linnaeus, 1758)	Lemoine (iNaturalist), 2006

III. 2. BILAN DU TRAVAIL DE TERRAIN

III. 2. a. Sensibilisation des acteurs à l'entomologie

Lors des trois sorties, une partie du personnel de la réserve, et des étudiants, ont participé activement aux prospections et ont de ce fait été sensibilisés à la taxonomie et à la reconnaissance des insectes. Ces compétences acquises ne sont bien sûr pas exhaustives, mais l'intérêt que ces personnes ont porté à ce domaine est positif, et laisse penser qu'elles seront capables d'apporter une contribution ultérieure.

III. 2. b. Taxons collectés ou observés

L'ensemble des informations relatives aux spécimens collectés est précisé en **annexe 3**. Ainsi, la date, la méthode, la localisation, la collection de dépôt et les éléments taxonomiques disponibles sont fournis.

L'**annexe 5** regroupe les informations taxonomiques issues des données historiques, des données d'observations pendant l'étude et des données concernant les spécimens envoyés pour détermination. Les observations d'A. LEVESQUE et B. ANGIN ont été considérées comme faisant partie de l'étude.

Au cours de l'étude, des spécimens de 137 taxons, appartenant à neuf ordres d'insectes ont été recensés : Coléoptères, Lépidoptères, Hyménoptères, Diptères, Hémiptères, Neuroptères, Odonates, Orthoptères et Phasmes. Parmi les Arachnides, des représentants de deux ordres ont été observés : Scorpions et Solifuges.

Les Coléoptères ont constitué le groupe le plus riche avec 57 espèces appartenant à 22 familles. Au sein des Lépidoptères, huit espèces de Rhopalocères ont été observées lors de prospections de jour, et 19 espèces d'Hétérocères au cours des piégeages lumineux.

Au sein des Hyménoptères, deux espèces d'Abeilles, quatre espèces de Guêpes et cinq espèces de Fourmis ont été observées, essentiellement lors des prospections diurnes. Lors des piégeages lumineux, mais également au cours de prospections de jour, 14 espèces de Diptères ont été recensées, ainsi que neuf Hémiptères, trois Neuroptères, sept Orthoptères et un Phasme. Deux espèces de Scorpions et un Solifuge ont par ailleurs été observés.

Les Coléoptères sont donc largement dominants dans l'inventaire, représentant 42 % des taxons. Viennent ensuite les Lépidoptères représentant 20 % et les Diptères 12 %. L'ensemble des autres taxons représente 26 %.

III. 2. c. Bilan taxonomique sur Petite Terre

En combinant à la fois les données historiques et les données issues de l'étude, un total de 150 taxons ont été identifiés au sein de la réserve. Ce bilan, présenté dans le **tableau 7**, tient compte des données historiques (bibliographie, collections, bases de données naturalistes) et des données acquises pendant l'étude (incluant les données de Lépidoptères Rhopalocères fournies par Levesque Birding Entreprise).

Tableau 7 : Bilan des connaissances taxonomiques sur la faune des Insectes et Arachnides de Petite Terre.

	Données issues du travail de terrain	Ensemble des données (terrain + historiques)	
Nombre total de taxons	137	150	
Déterminés au rang d'espèce	76	86	
Déterminés au rang de genre	21 (dont 12 nouveaux)	24 (dont 13 nouveaux)	
Déterminés au rang de sous-famille ou tribu	12	12	
Déterminés au rang de famille	24 (dont 11 nouvelles)	24 (dont 11 nouvelles)	
Déterminés au rang d'ordre ou de sous-ordre	4	4	
Rang d'espèces (celles qui sont déterminées)			
Espèces historiques non revues pendant l'étude		10	
Espèces historiques revues pendant l'étude		12	
Espèces vues seulement pendant l'étude		64	
Total du nombre d'espèces déterminées de Petite Terre		86	
Rang de genre			
Nouveaux genres vus pendant l'étude, en cours de détermination au rang d'espèce		12	
Total du nombre de genres connus à Petite Terre		102	
Rang de famille			
Nouvelles familles observées pendant l'étude		60	
Familles signalées historiquement		14	
Total du nombre de familles signalées à Petite Terre		74	
Rang d'ordre			
Nouveaux ordres observés pendant l'étude		7	
Ordres signalés historiquement		5	
Total du nombre d'ordres signalés à Petite Terre		12	
Représentation des ordres, toutes données confondues			
Nombre d'occurrences	Espèces déterminées	Espèces non déterminées	Total
Coléoptères	36	30	66
Lépidoptères	22	7	29
Diptères	7	10	17
Hyménoptères	6	5	11
Orthoptères	3	4	7
Hémiptères	3	7	10
Neuroptères	3	0	3
Odonates	2	0	2
Scorpions	2	0	2
Blattoptères	1	0	1
Phasmes	1	0	1
Solifuges	0	1	1
Total	86	64	150

III. 2. d. Spécificités des méthodes de collecte

La **figure 8** précise le nombre des espèces de chaque ordre, observées selon les méthodes utilisées. Les chasses actives (chasse à vue, fauchage, battage) et passives (piégeage lumineux) ont permis d'observer des groupes taxonomiques différents. Comme attendu, les groupes à activité diurne (Rhopalocères), pas ou peu attirés par la lumière (Orthoptères) ou se déplaçant peu (Phasmes) ont été vus essentiellement lors des chasses actives. À l'inverse, les Hétérocères et les Neuroptères, de mœurs nocturnes et particulièrement discrets, ont été observés quasi-exclusivement en chasse passive. Certains groupes riches en espèces, et dont les représentants ont des modes de vie variés, ont pu être vus en chasse active et passive.

Figure 8 : Nombre d'espèces inventoriées selon les ordres et les méthodes. P : Piégeage lumineux, T : Transect, S : Saline.

III. 3. DÉTAIL DES RÉSULTATS À TERRE-DE-HAUT

Huit espèces d'insectes ont été inventoriées, parmi lesquelles cinq Diptères, deux Coléoptères et un Scorpion d'une espèce nouvelle pour la science (**Tableau 8**). L'ensemble des Diptères a été collecté en chasse à vue tandis que les deux Coléoptères ont été récoltés au battage et le Scorpion sous les pierres.

Tableau 8 : Taxons observés à Terre-de-Haut. T : Transect.

<i>Diptera</i>		
Agromyzidae	<i>Calycomyza hyptidis</i> (Spencer, 1966)	T
Bombyliidae	<i>Villa lateralis</i> (Say, 1823)	T
Lauxaniidae	<i>Poecilominettia valida</i> (Walker, 1858)	T
Sarcophagidae	Indéterminée	T
Nématocère	Indéterminée	
<i>Coleoptera</i>		
Brentidae	Indéterminée - Sous-famille des Apioninae	T
Curculionidae	Indéterminée	T
<i>Scorpiones</i>		
Diplocentridae	<i>Oiclus tite</i> (Ythier, Jourdan & Malglaive, 2022)	T

Terre de Haut de Petite Terre 2/09/16

Côte sud de Terre-de-Haut

III. 4. DÉTAIL DES RÉSULTATS À TERRE-DE-BAS

III. 4. a. Coléoptères

Au sein des Coléoptères, 50 espèces appartenant à 20 familles ont été observées (**Tableau 9**). Certaines espèces remarquables étaient présentes, comme *Cyclocephala immaculata* classée VU, abondant lors des piégeages lumineux mais également *Arawakia inopinata* classée NT, très rarement observé et collecté au battage sur un Gaiac en fleur, au cours de deux missions différentes. *Esthesopus poedicus* a été collecté en grand nombre sur des branches de Palétuvier gris. L'étude des spécimens est toujours en cours et les identifications devraient enrichir la liste faunistique dans les mois à venir.

Cyclocephala immaculata

Tableau 9 : Coléoptères observés à Terre-de-Bas. P : Piégeage lumineux, T : Transect.

Famille	Espèce	Méthode
Anthribidae	Indéterminée	T
Bostrichidae	<i>Amphicerus cornutus</i> (Pallas, 1772)	T
Bothrideridae	<i>Bothrideres dufai</i> (Grouvelle & Raffray, 1908)	T
Buprestidae	<i>Polycesta depressa</i> (Linnaeus, 1771)	Angin & Levesque, 2022
Brentidae	Indéterminée - Sous famille des Apioninae	T
Cantharidae	Indéterminée	P
Carabidae	<i>Selenophorus parumpunctatus</i> (Dejean, 1829)	T
Cerambycidae	<i>Amniscus similis</i> (Gahan, 1895)	T
Cerambycidae	<i>Arawakia inopinata</i> (Villiers, 1981)	T
Cerambycidae	<i>Caribbomerus similis</i> (Fisher, 1932)	P
Cerambycidae	<i>Curtomerus flavus</i> (Fabricius, 1775)	T
Cerambycidae	<i>Eburia decemmaculata</i> (Fabricius, 1775)	T
Cerambycidae	<i>Neocompsa cylindricollis</i> (Fabricius, 1798)	P
Cerambycidae	<i>Styloleptus posticalis</i> (Gahan, 1895)	T
Cerambycidae	<i>Urgleptes cobbeni</i> (Gilmour, 1963)	T
Chrysomelidae	Indéterminée - Tribu des Alticini	T
Chrysomelidae	Indéterminée - Sous-famille des Cassidinae	T
Chrysomelidae	<i>Chalcosicya</i> sp.	P
Chrysomelidae	Indéterminée - Tribu des Cryptocephalini	T-P
Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus</i> sp.	T
Coccinellidae	Indéterminée	T
Coccinellidae	<i>Diomus</i> sp.	T
Curculionidae	Indéterminée - Sous-famille des Conoderinae	T
Curculionidae	Indéterminée - Sous-famille des Cossoninae	P
Curculionidae	Indéterminée	T

Famille	Espèce	Méthode
Curculionidae	<i>Exophthalmus marmoreus</i> (Gyllenhal, 1840)	P
Curculionidae	<i>Lembodes solitarius</i> (Boheman, 1844)	T
Curculionidae	<i>Litostylus leucocephalus</i> (Chevrolat, 1880)	T-P
Curculionidae	<i>Litostylus</i> sp.	T
Curculionidae	Indéterminée - Sous-famille des Scolytinae	T
Elateridae	<i>Conoderus rufidens</i> (Fabricius, 1801)	P
Elateridae	<i>Esthesopus poedicus</i> (Candèze, 1860)	T
Elateridae	<i>Aeolus</i> sp.	P
Erotylidae	<i>Toramus</i> sp.	T
Melyridae	<i>Melyrodes aureohirta</i> (Constantin & Schiller, 2014)	T
Mordellidae	<i>Glipostenoda pallida</i> (Champion, 1896)	P
Nosodendridae	<i>Nosodendron punctatostriatum</i> (Chevrolat, 1864)	T
Oedemeridae	<i>Oxycopsis vittata</i> (Fabricius, 1775)	P
Ptinidae	Indéterminée	T
Ptinidae	<i>Tricorynus lepesmei</i> (White, 1965)	T
Scarabaeidae	<i>Cyclocephala immaculata</i> (Olivier, 1789)	P
Scarabaeidae	<i>Anomala insularis</i> (Castelnau, 1840)	P
Tenebrionidae	Indéterminée - Sous-famille des Alleculinae	P
Tenebrionidae	<i>Blapstinus opacus</i> (Mulsant & Rey, 1859)	T
Tenebrionidae	<i>Diastolinus chalumeaui</i> (Hart & Ivie, 2016)	P
Tenebrionidae	<i>Hymenorus</i> sp.	P
Tenebrionidae	<i>Ortheolus antillarum</i> (Champion, 1896)	T-P
Tenebrionidae	<i>Trientoma guadeloupensis</i> (Fleutiaux & Sallé, 1889)	T
Trogossitidae	<i>Corticotomus dufau</i> (Léveillé 1907)	T
Zopheridae	<i>Hyporhagus marginatus</i> (Fabricius, 1792)	T

III. 4. b. Lépidoptères

• Rhopalocères

Le **tableau 10** indique que seules trois espèces ont été observées : la Piéride craie *Ascia monuste virginia*, le Savane *Junonia zonalis* et la Thécla du Croton *Strymon acis*. Cinq espèces supplémentaires ont été observées par Anthony LEVESQUE au cours d'une campagne de suivi de papillons entre 2017 et 2021. Ces données sont considérées comme intégrées à l'étude.

Tableau 10 : Rhopalocères observés à Terre-de-Bas. T : Transect, AL : observation d'Anthony LEVESQUE.

Famille	Espèce	Méthode
Pieridae	<i>Ascia monuste virginia</i> (Godart, 1819) / Piéride craie	T
Pieridae	<i>Phoebis sennae sennae</i> (Linnaeus, 1758) / Piéride des jardins	AL
Lycaenidae	<i>Strymon acis</i> (Drury, 1773) / Thécla du Croton	T
Lycaenidae	<i>Strymon bubastus ponce</i> (Comstock & Huntington, 1943) / Thécla de la Guimauve	AL
Lycaenidae	<i>Hemiargus hanno watsoni</i> (Comstock & Huntington, 1943) / Azuré de l'Indigo	AL
Nymphalidae	<i>Junonia zonalis swifti</i> (Brévignon, 2004) / Savane	T
Nymphalidae	<i>Hypolimnas misippus</i> (Linnaeus, 1764) / Nymphale du Pourpier	AL
Nymphalidae	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758) / Belle-Dame	AL

Accouplement de Nymphale du Pourpier (*Hypolimnas misippus*)

• Hétérocères

Pendant l'étude, 19 espèces ont été recensées (**Tableau 11**), presque essentiellement durant les piégeages lumineux. Seul *Erinnyis ello* a été observé mort sur une fenêtre du phare. *Agrostis malefida* et *Aellopus tantalus* sont signalés comme espèces historiques mais n'ont pas été revus.

Tableau 11 : Hétérocères recensés à Terre-de-Bas. P : Piège lumineux, T : Transect.

Famille	Espèce	Méthode
Sphingidae	<i>Manduca rustica</i> (Fabricius, 1775)	P
Sphingidae	<i>Erinnyis ello ello</i> (Linnaeus, 1758)	Phare
Cossidae	<i>Brypocitia punctifer</i> (Hampson, 1889)	P
Geometridae	<i>Synchlora cupedinaria</i> (Grote, 1880)	T
Geometridae	<i>Eumacrodes yponomeutaria</i> (Guenée, 1858)	P
Geometridae	Indéterminée	P
Geometridae	<i>Scelolophia terminata</i> (Guenée, 1858)	P
Geometridae	<i>Scopula umbilicata</i> (Fabricius, 1794)	P
Uraniidae	Indéterminée	P
Erebidae	<i>Melipotis famelica</i> (Guenée, 1852)	P
Erebidae	<i>Melipotis fasciolaris</i> (Hubner, 1831)	T-P
Erebidae	Indéterminée	P
Noctuidae	<i>Leucania dorsalis</i> (Walker, 1856)	P
Noctuidae	<i>Catabenoides vitrina</i> (Walker, 1857)	P
Crambidae	<i>Aethiophysa invisalis</i> (Guenée, 1854)	P
Crambidae	Indéterminée 1	P
Crambidae	Indéterminée 2	P
Crambidae	Indéterminée 3	P
Crambidae	Indéterminée 4	P

Catabenoides vitrina © Toni Jourdan

• [Notes écologiques sur les Lépidoptères](#)

Une Thécla du Croton a été observée butinant des fleurs de Palétuvier gris (*Conocarpus erectus*). Des chrysalides vides du Cossidae *Brypoptia punctifer* ont été vues sur du bois vivant de raisinier bord de mer (*Coccoloba uvifera*). Plusieurs espèces sont indéterminées à ce stade.

Thécla du Croton (*Strymon acis*) sur Palétuvier gris (*Conocarpus erectus*)

III. 4. c. Hyménoptères

Onze espèces ont été observées (**Tableau 12**) dont deux espèces d'Abeilles, cinq espèces de Fourmis et quatre espèces appartenant à d'autres familles. Parmi les Fourmis, deux espèces ont été introduites, *Paratrechina longicornis* et *Pheidole longicornis*, cette dernière est considérée comme envahissante.

Tableau 12 : Hyménoptères recensés à Terre-de-Bas. P : Piège lumineux, T : Transect.

Famille	Espèce	Méthode
Tiphiidae	<i>Myzinum haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1775)	T
Crabronidae	<i>Liris</i> sp.	T
Apidae	<i>Xylocopa</i> sp.	T
Halictidae	<i>Lasioglossum</i> sp.	T
Braconidae	Indéterminée	P
Braconidae	Indéterminée - Sous-famille des Cheloninae	P
Formicidae	<i>Azteca delpini antillana</i> (Forel, 1899)	T
Formicidae	<i>Paratrechina longicornis</i> (Latreille, 1802)	P
Formicidae	<i>Pheidole megacephala</i> (Fabricius, 1793)	T
Formicidae	<i>Monomorium ebeninum</i> (Forel, 1891)	T
Formicidae	<i>Odontomachus ruginodis</i> (Smith, 1937)	T

Mâle de *Myzinum haemorrhoidalis*

III. 4. d. Diptères

Le **tableau 13** détaille les quinze espèces de Diptères recensées, parmi lesquelles trois espèces sont nouvelles pour l'archipel (Eddy DUMBARDON-MARTIAL, comm. pers.) : *Cirrus australis*, *Geron senilis* et *Poecilominettia valida*. *Cirrus australis* a été collectée en abondance à la surface de l'eau des salines.

Tableau 13 : Diptères recensés à Terre-de-Bas. P : Piège lumineux, T : Transect, S : Saline.

Famille	Espèce	Méthode
Agromyzidae	<i>Calycomyza hyptidis</i> (Spencer, 1966)	T
Asilidae	<i>Efferia nigrimystaceus</i> (Maécquart, 1847)	T-P
Bombyliidae	<i>Villa lateralis</i> (Say, 1823)	T
Bombyliidae	<i>Geron senilis</i> (Fabricius, 1794)	T-P
Bombyliidae	Indéterminée - Phthiriinae - Poecilognathini : <i>Poecilognathus</i> ou <i>Tmemophlebia</i>	S-P
Ceratopogonidae	Indéterminée	P
Ephydriidae	<i>Cirrus australis</i> (Coquillett, 1900)	S
Lauxaniidae	<i>Poecilominettia valida</i> (Walker, 1858)	T-P
Muscidae	<i>Lispe</i> sp.	P
Muscidae	<i>Megaselia</i> sp.	P
Phoridae	Indéterminée	P
Sarcophagidae	Indéterminée	T-P
Stratiomyidae	<i>Brachycara slossonae</i> (Johnson, 1913)	S-P
Therevidae	<i>Distostylus</i> sp.	T-P
Ulidiidae	<i>Euxesta</i> sp.	P

Mâle d'*Efferia nigrimystaceus*

III. 4. e. Hémiptères

Le **tableau 14** indique les neuf espèces recensées. Quatre espèces de punaises (sous-ordre des Hétéroptères) étaient présentes dans la végétation sèche de Terre-de-Haut et Terre-de-Bas (Anthocoridae, Miridae, Rhopalidae et Tingidae) et deux autres (Corixidae et Saldidae) au niveau des salines.

Tableau 14 : Hémiptères recensés à Terre-de-Bas. P : Piège lumineux, T : Transect, S : Saline.

Famille	Espèce	Méthode
Cicadellidae	Indéterminée	T
Cicadellidae	Indéterminée	T
Cicadidae	<i>Proarna grisea</i> (Germar, 1830)	P
Anthocoridae	Indéterminée	T
Miridae	Indéterminée	T
Tingidae	Indéterminée	T
Saldidae	<i>Pentacora sphacelata</i> (Uhler, 1877)	S
Corixidae	<i>Trichocorixa verticalis</i> (Fieber, 1851)	S
Rhopalidae	Indéterminée	T

Pentacora sphacelata

III. 4. f. Neuroptères

Deux espèces de Myrmeleontidae (Fourmilion) et une espèce d'Ascalaphidae (Ascalaphe) ont été observées à Terre-de-Bas (**Tableau 15**). Tous les adultes ont été observés au piège lumineux. Des entonnoirs, formés par les larves de Fourmilion ont été observés à Terre-de-Bas.

Tableau 15 : Neuroptères recensés à Terre-de-Bas. P : Piège lumineux.

Famille	Espèce	Méthode
Myrmeleontidae	<i>Myrmeleon insertus</i> (Hagen, 1861)	P
Myrmeleontidae	<i>Purenleon bistictus</i> (Hagen, 1861)	P
Ascalaphidae	<i>Ululodes macleayanus</i> (Guilding, 1825)	P

Entonnements de fourmilion

Purenleon bistictus

III. 4. g. Odonates

Aucun Odonate n'a été observé lors de l'étude. Des observations opportunistes ont été faites entre 2019 et 2021 par Anthony LEVESQUE, permettant le recensement de deux espèces (Tableau 16). *Ischnura ramburii* a été observée sur la saline 1 tandis que *Hemianax ephippiger* est observé en abondance lors de grandes migrations transatlantiques.

Tableau 16 : Neuroptères recensés à Terre-de-Bas. AL : observation d'Anthony LEVESQUE.

Famille	Espèce	Méthode
Coenagrionidae	<i>Ischnura ramburii</i> (Selys in Sagra, 1857)	AL
Aeschnidae	<i>Hemianax ephippiger</i> (Burmeister, 1839)	AL

Hemianax ephippiger © Anthony Levesque

III. 4. h. Orthoptères

Sept espèces ont été recensées (**Tableau 17**). Certaines espèces sont en cours d'identification et l'une d'entre elles, appartenant au genre *Cycloptilum*, pourrait être nouvelle pour la science (Sylvain HUGEL comm. pers.).

Tableau 17 : Orthoptères recensés à Terre-de-Bas. T : Transect.

Famille	Espèce	Méthode
Sous-ordre des <i>Ensifera</i>		
Mogoplistidae	<i>Cycloptilum</i> sp.	T
Phalangopsidae	<i>Amphiacusta</i> sp.	T
Gryllidae	<i>Diatrypa</i> sp.	T
Tettigonidae	<i>Neoconocephalus</i> sp.	T
Sous-ordre des <i>Caelifera</i>		
Acrididae	<i>Schistocerca pallens</i> (Thunberg, 1815)	T
Acrididae	<i>Schistocerca nitens</i> (Thunberg, 1815)	T
Acrididae	<i>Orphullela punctata</i> (De Geer, 1773)	T

Cycloptilum sp. © Toni Jourdan

III. 4. i. Phasmes

Bacteria donskoffi, espèce endémique de la Guadeloupe, a été la seule identifiée pendant l'étude (Tableau 18). Seules deux observations ont été faites sur *Lantana involucrata* à proximité des ruines à Terre-de-Bas. L'espèce semble donc particulièrement rare à Petite Terre.

Tableau 18 : Phasme recensé à Terre-de-Bas. T : Transect.

Famille	Espèce	Méthode
Diapheromeridae	<i>Bacteria donskoffi</i> (Langlois & Lelong, 1998)	T

Femelle de *Bacteria donskoffi* © Toni Jourdan

III. 4. j. Arachnides

Deux espèces de Scorpions et une espèce de Solifuge ont été recensées dans la réserve (**Tableau 19**). *Oiclus tite* est une espèce nouvelle, nommée et décrite dans le cadre de l'étude (**annexe 4**). Le Solifuge, potentiellement nouveau pour la Guadeloupe, pourrait appartenir à une espèce nouvelle pour la science (Rolando TERUEL, comm. pers.).

Tableau 19 : Scorpions et Solifuge recensés à Terre-de-Bas. T : Transect.

Famille	Espèce	Méthode
Ordre des Scorpiones		
Buthidae	<i>Centruroides pococki</i> (Sissom & Francke, 1983)	T
Diplocentridae	<i>Oiclus tite</i> (Ythier, Jourdan & Malglaive, 2022)	T
Ordre des Solifugae		
Ammotrechidae	Indéterminée	T

Femelle avec ses petits de *Centruroides pococki* © Paola Dvihally

Solifuge Ammotrechidae

III. 5. STATUTS DE CONSERVATION

Parmi les 86 espèces déterminées à Petite Terre, 25 sont évaluées sur la Liste rouge régionale (**Tableau 20**). Au sein des espèces quasi menacées (NT), trois espèces sont représentées à Petite Terre : le Phasme *Bacteria donskoffi*, endémique de Guadeloupe et les deux Coléoptères de la famille des Cerambycidae : *Arawakia inopinata* et *Caribbomerus similis*. Une espèce est classée vulnérable (VU), le Coléoptère *Cyclocephala immaculata*.

Tableau 20 : Statuts UICN régionaux disponibles pour l'entomofaune de Petite Terre (UICN Collectif français et al., 2021).

Ordre / Famille	Espèce	Statut Liste rouge
LÉPIDOPTÈRES Rhopalocères		
Pieridae	<i>Ascia monuste virginia</i> (Godart, 1819)	LC
Pieridae	<i>Phoebis sennae sennae</i> (Linnaeus, 1758)	LC
Lycaenidae	<i>Strymon acis</i> (Drury, 1773)	LC
Lycaenidae	<i>Strymon bubastus ponce</i> (Comstock & Huntington, 1943)	LC
Lycaenidae	<i>Hemiargus hanno watsoni</i> (Comstock & Huntington, 1943)	LC
Nymphalidae	<i>Junonia zonalis swifti</i> (Brévignon, 2004)	LC
Nymphalidae	<i>Hypolimnas misippus</i> (Linnaeus, 1764)	LC
Nymphalidae	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	LC
Sphingidae	<i>Aellopos tantalus</i> (Linnaeus, 1758)	NE
ODONATES		
Coenagrionidae	<i>Ischnura ramburii</i> (Selys in Sagra, 1857)	LC
Aeschnidae	<i>Hemianax ephippiger</i> (Burmeister, 1839)	NA
PHASMES		
Diapheromeridae	<i>Bacteria donskoffi</i> (Langlois & Lelong, 1998)	NT
COLÉOPTÈRES		
Cerambycidae	<i>Amniscus similis</i> (Gahan, 1895)	LC
Cerambycidae	<i>Arawakia inopinata</i> (Villiers, 1981)	NT
Cerambycidae	<i>Caribbomerus similis</i> (Fisher, 1932)	NT
Cerambycidae	<i>Curtomerus flavus</i> (Fabricius, 1775)	LC
Cerambycidae	<i>Eburia decemmaculata</i> (Fabricius, 1775)	LC
Cerambycidae	<i>Ecyrus hirtipes</i> (Gahan, 1895)	LC
Cerambycidae	<i>Lagocheirus araneiformis guadeloupensis</i> (Dillon, 1957)	LC
Cerambycidae	<i>Neocompsa cylindricollis</i> (Fabricius, 1798)	LC
Cerambycidae	<i>Nesanoplium puberulum</i> (Fleutiaux & Sallé, 1889)	LC
Cerambycidae	<i>Styloleptus posticalis</i> (Gahan, 1895)	LC
Cerambycidae	<i>Urgleptes cobbeni</i> (Gilmour, 1963)	LC
Scarabaeidae	<i>Cyclocephala immaculata</i> (Olivier, 1789)	VU
Scarabaeidae	<i>Anomala insularis</i> (Castelnau, 1840)	LC

III. 6. FICHES PÉDAGOGIQUES

Pour atteindre l'objectif de vulgarisation et de sensibilisation, un livret pédagogique, constitué de deux parties a été conçu. Une introduction rappelle les enjeux de biodiversité en général à Petite Terre et résume les grands groupes taxonomiques rencontrés sur la réserve. Des fiches synthétiques présentent ensuite neuf espèces présentes à Petite Terre illustrant l'immense diversité du monde des invertébrés. Ces fiches ont été conçues sur le même modèle que celles issues d'une précédente étude réalisée sur le site de Morne à Louis, en cœur de Parc national de la Guadeloupe en Basse-Terre. Ceci nous permet d'envisager à moyen terme d'enrichir cette collection de fiches espèces, à l'échelle de l'ensemble du territoire de la Guadeloupe.

Le livret pédagogique est joint en **annexe 6**.

Voûte à Cabri, sur la côte sud de Terre-de-Bas

Chasse au bord d'une saline

IV. DISCUSSION

IV. 1. EFFORT DE PROSPECTION

IV. 1. a. Prospection à Terre-de-Haut

Lors de la troisième mission, dont la durée a été réduite, Terre-de-Haut n'a pas été prospectée. L'effort de prospection y a été plus important lors de la première mission que lors de la deuxième, du fait du nombre de personnes mobilisées, respectivement sept et trois. Les difficultés logistiques pour se rendre sur cet îlet ont fait que seules des prospections de jour, battage et fauchage, y ont été réalisées. Ceci a probablement contribué à observer une plus faible richesse spécifique à Terre-de-Haut. La taille plus réduite de cet îlet y contribue probablement aussi.

IV. 1. b. Diversité des méthodes de collecte

La combinaison de chasses actives (fauchage, battage, chasse à vue, chasse de nuit) et passives (piégeage lumineux) a été pertinente pour échantillonner des groupes taxonomiques variés. Certains groupes ont essentiellement été collectés en chasse active ou passive tandis que d'autres plus riches sont représentés par des espèces récoltées par différentes méthodes.

IV. 2. UNE CONTRIBUTION NOTABLE À LA CONNAISSANCE DE L'ENTOMOFAUNE DE LA GUADELOUPE

Cette étude à Petite Terre a permis d'inventorier 137 taxons parmi 11 ordres d'Insectes et Arthropodes. À l'exception du groupe des Coléoptères, pour lequel 13 taxons étaient connus, et de trois Lépidoptères, l'ensemble des autres espèces n'avaient pas été observées sur les îlets de la réserve. De plus, certaines d'entre elles sont nouvelles pour la Guadeloupe, en particulier au sein des Diptères avec quatre espèces nouvelles. D'autres espèces constituent des nouveautés pour la science, comme le scorpion *Oiclus tite*, mais également parmi les Orthoptères (un nouveau Mogoplistidae) et possiblement les Solifuges (un nouvel Ammotrechidae).

L'étude a également permis d'étendre la connaissance de la répartition de certaines espèces considérées comme rares en Guadeloupe. C'est le cas des Coléoptères *Cyclocephala immaculata*, *Melyrodes aureohirta* ou *Arawakia inopinata*, ainsi que des Lépidoptères Hétérocères *Catabenoides vitrina* et des Phasmes avec *Bacteria donskoffi*.

IV. 3. DES ESPÈCES VULNÉRABLES OU MENACÉES

Les enjeux concernant l'entomofaune de Guadeloupe restent méconnus. La récente liste rouge régionale de l'UICN indique le statut de conservation de quelques espèces parmi les Coléoptères, les Lépidoptères, les Odonates et les Phasmes (IUCN Comité français et al., 2021). L'inventaire de l'entomofaune de Petite Terre a permis d'observer quatre des espèces concernées par des enjeux de conservation parmi lesquelles trois Coléoptères et un Phasme. Le Coléoptère *Cyclocephala immaculata* est classé vulnérable, les deux espèces de Coléoptères *Arawakia inopinata* et *Caribbomerus similis*, ainsi que le phasme *Bacteria donskoffi*, sont classées quasi menacées. Aucune espèce n'est concernée par un arrêté de protection (JORF, 2020).

IV. 4. ÉVOLUTION DES CONNAISSANCES DE L'ENTOMOFAUNE À PETITE TERRE

Aucun effort de prospection généraliste sur l'entomofaune n'avait encore été effectué à Petite Terre. De nombreuses données issues de ce travail sont donc nouvelles. Parmi les Longicornes, le groupe taxonomique le plus connu de Petite Terre, huit espèces étaient connues (Chalumeau & Touroult 2005). Deux espèces supplémentaires de cette famille ont été observées et quatre n'ont pas été retrouvées : *Nesanothium puberulum*, *Lagocheirus araneiformis*, *Neocompsa cylindricollis* et *Ecyrus hirtipes*.

La Cicindèle *Cicindelidia trifasciata*, observée sur les Salines de Petite Terre (Touroult, 2005), n'a pas été revue en dépit des efforts pour la trouver. Au sein de la famille des Ténébrions, trois espèces étaient connues : *Diastolinus chalumeaui*, *Ortheolus guadeloupensis* et *Adelina pici*, et seule la dernière, particulièrement discrète avec une taille de 6 mm, n'a pas été observée au cours de l'étude. Le Rutellidae *Anomala insularis* vue précédemment (Touroult, 2005) a été observé à nouveau, comme le Bupreste *Polycesta depressa*.

Une espèce mentionnée dans la base de données Karunati est le dytique *Eretes griseus*, relevée en 2014 par F. MEURGEY. Il pourrait s'agir en réalité d'*Eretes sticticus*, présent dans le nouveau monde alors qu'*Eretes griseus* est une espèce paléarctique (Miller, 2002). Le genre est connu pour coloniser les mares temporaires, y compris des zones particulièrement sèches (Peck et al., 2014). *Eretes sticticus* est d'ailleurs observé fréquemment dans les salines de Saint-François en Grande-Terre (J. DELOLME, 2018, iNaturalist).

Concernant les Lépidoptères, seules trois espèces étaient connues, le Lycaenidae *Strymon acis*, le Noctuidae *Agrotis malefida* et le Sphingidae *Aellopos tantalus*. Ces deux derniers n'ont pas été retrouvés lors de l'étude.

IV. 5. DES ESPÈCES MIGRATRICES OU DE PASSAGE

Une partie des espèces observées ne résident probablement pas de façon permanente dans les biotopes de Petite Terre. Certaines ont une capacité de migration importante à l'échelle de la Guadeloupe, de la Caraïbe ou d'un continent à l'autre.

C'est peut-être le cas pour le papillon *Vanessa cardui*, connu pour migrer à travers les continents américains et européens-africains (Shields, 1992).

Hypolimnas misippus est un papillon migrateur que l'on rencontre aux Antilles, surtout durant la période cyclonique, mais aussi à d'autres périodes de l'année. Il n'est pas exclu que certains individus arrivent à s'accoupler et à trouver des plantes-hôtes permettant leur développement, comme par exemple le pourpier *Portulaca oleracea* qui est notamment présent aux Antilles (MNHN & OFB, 2003-2022). Cette espèce pantropicale, qui ressemble au monarque *Danaus plexippus* (Gordon, 2008), a été observée à Petite Terre en octobre 2020 (Anthony LEVESQUE, comm. pers.) et en août 2017 (Laurent MALGLAIVE, comm. pers.). Des comportements d'accouplements et de pontes ont été observés à La Désirade (Anthony LEVESQUE, comm. pers.). On ne sait pas si l'espèce réalise son cycle complet de développement à Petite Terre.

La libellule *Hemianax ephippiger* a également été observée à de rares reprises à Petite Terre (Anthony LEVESQUE, com. pers.). Cette espèce est connue pour ses migrations transatlantiques, ce qui lui a

probablement permis de coloniser le continent américain (Hedlung *et al.*, 2020).

Le dytique *Eretes sticticus*, présent dans la base de données Karunati, est également un migrateur cosmopolite et ses observations historiques à Petite Terre correspondent peut-être à des comportements erratiques.

IV. 6 UN INVENTAIRE NON EXHAUSTIF

Cette étude a permis à travers trois missions de récolter de nombreuses données. Certains groupes taxonomiques n'ont cependant pas été inclus dans l'inventaire, faute de moyens d'identification ; c'est par exemple le cas des Blattes, des Collembolés, des Termites. Par ailleurs, et bien que le travail de terrain ait été réalisé à des périodes différentes, il est certain que trois missions de quelques jours sont insuffisantes pour prétendre s'approcher de l'exhaustivité. On peut signaler que certaines espèces non recensées pendant l'étude ont été observées postérieurement. C'est le cas du Bupreste *Polycesta depressa* (Baptiste ANGIN & Anthony LEVESQUE, comm. pers.). Des individus du Longicorne *Eburia decemmaculata* et du Sphingidae *Erinnyis ello* ont été trouvés mort dans la maison des gardes et le phare par le garde Jean-Claude LALANNE. Cette observation révèle l'intérêt que porte le personnel à la mission. Désormais sensibilisé, il pourra ainsi contribuer à enrichir l'inventaire dans les années à venir.

Le phare et la maison des gardes

Tri des échantillons sur le terrain © Suzanne Conjard

V. CONCLUSION ET PERSPECTIVES

L'inventaire de l'entomofaune réalisé sur les îlets de la Petite Terre en 2021 et 2022 a permis d'alimenter de façon considérable la base de connaissances sur ce groupe, malgré un temps relativement court de travail sur le terrain. Ainsi, 150 taxons appartenant à 12 ordres sont maintenant connus. La description d'une nouvelle espèce de Scorpion a été publiée dans le temps de l'étude, montrant ainsi la capacité de l'équipe à mobiliser des compétences scientifiques de haut niveau. L'approche collaborative entre les scientifiques, les étudiants et les gestionnaires, a permis de faire monter en compétences quelques personnes, qui ont maintenant la capacité à participer de façon plus significative à d'autres études. En retour, la connaissance approfondie du terrain par les gardes, stagiaires et éco-volontaires de la réserve a rendu possible un travail efficace et plus complet.

L'identification de nombreux spécimens est encore en cours, et dans certains cas la description de nouvelles espèces sera nécessaire. Ceci prendra nécessairement plusieurs mois voire plusieurs années, et l'implémentation des données devra être réalisée à différents niveaux (Karunati, INPN, GBIF). Nous proposons de mettre à jour régulièrement la base de données AEVA sur ces identifications futures, en publiant les résultats sur le blog d'AEVA au fur et à mesure de la réception des résultats (<http://www.association-aeva.com/2022/12/chasse-aux-tresors-a-petite-terre.html>). Il est également possible de les intégrer sur la plate-forme internationale d'aide à la détermination iNaturalist, ce qui permettrait une mise à disposition des données, à large usage. En complément du travail engagé, il serait intéressant de mettre en place des séances de réflexion, organisées avec les acteurs intéressés, pour définir une stratégie visant à compléter les travaux.

Les résultats acquis pendant cette étude seront portés à connaissance de la communauté scientifique, du monde de l'éducation et du grand public. Ceci est en cours de réalisation par le biais de publications scientifiques, de la diffusion du livret pédagogique déjà conçu et d'une conférence grand public dédiée aux habitants de la commune à laquelle la réserve est rattachée, La Désirade. Nous espérons ainsi contribuer à ce que la population de La Désirade comprenne et reconnaisse davantage la richesse de son territoire.

Au loin, l'île de La Désirade

Saline, appelée aussi lagune salée

VI. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Barré N., Lorvelec O. & Breuil M. (1997).** *Les oiseaux et les reptiles des îles de la Petite Terre (Guadeloupe). Bilan d'un suivi écologique d'une année (mars 1995 à mars 1996).* Association pour l'Étude et la protection des Vertébrés et végétaux des petites Antilles (AEVA), Petit-Bourg, Guadeloupe. Conservatoire du Littoral, Basse-Terre, Guadeloupe. Office National des Forêts, Basse-Terre, Guadeloupe. Rapport AEVA n°16, mai 1997, 58 pp + planches.
- Boisard P. (1994).** *La création de la Réserve Naturelle marine et terrestre des îlets de Petite Terre de La Désirade.* Diplôme d'Études Supérieures Spécialisées, Droit de l'Urbanisme et de l'Environnement, Université de Limoges : 1-96.
- Brévignon C. & Brévignon L. (2003).** *À la découverte des Papillons des Antilles.* PLB Editions – ISBN 2-912300-71-1 – Dépôt légal : novembre 2003.
- Chalumeau F. & Gruner L. (1977).** Scarabaeoidea des Antilles Françaises [COL.] 3^{ème} Partie : Dynastinae et Cetoniinae. *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, 3 (4) : 579-612.
- Chalumeau F. & Gruner L. (1974).** Scarabaeoidea des Antilles Françaises. *Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)*, 10 (4) : 781-819.
- Chalumeau F. & Tourout J. (2005).** *Les Cerambycidae des Petites Antilles. Taxonomie, éthologie, biogéographie.* Pensoft Series Faunistica N°51. Pensoft publisher, Sofia-Moscow. 274 pp. ISBN 9546422452.
- Chassain J. & Tourout J. (2012).** Les Elatérides des Antrilles françaises (Coléoptera, Elateridae) (Coleoptera, Elateridae). *Supplément au Bulletin de liaison d'ACOREP-France « Le Coléoptériste ».* Contribution à l'étude des Coléoptères des Petites Antilles. Tome I : 58-69.
- Conjard S. (2018).** *Caractérisation des Hémiptères marins (Insecta : Hemiptera) des mangroves de Guadeloupe.* Mémoire de Master 2 Biodiversité, Ecologie, Evolution, Gestion de l'Environnement. Université Grenoble Alpes / CNRS / Université des Antilles / AEVA, 38 pp
- Dumont R., Roche F., Diard M. & Leclerc B. (2013).** *Plan de Gestion 2012-2016 de la Réserve naturelle des Îlets de la Petite Terre.* RNN des îlets de la Petite-Terre. 180 pp. + annexes.
- Gargominy O., Terceirie S., Régnier C., Ramage T., Dupont P., Daszkiewicz P. & Poncet L. (2021).** *TAXREF v15, référentiel taxonomique pour la France : méthodologie, mise en œuvre et diffusion.* Museum national d'Histoire naturelle, Paris. Rapport PatriNat. 63 pp.
<https://inpn.mnhn.fr/telechargement/referentielEspece/referentielTaxo>
- Gordon I. J. (2008).** Natural selection for rare and mimetic colour pattern combinations in wild populations of the diadem butterfly, *Hypolimnas misippus* L. *Biological Journal of The Linnean Society*, 31(1): 1-23.
- Hart C. C. J. & Ivie M. A. (2016).** A Revision of the Genus *Diastolinus* Mulsant and Rey (Coleoptera: Tenebrionidae). *Coleopterist Bulletin*, 70 (3), 485-540.
- Hedlung J., Ehrnsten E., Hayward C., Lehman P. & Hayward A. (2020).** New records of the Paleotropical migrant *Hemianax ephippiger* in the Caribbean and a review of its status in the Neotropics. *International Journal of Odonatology*, 23 (4), 315-325.
<https://worlddragonfly.org/article/13887890-2020-1787237/>

JORF N°0036, 12 février 2020. Arrêté du 24 janvier 2020 fixant la liste des insectes représentés dans le département de la Guadeloupe protégées sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection.

<https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2020/1/24/TREL1935800A/jo/texte>

Jourdan T. Peuziat E., Barré N. & Pavis C. (2020). *PHALBALA Les Phasmes, ou la biodiversité apprise avec les autres.* Rapport technique - Association pour l'Étude et la protection des Vertébrés et des végétaux des petites Antilles (AEVA), Petit-Bourg, Guadeloupe. Rapport AEVA n°48, septembre 2020 : 72 pp.

Jourdan T., Malglaive L., Le Coeur S., Conjard S. & Pavis C. (2022). *Inventaire de l'entomofaune de Morne à Louis (Petit-Bourg) en cœur du Parc national de la Guadeloupe. Années 2021 et 2022.* Association pour l'Étude et la protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA), Goyave, Guadeloupe. Rapport AEVA n° 49, juillet 2022 : 50 pp + annexes.

Lelong P. & Langlois F. (2001). Contribution à la connaissance des Phasmatodea de la Guadeloupe. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 106(3) : 241-258.

Lemaire J.-M. (2017). Les Carabiques des Antilles françaises : captures récentes et données nouvelles (Coleoptera, Carabidae). *Supplément au Bulletin de liaison d'ACOREP-France « Le Coléoptériste »*. Contribution à l'étude des Coléoptères des Petites Antilles. Tome III : 55-63.

Lorvelec O., Athanase J., Barré N., Berchel J., Brossaud M., Malglaive L. & Pavis C. (2012a). *Iguana delicatissima* (Lesser Antillean Iguana) conservation. *Caribbean Herpetology*, 29 : 1.

Lorvelec, O., Barré, N. & Pavis, C. (2012b). *Estimation des densités d'iguanes aux îles de la Petite Terre (réserve naturelle, commune de La Désirade, Guadeloupe). Années 2010, 2011 et 2012.* Rapport provisoire. Association pour l'Étude et la protection des Vertébrés et végétaux des petites Antilles (AEVA), Petit-Bourg, Guadeloupe. Office National des Forêts, Basse-Terre, Guadeloupe. Rapport AEVA n°34, juillet 2012 : 27 pp.

Meurgey F. & Picard L. (2011). *Les Libellules des Antilles françaises.* Collection Parthénope. Éditions Biotope et Publications Scientifiques du Muséum, 440 pp.

Miller K. B. (2002). Revision of the genus *Eretes* Laporte, 1833 (Coleoptera: Dytiscidae). *Aquatic insects: International Journal of Freshwater Entomology*, 24 (4): 247-272.

MNHN & OFB [Ed.]. (2003-2022). *Inventaire national du patrimoine naturel (INPN).*

<https://inpn.mnhn.fr>, consulté le 6/11/2022.

Peck S. B., Thomas M. C., & Turnbow R. H. (2014). The diversity and distribution of the beetles (Insecta: Coleoptera) of the Guadeloupe Archipelago (Grande-Terre, Basse-Terre, La Désirade, Marie-Galante, Les Saintes, and Petite-Terre), Lesser Antilles. *Insecta Mundi*, 0352: 1-156.

Rousteau A. (1995). *Petite Terre de La Désirade. Étude phytoécologique.* Bureau d'études « Bios Environnement », Guadeloupe. Conservatoire du Littoral, Basse-Terre, Guadeloupe. Office National des Forêts, Basse-Terre, Guadeloupe. Rapport d'étude, juin 1995, 18 pp.

Shields O. (1992). World Distribution of the *Vanessa cardui* Group (Nymphalidae). *Journal of the Lepidopterists' Society*, 46(3): 235-238.

Soldati L. & Touroult J. (2014). Catalogue des Coléoptères Tenebrionidae (Alleculinae exclus) des Antilles françaises. *Supplément au Bulletin de liaison d'ACOREP-France « Le Coléoptériste »*. Contribution à l'étude des Coléoptères des Petites Antilles. Tome II : 90-108.

- Stegastes consulting (2020).** *Plan de Gestion 2020-2029 Partie A – Diagnostic de la RNN des îlets de la Petite-Terre.* Rapport du 3^{ème} plan de gestion de la RNN des îlets de la Petite Terre réalisé pour le compte de l'Office National des Forêts et l'Association Titè, 178 pp. + annexes.
- Tourout J. (2005).** Notes sur l'éthologie et la faunistique de quelques Coléoptères des Petites Antilles. *Le Coléoptériste*, 8 (2) : 83-91.
- UICN Comité français, OFB & MNHN. (2021).** *La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitres Faune de Guadeloupe.* Paris, France
- Ythier E., Jourdan T. & Malglaive L. (2022).** The Scorpions of Petite Terre, Guadeloupe, Lesser Antilles, with description of a new species of *Oiclus* Simons, 1880 (Scorpiones, Buthidae, Diplocentridae). *Bulletin de la Société Entomologique de France*, 127 (2), 187-201.
- Zagatti P., Lalanne-Cassou B. & Le Duchat d'Aubigny J. (1995-2006).** *Catalogue des Lépidoptères des Antilles françaises.*
https://drive.google.com/file/d/1dB6BQ5TC1XTkpR4OnOxj7OwELfDDWAI3/view?usp=share_link

Forêt entre mer et saline

VII. ANNEXES

Annexe 1 : Détail des contributions à l'étude.....	47
Annexe 2 : Effort de prospection	49
Annexe 3 : Liste du matériel collecté à petite terre.....	52
Annexe 4 : Publication sur les Scorpions de Petite Terre.....	63
Annexe 5 : Tableau de l'ensemble des taxons signalés à Petite Terre	79
Annexe 6 : Livret pédagogique	87
Annexe 7 : Convention avec l'OFB.....	112

Fourré de Terre-de-Bas, au niveau du cairn 10

ANNEXE 1 : DÉTAIL DES CONTRIBUTIONS À L'ÉTUDE

On fait de l'entomo et on aime ça ! © Suzanne Conjard

Conception du projet - AEVA : Toni JOURDAN, Laurent MALGLAIVE, Émilie PEUZIAT, Suzanne CONJARD, Nicolas BARRÉ et Claudie PAVIS.

Financement - OFB / Te Me Um : 9 900 €, AEVA : 7 800 € en valorisation de bénévolat, Titè-ONF : contribution en nature, logistique missions.

Participations aux missions - Voir annexe 2.

Expertise entomologique sur le terrain - AEVA : Toni JOURDAN et Laurent MALGLAIVE, avec l'appui de Charlotte CARTIER, Suzanne CONJARD et Sarah LE CŒUR.

Déterminations botaniques sur le terrain - ONF : Romain DELASALLE.

Déterminations entomologiques - Julien TOUROULT et Jean-Michel LEMAIRE : Coléoptères, Francis DEKNUYDT : Hétérocères, Eddy DUMBARDON-MARTIAL : Diptères, François DUSOULIER, Jean-Claude STREITO et Armand MATOCQ : Hémiptères, Thibault RAMAGE : Hyménoptères, Matthieu GIACOMINO : Neuroptères, Sylvain HUGEL : Orthoptères, Toni JOURDAN : Phasmes, Éric YTHIER : Scorpions et Rolando TERUEL : Solifuges.

Conservation à long terme des spécimens en dépôt - INRAE Antilles-Guyane.

Rédaction du rapport - Toni JOURDAN, Laurent MALGLAIVE, Suzanne CONJARD et Claudie PAVIS.

ANNEXE 2 : EFFORT DE PROSPECTION

Attention, Toni surveille ! © Suzanne Conjard

Les prospections se sont déroulées lors de trois missions, de décembre 2021 à juillet 2022, avec un **total de 275 heures.observateurs (h.o.) de prospections**, parmi lesquelles **204 h.o. dédiées à la chasse de jour** en prospection à vue avec battage et fauchage, **13 h.o. de prospections ciblées** sur le milieu aquatique des salines, **28 h.o. de piégeages lumineux** et **30 h.o. de chasse à vue de nuit**. Les observateurs sont cités ci-dessous :

Tableau A1 : Observateurs-prospecteurs.

Initiales	Nom complet	Affiliation ou fonction
TL	Toni JOURDAN	
LM	Laurent MALGLAIVE	Entomologistes d'AEVA
SC	Suzanne CONJARD	
JCL	Jean-Claude LALANNE	
CSA	Christophe SAINT AURET	Gardes de la réserve
TC	Thomas CÉSAIRE	
LS	Léa SÉBÉSI	Chargée de mission scientifique et technique de la réserve
RD	Romain DELASALLE	Étudiant.e.s
SLC	Sarah Le Coeur	
CC	Charlotte CARTIER	Membre d'AEVA

Falaise du sud de Terre-de-Bas, sculptée par la houle

Tableau A2 : Détail de l'effort de prospection.

Mission	Mode et lieu de prospection	Nombre d'heures	Déterminateurs	Observateurs supplémentaires	Nombre d'heures x observateurs
I	Chasse à vue de jour, battage, fauchage, Terre-de-Bas	12	TJ-LM	JCL-CSA-LS-SC-RD	84
	Chasse à vue de jour, battage, fauchage, Terre-de-Haut	6	TJ-LM	JCL-CSA-LS-SC-RD	42
	Troubleau, milieu aquatique, Terre-de-Haut	1,5	TJ-LM	SC-RD	6
	Piégeage lumineux, Terre-de-Haut	12	-	-	12
	Chasse à vue de nuit, Terre-de-Haut	3	TJ-LM	SC-RD	12
II	Chasse à vue de jour, battage, fauchage, Terre-de-Bas	12	TJ-LM	SLC	36
	Chasse à vue de jour, battage, fauchage, Terre-de-Haut	6	TJ-LM	SLC	18
	Troubleau, milieu aquatique, Terre-de-Haut	1,5	TJ-LM	SLC	4,5
	Piégeage lumineux, Terre-de-Haut	12	-	-	12
	Chasse à vue de nuit, Terre-de-Haut	3	TJ-LM	SLC-JCL-TC	15
III	Chasse à vue de jour, battage, fauchage, Terre-de-Bas	8	TJ-LM	CC	24
	Troubleau, milieu aquatique, Terre-de-Haut	1	TJ-LM	CC	3
	Piégeage lumineux, Terre-de-Haut	4	-	-	4
	Chasse à vue de nuit, Terre-de-Haut	1	TJ-LM	CC	3

ANNEXE 3 : LISTE DU MATÉRIEL COLLECTÉ À PETITE TERRE

Tableau A3 : Liste du matériel collecté à Petite Terre.

ID	Ordre	Famille	Espèce (ou autre taxon déterminé)	Date observation	Nombre d'individus	Code localité	Îlet	Méthode	Code collection de dépôt
TITE-0001	Coleoptera	Anthribidae	Anthribidae	07/03/2022	1	221-03-02-bois mort	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0002	Coleoptera	Bostrichidae	<i>Amphicerus cornutus</i>	27/06/2022	1	222 - PT - LT	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0003	Coleoptera	Bostrichidae	<i>Amphicerus cornutus</i>	06/03/2022	1	221-02-02 Case Tité	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0004	Coleoptera	Bothrideridae	<i>Bothrideres dufai</i>	07/03/2022	1	221-03-02-bois mort	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0005	Coleoptera	Brentidae	Apioninae	03/12/2021	2	21-PT-saline 3	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0006	Coleoptera	Brentidae	Apioninae	04/12/2021	4	21-PT-TH 1	Terre-de-Haut	Transect	coll. JT
TITE-0007	Coleoptera	Carabidae	<i>Selenophorus parumpunctatus</i>	05/03/2022	1	221-01-Chasse de nuit	Terre-de-Bas	Transect nocturne	coll. JML
TITE-0008	Coleoptera	Carabidae	<i>Selenophorus parumpunctatus</i>	05/03/2022	1	221-01- direction saline 0	Terre-de-Bas	Transect	coll. JML
TITE-0009	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Caribbomerus similis</i>	03/12/2021	1	21-PT-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0010	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Curtomerus flavus</i>	07/03/2022	2	221-03-02-bois mort	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0011	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Amniscus similis</i>	05/03/2022	1	221-01- direction saline 0	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0012	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Styloleptus posticalis</i>	07/03/2022	2	221-03-02-bois mort	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0013	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Arawakia inopinata</i>	08/03/2022	2	221-04-01 derrière ruine	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0014	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Urgleptes cobbeni</i>	03/12/2021	1	21-PT-saline 0	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0015	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Curtomerus flavus</i>	03/12/2021	1	21-PT-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0016	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Eburia decemmaculata</i>	06/03/2022	1	221-02-03	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0017	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Curtomerus flavus</i>	02/12/2021	1	21-PT-S4	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0018	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Arawakia inopinata</i>	28/06/2022	1	222 - Derrière ruine	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0019	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Amniscus similis</i>	05/03/2022	1	221-01- direction saline 0	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0020	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Eburia decemmaculata</i>	06/03/2022	1	221-02-03	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT

ID	Ordre	Famille	Espèce (ou autre taxon déterminé)	Date observation	Nombre d'individus	Code localité	Îlet	Méthode	Code collection de dépôt
TITE-0021	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Urgleptes cobbeni</i>	05/03/2022	1	221-01- direction saline 0	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0022	Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Cryptocephalini</i>	06/03/2022	2	221-02-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0023	Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Alticini</i>	05/03/2022	2	221-01- direction saline 0	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0024	Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Cryptocephalini</i>	02/12/2021	2	21-PT-S4	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0025	Coleoptera	Chrysomelidae	Chrysomelidae	03/12/2021	1	21-PT-saline 1	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0026	Coleoptera	Chrysomelidae	Chrysomelidae	04/12/2021	3	21-PT-TH 1	Terre-de-Haut	Transect	coll. JT
TITE-0027	Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Cryptocephalini</i>	05/03/2022	2	221- 01 - Hutte à Cabrit - battage	Terre-de-Bas	Battage	coll. JT
TITE-0028	Coleoptera	Chrysomelidae	Chrysomelidae	06/03/2022	2	221-02-01	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0029	Coleoptera	Chrysomelidae	Chrysomelidae	05/03/2022	2	221- 01 - Hutte à Cabrit - battage	Terre-de-Bas	Battage	coll. JT
TITE-0030	Coleoptera	Chrysomelidae	Chrysomelidae	27/06/2022	3	222- Transect 1	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0031	Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus</i>	27/06/2022	3	222- Transect 1	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0032	Coleoptera	Chrysomelidae	Chrysomelidae	05/03/2022	1	221- 01 - Hutte à Cabrit - battage	Terre-de-Bas	Battage	coll. JT
TITE-0033	Coleoptera	Chrysomelidae	Chrysomelidae	06/03/2022	1	221-02-01	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0034	Coleoptera	Chrysomelidae	Cassidinae	05/03/2022	5	221-01- direction saline 0	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0035	Coleoptera	Coccinellidae	Coccinellidae	04/12/2021	2	21-PT-TH 1	Terre-de-Haut	Transect	coll. JT
TITE-0036	Coleoptera	Coccinellidae	Coccinellidae	05/03/2022	1	221-01- direction saline 0	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0037	Coleoptera	Curculionidae	<i>Lembodes solitarius</i>	07/03/2022	1	221-03-02-bois mort	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0038	Coleoptera	Curculionidae	Curculionidae	06/03/2022	3	221-02-01	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0039	Coleoptera	Curculionidae	Curculionidae	05/03/2022	1	221- 01 - Hutte à Cabrit - battage	Terre-de-Bas	Battage	coll. JT
TITE-0040	Coleoptera	Curculionidae	Curculionidae	08/03/2022	1	221-04-01 derrière ruine	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT

ID	Ordre	Famille	Espèce (ou autre taxon déterminé)	Date observation	Nombre d'individus	Code localité	Îlet	Méthode	Code collection de dépôt
TITE-0041	Coleoptera	Curculionidae	<i>Litostylus</i>	02/12/2021	1	21-PT-S1	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0042	Coleoptera	Curculionidae	Curculionidae	02/12/2021	1	21-PT-S4	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0043	Coleoptera	Curculionidae	Curculionidae	04/12/2021	1	21-PT-TH 1	Terre-de-Haut	Transect	coll. JT
TITE-0044	Coleoptera	Curculionidae	Curculionidae	06/03/2022	1	221-02-01	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0045	Coleoptera	Curculionidae	<i>Litostylus</i>	28/06/2022	3	222 - Derrière ruine	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0046	Coleoptera	Curculionidae	Curculionidae	05/03/2022	1	221- 01 - Hutte à Cabrit - battage	Terre-de-Bas	Battage	coll. JT
TITE-0047	Coleoptera	Curculionidae	Scolytinae	07/03/2022	60	221-03-02-bois mort	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0048	Coleoptera	Curculionidae	Scolytinae	06/03/2022	4	221-02-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0049	Coleoptera	Curculionidae	Curculionidae	05/03/2022	3	221- 01 - Hutte à Cabrit - battage	Terre-de-Bas	Battage	coll. JT
TITE-0050	Coleoptera	Curculionidae	Curculionidae	02/12/2021	1	21-PT-S4	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0051	Coleoptera	Curculionidae	Curculionidae	27/06/2022	3	222- Transect 1	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0052	Coleoptera	Curculionidae	Curculionidae	07/03/2022	1	221-03-03 platier	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0053	Coleoptera	Curculionidae	Conoderinae	05/03/2022	2	221- 01 - Hutte à Cabrit - battage	Terre-de-Bas	Battage	coll. JT
TITE-0054	Coleoptera	Curculionidae	Scolytinae	08/03/2022	1	221-04-01 derrière ruine	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0055	Coleoptera	Curculionidae	Curculionidae	27/06/2022	3	222- Transect 1	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0056	Coleoptera	Curculionidae	Curculionidae	27/06/2022	2	222- Transect 1	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0057	Coleoptera	Elateridae	<i>Esthesopus poedicus</i>	05/03/2022	10	221- 01 - Hutte à Cabrit - battage	Terre-de-Bas	Battage	coll. JT
TITE-0058	Coleoptera	Elateridae	Elateridae	05/03/2022	1	221-01- direction saline 0	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0059	Coleoptera	Elateridae	<i>Conoderus</i>	27/06/2022	1	222 - PT - LT	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0060	Coleoptera	Elateridae	Elateridae	27/06/2022	2	222- Transect 1	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT

ID	Ordre	Famille	Espèce (ou autre taxon déterminé)	Date observation	Nombre d'individus	Code localité	Îlet	Méthode	Code collection de dépôt
TITE-0061	Coleoptera	Elateridae	Elateridae	05/03/2022	5	221- 01 - Hutte à Cabrit - battage	Terre-de-Bas	Battage	coll. JT
TITE-0062	Coleoptera	Elateridae	<i>Esthesopus</i>	27/06/2022	2	222- Transect 1	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0063	Coleoptera	Elateridae	<i>Esthesopus</i>	27/06/2022	1	222 - PT - LT	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0064	Coleoptera	Elateridae	<i>Esthesopus</i>	05/03/2022	1	221-01-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0065	Coleoptera	Elateridae	<i>Esthesopus</i>	03/12/2021	1	21-PT-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0066	Coleoptera	Elateridae	<i>Esthesopus</i>	04/12/2021	1	21-PT-PL3	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0067	Coleoptera	Elateridae	<i>Conoderus</i>	03/12/2021	1	21-PT-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0068	Coleoptera	Elateridae	<i>Conoderus</i>	06/03/2022	1	221-02-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0069	Coleoptera	Erotylidae	<i>Toramus</i>	08/03/2022	2	221-04-01 derrière ruine	Terre-de-Bas	Transect	coll. JML
TITE-0070	Coleoptera	Melyridae	<i>Melyrodes aureohirta</i>	04/12/2021	1	21-PT-TH 1	Terre-de-Haut	Transect	coll. JT
TITE-0071	Coleoptera	Melyridae	<i>Melyrodes aureohirta</i>	05/03/2022	1	221- 01 - Hutte à Cabrit - battage	Terre-de-Bas	Battage	coll. JT
TITE-0072	Coleoptera	Mordellidae	Mordellidae	02/12/2021	1	21-PT-S4	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0073	Coleoptera	Mordellidae	Mordellidae	03/12/2021	1	21-PT-saline 3	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0074	Coleoptera	Oedemeridae	<i>Oxycopsis</i>	03/12/2021	5	21-PT-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0075	Coleoptera	Oedemeridae	<i>Oxycopsis</i>	27/06/2022	1	222 - PT - LT	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0076	Coleoptera	Oedemeridae	<i>Oxycopsis</i>	06/03/2022	3	221-02-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0077	Coleoptera	Ptinidae	Ptinidae	05/03/2022	1	221- 01 - Hutte à Cabrit - battage	Terre-de-Bas	Battage	coll. JT
TITE-0078	Coleoptera	Ptinidae	<i>Tricorynus lepesmei</i>	05/03/2022	1	221-01-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JML
TITE-0079	Coleoptera	Ptinidae	Ptinidae	06/03/2022	2	221-02-01	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0080	Coleoptera	Ptinidae	Ptinidae	08/03/2022	2	221-04-01 derrière ruine	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT

ID	Ordre	Famille	Espèce (ou autre taxon déterminé)	Date observation	Nombre d'individus	Code localité	Îlet	Méthode	Code collection de dépôt
TITE-0081	Coleoptera	Ptinidae	Ptinidae	07/03/2022	1	221-03-02-bois mort	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0082	Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Cyclocephala immaculata</i>	03/12/2021	5	21-PT-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0083	Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Cyclocephala immaculata</i>	07/03/2022	2	221-03-PL3	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0084	Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Anomala insularis</i>	03/12/2021	3	21-PT-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0085	Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Cyclocephala immaculata</i>	05/03/2022	1	221-01-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0086	Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Cyclocephala immaculata</i>	06/03/2022	3	221-02-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0087	Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Cyclocephala immaculata</i>	06/03/2022	1	221-02-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0088	Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Anomala insularis</i>	06/03/2022	1	221-02-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0089	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Ortheolus antillarum</i>	27/06/2022	2	222 - PT - LT	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0090	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Hymenorus</i>	03/12/2021	1	21-PT-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0091	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Ortheolus antillarum</i>	06/03/2022	1	221-02-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0092	Coleoptera	Tenebrionidae	Alleculinae	06/03/2022	6	221-02-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0093	Coleoptera	Tenebrionidae	Diastolinus	03/12/2021	3	21-PT-saline 3	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0094	Coleoptera	Tenebrionidae	Tenebrionidae	06/03/2022	2	221-02-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0095	Coleoptera	Tenebrionidae	Tenebrionidae	06/03/2022	1	221-02-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0096	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Ortheolus antillarum</i>	05/03/2022	1	221-01-Chasse de nuit	Terre-de-Bas	Transect nocturne	coll. JT
TITE-0097	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Hymenorus</i>	27/06/2022	1	222 - PT - LT	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0098	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Trientoma guadeloupensis</i>	08/03/2022	1	221-04-01 derrière ruine	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0099	Coleoptera	Tenebrionidae	Tenebrionidae	06/03/2022	1	221-02-01	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0100	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Blapstinus opacus</i>	03/12/2021	2	21-PT-saline 2	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT

ID	Ordre	Famille	Espèce (ou autre taxon déterminé)	Date observation	Nombre d'individus	Code localité	Îlet	Méthode	Code collection de dépôt
TITE-0101	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Diastolinus</i>	05/03/2022	2	221- 01 - Hutte à Cabrit - battage	Terre-de-Bas	Battage	coll. JT
TITE-0102	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Diastolinus</i>	03/12/2021	1	21-PT-saline 2	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0103	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Diastolinus</i>	02/12/2021	1	21-PT-S1	Terre-de-Bas	Transect	coll. JT
TITE-0104	Coleoptera	Tenebrionidae	Tenebrionidae	07/03/2022	1	221-03-PL3	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0105	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Ortheolus antillarum</i>	05/03/2022	1	221-01-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. JT
TITE-0106	Coleoptera	Trogossitidae	<i>Corticotomus dufau</i>	07/03/2022	2	221-03-02-bois mort	Terre-de-Bas	Transect	coll. JML
TITE-0107	Coleoptera	Zopheridae	<i>Hyporhagus marginatus</i>	06/03/2022	1	221-02-01	Terre-de-Bas	Transect	coll. JML
TITE-0108	Coleoptera	Zopheridae	<i>Hyporhagus marginatus</i>	06/03/2022	4	221-02-03	Terre-de-Bas	Transect	coll. JML
TITE-0109	Heteroptera	Miridae	Miridae	02/12/2021	2	21-PT-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	MNHN
TITE-0110	Heteroptera	Rhopalidae	Rhopalidae	02/12/2021	1	21-PT-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	MNHN
TITE-0111	Heteroptera	Saldidae	<i>Pentacora sphaelata</i>	03/12/2021	6	21-PT-saline 0	Terre-de-Bas	Troubleau	MNHN
TITE-0112	Heteroptera	Tingidae	Tingidae sp 1	03/12/2021	3	21-PT-saline 3	Terre-de-Bas	Battage Lantana	MNHN
TITE-0113	Heteroptera	Tingidae	Tingidae sp 2	03/12/2021	4	21-PT-saline 3	Terre-de-Bas	Battage Lantana	MNHN
TITE-0114	Diptera	Agromyzidae	<i>Calycomyza hyptidis</i>	04/12/2021	1	21-PT-TH 1	Terre-de-Haut	À vue	coll. EDM
TITE-0115	Diptera	Asilidae	<i>Efferia nigrimystaceus</i>	03/12/2021	1	21-PT-saline 1	Terre-de-Bas	À vue	coll. EDM
TITE-0116	Diptera	Bombyliidae	<i>Geron senilis</i>	2-5/12/2021	4	21 PT	Terre-de-Bas	Donnée non disponible	coll. EDM
TITE-0117	Diptera	Bombyliidae	<i>Geron</i> sp.	07/03/2022	1	221-03-03 platier	Terre-de-Bas	À vue	coll. EDM
TITE-0118	Diptera	Bombyliidae	<i>Villa lateralis</i>	04/12/2021	2	21-PT-TH 1	Terre-de-Haut	À vue	coll. EDM
TITE-0119	Diptera	Bombyliidae	Bombyliidae	03/12/2021	3	21-PT-saline 2	Terre-de-Bas	À vue	coll. EDM
TITE-0120	Diptera	Ceratopogonidae	Ceratopogonidae	07/03/2021	32	221-03-PL3	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. EDM

ID	Ordre	Famille	Espèce (ou autre taxon déterminé)	Date observation	Nombre d'individus	Code localité	Îlet	Méthode	Code collection de dépôt
TITE-0121	Diptera	Ephydriidae	<i>Cirrula austrina</i>	03/12/2021	12	21-PT-S1	Terre-de-Bas	À vue	coll. EDM
TITE-0122	Diptera	Lauxaniidae	<i>Poecilominettia valida</i>	04/12/2021	2	21-PT-TH 1	Terre-de-Haut	À vue	coll. EDM
TITE-0123	Diptera	Muscidae	Muscidae	04/12/2021	1	21-PT-PL3	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. EDM
TITE-0124	Diptera	Indéterminé	<i>Nematocera</i>	04/12/2021	1	21-PT-TH 1	Terre-de-Haut	À vue	coll. EDM
TITE-0125	Diptera	Phoridae	Phoridae	03/12/2021	1	221-02-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. EDM
TITE-0126	Diptera	Sarcophagidae	Sarcophagidae	04/12/2021	1	21-PT-TH 1	Terre-de-Haut	À vue	coll. EDM
TITE-0127	Diptera	Sarcophagidae	Sarcophagidae	07/03/2022	1	221-03-03 platier	Terre-de-Bas	À vue	coll. EDM
TITE-0128	Diptera	Sarcophagidae	Sarcophagidae	03/12/2021	1	221-02-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. EDM
TITE-0129	Diptera	Stratiomyidae	<i>Brachycara slossonae</i>	03/12/2021	2	21-PT-saline 1	Terre-de-Bas	À vue	coll. EDM
TITE-0130	Diptera	Stratiomyidae	<i>Brachycara slossonae</i>	06/03/2022	2	221-02-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. EDM
TITE-0131	Diptera	Therevidae	<i>Distostylus</i> sp.	2-5/12/2021	1	21 PT	Terre-de-Bas	Donnée non disponible	coll. EDM
TITE-0132	Diptera	Therevidae	<i>Distostylus</i> sp.	04/12/2021	1	21-PT-PL3	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. EDM
TITE-0133	Diptera	Therevidae	<i>Distostylus</i> sp.	08/03/2022	1	221-04-01 derrière ruine	Terre-de-Bas	À vue	coll. EDM
TITE-0134	Diptera	Ulidiidae	<i>Euxesta</i> sp.	02/12/2021	2	21-PT-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. EDM
TITE-0135	Hymenoptera	Braconidae	Braconidae	07/03/2021		221-03-PL3	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. TR
TITE-0136	Hymenoptera	Braconidae	Cheloninae	02/12/2021	3	21-PT-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. TR
TITE-0137	Hymenoptera	Braconidae	Cheloninae	07/03/2021	1	221-03-PL3	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. TR
TITE-0138	Hymenoptera	Formicidae	<i>Azteca delpini antillana</i>	05/03/2022	1	221- 01 - Hutte à Cabrit - battage	Terre-de-Bas	À vue	coll. TR
TITE-0139	Hymenoptera	Formicidae	<i>Azteca delpini antillana</i>	06/03/2022	2	221-02-01	Terre-de-Bas	À vue	coll. TR
TITE-0140	Hymenoptera	Formicidae	<i>Azteca delpini antillana</i>	08/03/2022	1	221-04-01 derrière ruine	Terre-de-Bas	À vue	coll. TR

ID	Ordre	Famille	Espèce (ou autre taxon déterminé)	Date observation	Nombre d'individus	Code localité	Îlet	Méthode	Code collection de dépôt
TITE-0141	Hymenoptera	Formicidae	<i>Monomorium ebeninum</i>	05/03/2022	1	221-01- direction saline 0	Terre-de-Bas	À vue	coll. TR
TITE-0142	Hymenoptera	Formicidae	<i>Odontomachus ruginodis</i>	05/03/2022	3	221-01- direction saline 0	Terre-de-Bas	Chasse de nuit	coll. TR
TITE-0143	Hymenoptera	Formicidae	<i>Paratrechina longicornis</i>	05/03/2022	3	221-01- direction saline 0	Terre-de-Bas	À vue	coll. TR
TITE-0144	Hymenoptera	Formicidae	<i>Paratrechina longicornis</i>	06/03/2022	2	221-02-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. TR
TITE-0145	Hymenoptera	Formicidae	<i>Pheidole megacephala</i>	05/03/2022	1	221-01- direction saline 0	Terre-de-Bas	Chasse de nuit	coll. TR
TITE-0146	Lepidoptera	Cossidae	<i>Brypocxia punctifer</i>	02/12/2021	3	21-PT-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0147	Lepidoptera	Crambidae	<i>Aethiophisa invisalis</i>	02/12/2021	2	21-PT-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0148	Lepidoptera	Crambidae	<i>Aethiophisa invisalis</i>	04/03/2022	1	21-PT-PL3	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0149	Lepidoptera	Indéterminé	<i>Lepidoptera</i> sp1	02/12/2021	1	21-PT-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0150	Lepidoptera	Indéterminé	<i>Lepidoptera</i> sp2	02/12/2021	1	21-PT-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0151	Lepidoptera	Indéterminé	<i>Lepidoptera</i> sp3	02/12/2021	1	21-PT-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0152	Lepidoptera	Indéterminé	<i>Lepidoptera</i> sp1	03/12/2021	2	21-PT-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0153	Lepidoptera	Crambidae	Crambidae	03/12/2021	1	21-PT-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0154	Lepidoptera	Erebidae	<i>Melipotis famelica</i>	02/12/2021	1	21-PT-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0155	Lepidoptera	Erebidae	<i>Melipotis famelica</i>	04/12/2021	1	21-PT-PL3	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0156	Lepidoptera	Erebidae	<i>Melipotis fasciolaris</i>	02/12/2021	1	21-PT-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0157	Lepidoptera	Erebidae	<i>Melipotis fasciolaris</i>	02/12/2021	1	21-PT-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0158	Lepidoptera	Erebidae	Herminiinae	03/12/2021	1	21-PT-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0159	Lepidoptera	Erebidae	Herminiinae	04/12/2021	1	21-PT-PL3	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0160	Lepidoptera	Geometridae	<i>Eumacrodes yponomeutaria</i>	02/12/2021	1	21-PT-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD

ID	Ordre	Famille	Espèce (ou autre taxon déterminé)	Date observation	Nombre d'individus	Code localité	Îlet	Méthode	Code collection de dépôt
TITE-0161	Lepidoptera	Geometridae	<i>Eumacrodes yponomeutaria</i>	03/12/2021	1	21-PT-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0162	Lepidoptera	Geometridae	<i>Eumacrodes yponomeutaria</i>	04/12/2021	1	21-PT-PL3	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0163	Lepidoptera	Geometridae	<i>Scelolophia terminata</i>	03/12/2021	1	21-PT-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0164	Lepidoptera	Geometridae	<i>Scelolophia terminata</i>	03/12/2021	1	21-PT-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0165	Lepidoptera	Geometridae	<i>Scelolophia terminata</i>	04/12/2021	1	21-PT-PL3	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0166	Lepidoptera	Geometridae	Sterrhinae	03/12/2021	1	21-PT-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0167	Lepidoptera	Noctuidae	<i>Leucana dorsalis</i>	02/12/2021	1	21-PT-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0168	Lepidoptera	Noctuidae	<i>Catabenoides vitrina</i>	02/12/2021	1	21-PT-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0169	Lepidoptera	Noctuidae	<i>Catabenoides vitrina</i>	03/12/2021	1	21-PT-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0170	Lepidoptera	Noctuidae	<i>Catabenoides vitrina</i>	03/12/2021	1	21-PT-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0171	Lepidoptera	Uraniidae	Epipleminae	02/12/2021	1	21-PT-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. FD
TITE-0172	Neuroptera	Ascalaphidae	<i>Ululodes madeayanus</i>	02/12/2021	1	21-PT-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. INRAE
TITE-0173	Neuroptera	Ascalaphidae	<i>Ululodes madeayanus</i>	03/12/2021	1	21-PT-saline 0	Terre-de-Bas	À vue	coll. INRAE
TITE-0174	Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Purenleon bistictus</i>	03/12/2021	1	21-PT-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. INRAE
TITE-0175	Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Purenleon bistictus</i>	02/12/2021	1	21-PT-PL1	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. INRAE
TITE-0176	Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Purenleon bistictus</i>	03/12/2021	1	21-PT-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. INRAE
TITE-0177	Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Myrmeleon insertus</i>	03/12/2021	1	21-PT-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. INRAE
TITE-0178	Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Purenleon bistictus</i>	06/03/2022	1	221-02-PL2	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. MG
TITE-0179	Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Purenleon bistictus</i>	07/03/2022	1	221-03-PL3	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. MG
TITE-0180	Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Purenleon bistictus</i>	07/03/2022	1	221-03-PL3	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. MG

ID	Ordre	Famille	Espèce (ou autre taxon déterminé)	Date observation	Nombre d'individus	Code localité	Îlet	Méthode	Code collection de dépôt
TITE-0181	Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Purenleon bistictus</i>	07/03/2022	1	221-03-PL3	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. MG
TITE-0182	Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Purenleon bistictus</i>	07/03/2022	1	221-03-PL3	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. MG
TITE-0183	Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Purenleon bistictus</i>	07/03/2022	1	221-03-PL3	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. MG
TITE-0184	Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Myrmeleon insertus</i>	07/03/2022	1	221-03-PL3	Terre-de-Bas	Piège Lumineux	coll. MG
TITE-0185	Orthoptera	Acrididae	<i>Schistocerca pallens</i>	02/12/2021	1	21-PT-S1	Terre-de-Bas	À vue	coll. INRAE
TITE-0186	Orthoptera	Acrididae	<i>Schistocerca nitens</i>	02/12/2021	1	21-PT-S1	Terre-de-Bas	À vue	coll. INRAE
TITE-0187	Orthoptera	Gryllidae	<i>Diatrypa</i>	06/03/2022	1	221-02-03	Terre-de-Bas	Chasse de nuit	coll. SH
TITE-0188	Orthoptera	Gryllidae	Gryllidae	05/03/2022	1	221-01- direction saline 0	Terre-de-Bas	À vue	coll. SH
TITE-0189	Orthoptera	Mogoplistidae	<i>Cycloptilum</i>	05-8/03/2022	2	221 Donnée incomplète	Terre-de-Bas	À vue	coll. SH
TITE-0190	Orthoptera	Mogoplistidae	<i>Cycloptilum</i>	06/03/2022	3	221-02-01	Terre-de-Bas	À vue	coll. SH
TITE-0191	Orthoptera	Phalangopsidae	<i>Amphiacusta</i>	05/03/2022	1	221-01- direction saline 0	Terre-de-Bas	À vue	coll. SH
TITE-0192	Orthoptera	Phalangopsidae	<i>Amphiacusta</i>	06/03/2022	1	221-02-03	Terre-de-Bas	Chasse de nuit	coll. SH

coll. EDM : Eddy DUMBARDON-MARTIAL

coll. FD : François DUSOULIER

coll. JML : Jean-Michel LEMAIRE

coll. JT : Julien TOUROULT

coll. MG : Matthieu GIACOMINO

coll. SH : Sylvain HUGEL

coll. TR : Thibault RAMAGE

ANNEXE 4 : PUBLICATION SUR LES SCORPIONS DE PETITE TERRE

The Scorpions of Petite Terre, Guadeloupe, Lesser Antilles, with description of a new species of *Oiclus* Simon, 1880 (Scorpiones, Buthidae, Diplocentridae)

Éric YTHIER¹, Toni JOURDAN² & Laurent MALGLAIVE³

¹ BYG Taxa, 382 rue des Guillates, F – 71570 Romanèche-Thorins, France <contact@bygta.com>

² Impasse des Vanillers, F – 97122 Baie-Mahault, Guadeloupe, France <toni_jourdan@wanadoo.fr>

³ Bragelogne, F – 97118 Saint-François, Guadeloupe, France <l.malglaiive@wanadoo.fr>

<http://zoobank.org/A7B4E775-117C-4911-B7FE-5ACDFA580869>

(Accepté le 5.V.2022 ; publié le 14.VI.2022)

Abstract. – The scorpion fauna of Petite Terre, in the Guadeloupe archipelago, Lesser Antilles, is studied for the first time, based on material recently collected during an entomological inventory. Two species are discovered here, *Centruroides pococki* Sissom & Francke, 1983 (family Buthidae C. L. Koch, 1837; also recorded from several other islands in the Lesser Antilles) and a new species of the genus *Oiclus* Simon, 1880 (family Diplocentridae Karsch, 1880), *O. tite* n. sp., described in this work and possibly endemic to Petite Terre. This new taxon raises to seven the number of described *Oiclus* species (one of them being polytypic) and confirms again that this genus endemic to the Lesser Antilles is more diverse than originally suspected. The number of known *Oiclus* species occurring in the Guadeloupe archipelago is increased to five; a map of their geographical distribution is presented and a key for their identification is provided.

Résumé. – Les Scorpions de Petite Terre, Guadeloupe, Petites Antilles, avec la description d'une nouvelle espèce d'*Oiclus* Simon, 1880 (Scorpiones, Buthidae, Diplocentridae). La faune scorpionique de Petite Terre, dans l'archipel de la Guadeloupe, dans les Petites Antilles, est étudiée pour la première fois, sur la base de matériel récemment collecté lors d'un inventaire entomologique. Deux espèces y sont découvertes, *Centruroides pococki* Sissom & Francke, 1983 (famille des Buthidae C. L. Koch, 1837 ; également présente dans plusieurs autres îles des Petites Antilles) et une nouvelle espèce du genre *Oiclus* Simon, 1880 (famille des Diplocentridae Karsch, 1880), *O. tite* n. sp., décrite dans ce travail et possiblement endémique de Petite Terre. Ce nouveau taxon porte à sept le nombre d'espèces décrites pour le genre *Oiclus* (l'une d'elles étant polytypique) et confirme de nouveau que la diversité de ce genre endémique des Petites Antilles est plus importante qu'originellement suspectée. Le nombre d'espèces connues du genre *Oiclus* présentes dans l'archipel de la Guadeloupe est porté à cinq ; une carte de leur répartition est présentée et une clé d'identification est proposée.

Keywords. – Scorpions, taxonomy, morphology, endemism, islands.

Situated in the French archipelago of Guadeloupe, Lesser Antilles, the currently uninhabited islets of Petite Terre are located about 10 km south-east of the island of Grande-Terre, 13 km south of the island of La Désirade and 23 km north-east of the island of Marie-Galante. The two islets are named Terre-de-Haut (31 hectares) and Terre-de-Bas (117 hectares) and are separated by only 150 m (see fig. 20). Petite Terre is administratively dependent on the commune of La Désirade, and both islets as well as 842 hectares of the sea around them have had the status of *Réserve Naturelle Nationale* (National Nature Reserve) since 1998.

The genus *Oiclus* was created by SIMON (1880) to accommodate the species *Diplocentrus purvesii* Becker, 1880, from Antigua. In his revision of the scorpions of the subfamily Diplocentrinae Karsch, 1880, from the circum-Caribbean lands, FRANCKE (1978) recognized *O. purvesii* as a polytypic species with two subspecies: *O. purvesii purvesii* (Becker, 1880) from Antigua, Barbuda, Nevis, Montserrat and Les Saintes (Guadeloupe), and *O. purvesii sabae* Francke, 1978, from Saba. In the same paper, another population of *O. purvesii* (regarded as hybrid

population between both subspecies) was recorded from Saint Kitts. Later, *O. purvesii* was also recorded from Dominica (SANTIAGO-BLAY, 1987). The genus *Oiclus* remained monotypic until the description of a second species in 2008 (*O. questeli* Teruel, 2008, from Saint-Barthélemy island) and a third one in 2010 (*O. nanus* Teruel & Chazal, 2010, from Grande-Terre, Guadeloupe). It was then suggested (TERUEL, 2008; TERUEL & CHAZAL, 2010) that this genus endemic to the Lesser Antilles could be much more diverse than suspected.

More recently (YTHIER, 2019), three new *Oiclus* species were described from the Guadeloupe archipelago, namely *O. ardens* Ythier, 2019, from Basse-Terre (originally suggested by TERUEL & CHAZAL (2010) to be referable to *O. nanus*, based on examination of photographs), *O. cousteau* Ythier, 2019, from Îlets Pigeon (Grand Îlet), and *O. tipunch* Ythier, 2019, from Les Saintes (Terre-de-Haut, formerly recorded by Francke (1978) as *O. p. purvesii* then also suggested by TERUEL & CHAZAL (2010) to be referable to *O. nanus* based on photographs).

During a recent entomological inventory of Petite Terre, six scorpion specimens were collected, including three specimens belonging to the genus *Centruroides* Marx, 1890 (family Buthidae C. L. Koch, 1837) and three specimens belonging to a new species of the genus *Oiclus* Simon, 1880 (family Diplocentridae Karsch, 1880).

MATERIAL AND METHODS

Measurements and illustrations were made using a SMZ-1713 stereomicroscope with an ocular micrometer, together with a Canon EOS 7D camera and a Wacom Intuos drawing tablet. Map was made using Google Maps and Adobe Photoshop software. Presented photographs are not modified except for cropping and addition of black background in habitus illustrations. Measurements follow STAHNKE (1971) and are given in mm. Trichobothrial notations follow VACHON (1974) and morphological terminology mostly follows HJELLE (1990).

Specimens studied herein are deposited in the MNHN (Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, France), MHNN (Muséum d'Histoire naturelle de Nantes, France), and EYCP (Éric Ythier Private Collection, Romanèche-Thorins, France).

Collecting permit for ten specimens was obtained from the *Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Guadeloupe* (n°2021/04, amended n°2022/01).

TAXONOMY

Family **Buthidae** C. L. Koch, 1837

Genus *Centruroides* Marx, 1890

Centruroides pococki Sissom & Francke, 1983 (fig. 1-4, 19)

Material examined. – Guadeloupe, Petite Terre, Terre-de-Bas, Lighthouse, around and in the guards' house, 1 ♀ and 2 ♂, *T. Jourdan coll.*, 5-7.III.2022 (N°221-01/03) (MNHN).

Distribution. – All collected specimens were found in the islet of Terre-de-Bas, Petite Terre, Guadeloupe, Lesser Antilles. The species is also recorded from several other islands of the Guadeloupe archipelago (Basse-Terre, La Désirade, Marie-Galante, Les Saintes) as well as from Dominica, Montserrat, Saint Kitts and Nevis (LOURENÇO, 1984; SISSOM & FRANCKE, 1983; SANTIAGO-BLAY, 1987; DE ARMAS, 2005; MEURGEY, 2011; SCHMITT *et al.*, 2017).

Family **Diplocentridae** Karsch, 1880

Genus *Oiclus* Simon, 1880

Revised diagnosis. – Scorpions of small size with a total length ranging from 19 to 32 mm. General coloration yellowish brown to brownish, marked with brownish to dark brown

Fig. 1-4. – *Centruroides pococki* Sissom & Francke from Petite Terre, habitus. – 1-2, ♀: 1, dorsal aspect; 2, ventral aspect. – 3-4, ♂: 3, dorsal aspect; 4, ventral aspect. Scale bar = 1 cm.

variegated spots; legs paler than the body. Two pairs of lateral eyes. Chelicerae with dentition typical for the family, with fixed finger as long as manus width. Pedipalp femur deeper than wide. Pedipalp chela with ventro-median carina directed towards external condyle of movable finger articulation, leaving a distinctly flat ventral surface; manus without carinae on dorsal and external surfaces. Legs without prolateral pedal spurs. Metasomal segments subcylindrical; segment V with ventral transverse carina strong, arcuate. Pectinal tooth count between 6-8 teeth in both sexes.

Composition of the genus *Oiclus* (in order of description)

Oiclus purvesii purvesii (Becker, 1880) (Antigua, Barbuda, Montserrat, Saint Kitts and Nevis);

Oiclus purvesii sabae Francke, 1978 (Saba);

Oiclus questeli Teruel, 2008 (Saint-Barthélemy);

Oiclus nanus Teruel, 2010 (Guadeloupe: Grande-Terre);

Oiclus ardens Ythier, 2019 (Guadeloupe: Basse-Terre);

Oiclus cousteaui Ythier, 2019 (Guadeloupe: Îlets Pigeon);

Oiclus tipunch Ythier, 2019 (Guadeloupe: Les Saintes);

Oiclus tite n. sp. (Guadeloupe: Petite Terre).

***Oiclus tite* n. sp.** (fig. 5-18, tab. I-II)

<http://zoobank.org/6EA9BAF8-EF29-469E-87CB-97E13B7E1118>

HOLOTYPE: ♀, Guadeloupe, Petite Terre, Terre-de-Bas, lighthouse, in the dry forest nearby, under rocks, *T. Jourdan coll.*, 5-7.III.2022 (N°221-01) (MNHN).

PARATYPES: 1 ♂, 1 juvenile ♂, *idem* holotype (MNHN).

Comparative material examined. – *Oiclus questeli*, Saint-Bartélemy, Colombier, 1 ♀ and 3 ♂ (MNHN, EYCP); *O. nanus*, Guadeloupe, Grande-Terre, Saint-François, Pointe des Châteaux, 1 ♀ (EYCP); *O. nanus*, Guadeloupe, Grande-Terre, Le Moule, Anse Sainte-Marguerite, 1 juvenile ♂ (MNHN); *O. ardens*, Guadeloupe, Bouillante, 1 ♀ (holotype), 3 ♀ (paratypes), 1 ♂ (paratype), 4 juvenile ♀ (paratypes) and 1 juvenile ♂ (paratype) (MHNN, EYCP); *O. cousteaui*, Guadeloupe, Îlets Pigeon, Grand Îlet, 1 ♀ (holotype) and 1 ♂ (paratype) (MNHN, EYCP); *O. tipunch*, Guadeloupe, Les Saintes, Terre-de-Haut, Morne Morel, 1 ♀ (holotype), 1 ♂ (paratype) and 1 juvenile ♀ (paratype) (MHNN, EYCP).

Distribution. – All collected specimens were found in the islet of Terre-de-Bas, Petite Terre, Guadeloupe, Lesser Antilles. The new species probably also occurs in the very close neighboring islet of Terre-de-Haut (to be confirmed, see fig. 20) and appears to be possibly endemic from Petite Terre.

Diagnosis. – The new species exhibits the general characteristics of the genus *Oiclus* Simon, 1880; total length 24 mm for female and 25 mm for male; general coloration yellowish brown, marked with brownish variegated spots; legs and pedipalps yellowish with brownish spots, chela fingers darkened; carapace as long as wide in female, longer than wide in male, with tegument smooth and shiny; median eyes separated by less than one ocular diameter in both sexes; pectines with 6-6 teeth in female and 7-8 teeth in male, fulcra present; metasoma with segments I-II wider than long and III-V longer than wide in both sexes; telson with vesicle moderately elongated in both sexes; pedipalp chela moderately robust in female, robust in male; chela manus tegument with minute punctuation in female, granulated in male; chela fingers proportionally moderately short in female, very short in male; leg modal tarsal spine formula 3/3 : 4/4 : 5/5 : 5/5.

Description based on female holotype and male paratype. – Measurements in table I.

Coloration. General coloration yellowish brown, marked with brownish variegated spots. Carapace yellowish brown, marked with brownish pigmentation; median ocular tubercle blackish. Tergites yellowish brown with brownish variegated spots, especially on the sides of tergites, forming a lighter longitudi-

nal median stripe; the posterior edge of the tergites also lighter; tergite VII lighter than other tergites in male. Venter and sternites yellowish brown in female, yellowish in male; the posterior edge of the sternites lighter in both sexes; sternum, genital operculum and pectines yellowish in both sexes. Metasomal segments yellowish with very diffuse brownish pigmentation on dorsal carinae; segments IV-V reddish yellow in

Fig. 5-8. – *Oiclus tite* n. sp., habitus. – 5-6, ♀ holotype: 5, dorsal aspect; 6, ventral aspect. – 7-8, ♂ paratype: 7, dorsal aspect; 8, ventral aspect. Scale bar = 5 mm.

Table I. – Morphometric values (mm) of adult females and males of *Oiclus purvesii purvesii* (Becker), *O. questeli* Teruel, *O. nanus* Teruel, *O. ardens* Ythier, *O. cousteaui* Ythier, *O. tipunch* Ythier and *O. tite* n. sp. (NA = not available).

	<i>O. purvesii purvesii</i>		<i>O. questeli</i>		<i>O. nanus</i>		<i>O. ardens</i>		<i>O. cousteaui</i>		<i>O. tipunch</i>		<i>O. tite</i> n. sp.	
	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂
Total length	27.95	25.70-31.85	19.35-24.10	22.20-22.40	21.20-30.80	20.10-23.20	24.20-25.90	18.80	26.50	22.60	26.00	23.10	24.08	24.80
Carapace														
length	3.90	3.50-4.20	3.00-3.30	3.00-3.30	3.05-3.70	2.70-3.20	2.80-3.50	2.70	3.30	3.00	3.00	3.20	3.26	3.40
posterior width	3.60	3.20-3.90	2.90-3.35	2.70-2.85	2.90-3.60	2.70-3.10	2.90-3.30	2.70	3.10	2.60	3.00	3.20	3.26	3.26
Mesosoma length	9.20	6.60-9.10	9.10-12.65	6.50-7.20	7.00-12.50	5.80-6.50	9.60-11.90	5.70	11.00	7.50	11.60	7.40	8.20	7.26
Tergite VII length	NA	NA	1.25-1.60	1.25-1.60	1.50-2.10	1.20-1.50	1.50-1.50	1.40	1.60	1.50	1.60	1.60	1.67	1.67
Metasoma length (including telson)	14.85	15.60-18.55	10.85-12.65	12.00-12.70	11.65-14.60	11.60-13.50	11.10-11.80	10.40	12.20	12.10	11.40	12.50	12.62	14.14
Metasomal segment I														
length	1.75	1.90-2.30	1.25-1.50	1.40-1.50	1.30-1.60	1.40-1.60	1.30-1.50	1.20	1.50	1.50	1.30	1.40	1.44	1.63
width	2.45	2.30-2.80	1.85-2.25	1.90-2.05	1.85-2.40	1.70-1.90	1.80-1.90	1.70	1.90	1.80	1.80	1.90	2.12	2.37
Metasomal segment II														
length	1.95	2.10-2.50	1.40-1.65	1.50-1.65	1.50-1.80	1.60-1.80	1.40-1.50	1.30	1.60	1.60	1.40	1.50	1.63	1.95
width	2.20	2.10-2.65	1.70-2.10	1.70-1.90	1.70-2.20	1.55-1.75	1.60-1.70	1.60	1.70	1.70	1.70	1.80	1.91	2.19
Metasomal segment III														
length	2.15	2.25-2.70	1.50-1.85	1.70-1.80	1.65-2.00	1.70-2.00	1.50-1.60	1.50	1.70	1.70	1.60	1.70	1.91	2.12
width	2.20	2.05-2.60	1.65-2.00	1.80-1.90	1.65-2.00	1.50-1.70	1.50-1.60	1.50	1.60	1.60	1.70	1.80	1.79	2.07
Metasomal segment IV														
length	2.50	2.75-3.25	1.85-2.20	2.10-2.20	2.00-2.60	2.00-2.30	1.70-1.90	1.70	2.00	2.00	2.00	2.30	2.16	2.47
width	2.05	1.95-2.50	1.55-1.85	1.70-1.80	1.60-1.90	1.40-1.60	1.50-1.60	1.40	1.60	1.60	1.70	1.70	1.77	1.91
Metasomal segment V														
length	3.20	3.40-4.00	2.35-2.70	2.60-2.80	2.55-3.30	2.50-2.90	2.60-2.70	2.30	2.70	2.70	2.50	2.90	2.74	3.07
width	2.00	1.85-2.40	1.55-1.75	1.70-1.80	1.45-1.80	1.35-1.55	1.50-1.50	1.40	1.50	1.50	1.60	1.70	1.70	1.79
Telson														
total length	3.30	3.20-3.80	2.50-2.75	2.60-2.85	2.65-3.30	2.40-2.90	2.40-2.70	2.40	2.70	2.60	2.60	2.70	2.79	2.93
vesicle length	2.60	2.50-2.90	1.85-2.20	2.00-2.30	1.90-2.60	1.70-2.10	2.10-2.40	2.10	2.30	2.20	2.20	2.30	2.33	2.37
vesicle width	2.00	1.60-1.95	1.50-1.75	1.40-1.50	1.50-1.80	1.20-1.40	1.40-1.60	1.40	1.60	1.30	1.60	1.50	1.72	1.53
vesicle depth	1.50	1.30-1.45	1.15-1.30	1.10-1.20	1.10-1.40	1.00-1.10	1.20-1.30	1.00	1.30	0.90	1.20	1.00	1.30	1.30
aculeus length	0.70	0.70-0.90	0.40-0.75	0.40-0.85	0.70-0.75	0.70-0.80	0.30-0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.46	0.56

	<i>O. purvesti purvesti</i>		<i>O. questeli</i>		<i>O. nanus</i>		<i>O. ardens</i>		<i>O. constanti</i>		<i>O. tipunch</i>		<i>O. tite n. sp.</i>	
	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂
Pedipalp														
femur length	2.40	2.15-2.60	1.75-2.20	1.70-1.80	2.00-2.30	1.80-2.10	1.70-1.80	1.70	1.80	1.80	1.60	1.80	2.19	2.23
femur width	1.15	1.00-1.25	0.85-1.30	1.10-1.20	0.95-1.30	0.90-1.00	0.90-1.10	0.80	1.20	1.20	1.20	1.10	1.12	1.02
patella length	2.45	2.30-2.75	1.95-2.30	2.05-2.30	2.35-2.80	2.00-2.50	1.90-2.30	2.00	2.30	2.20	2.20	2.20	2.33	2.70
patella width	1.30	1.20-1.40	1.00-1.20	1.10-1.20	1.00-1.30	0.95-1.10	1.00-1.10	0.90	0.90	1.20	1.20	1.20	1.16	1.02
chela length	5.15	4.40-5.10	4.15-5.30	4.25-4.70	4.15-6.20	3.50-4.30	4.60-5.00	4.20	5.00	4.60	4.60	4.80	4.93	5.12
chela width	2.75	2.95-3.45	1.60-1.85	1.70-2.05	1.70-2.50	1.70-2.00	1.30-1.50	1.30	1.60	1.50	1.50	1.60	1.67	2.09
chela depth	1.90	1.80-2.30	2.00-2.40	2.35-2.60	1.75-2.60	1.60-2.30	2.10-2.30	1.70	2.20	2.20	2.20	2.70	2.33	3.13
movable finger length	3.00	2.50-2.90	2.35-2.80	2.10-2.50	2.40-3.10	2.00-2.50	2.30-2.60	2.20	2.50	2.50	2.50	2.70	2.42	2.60
Morphometric ratios														
metasomal segment II length/width	0.89	0.94-1.00	0.79-0.82	0.87-0.88	0.82-0.88	1.03-1.03	0.88-0.88	0.81	0.94	0.94	0.82	0.83	0.85	0.89
metasomal segment III length/width	0.98	1.04-1.10	0.91-0.93	0.94-0.95	1.00-1.00	1.13-1.18	1.00-1.00	1.00	1.06	1.06	0.94	0.94	1.07	1.02
telson length/depth	2.20	2.46-2.62	2.12-2.17	2.36-2.38	2.36-2.41	2.40-2.64	2.00-2.08	2.40	2.89	2.08	2.17	2.70	2.15	2.25
chela length/width	1.87	1.48-1.49	2.59-2.86	2.29-2.50	2.44-2.48	2.06-2.15	3.33-3.54	3.23	3.13	3.85	3.07	3.00	2.95	2.45

male. Telson with vesicle yellowish in female, reddish yellow in male; basis of aculeus reddish yellow and tip reddish black in both sexes. Chelicerae with manus and finger pale yellow, with variegated light brown spots on fingers and anterior edge of manus; teeth reddish yellow. Pedipalps yellowish with brownish pigmentation on carinae; chela fingers reddish brown in female, reddish yellow in male. Legs pale yellow marked with diffuse light brownish variegated spots.

Morphology. Carapace as long as wide in female, longer than wide in male; 4-5 pairs of macrosetae on the anterior margin; frontal lobes wide and rounded with frontal notch wide and shallow; tegument smooth and shiny; furrows obsolete except for the lateral ocular, posterior median, posterior lateral and posterior marginal, which are narrow and deep; median ocular tubercle with eyes separated by less than one ocular diameter in both sexes; two pairs of lateral eyes. Tergites moderately granulated and shiny, with some bigger granules on their posterior part; tergites with a vestigial to weakly marked median carinae, tergite VII with two pairs of lateral carinae. Sternum pentagonal, as long as wide. Pectinal tooth count 6-6 in female, 7-8 in male; fulcra present. Sternites smooth and shiny, sternite VII with four weakly marked carinae. Metasomal segments with intercarinal tegument smooth and shiny, with few granules on segment V; female and male with segments I-II wider than long and III-V longer than wide; segments I to V with 10-10-10-8-5 carinae, respectively. Telson with vesicle moderately elongated, smooth and shiny, with some granules on ventral and lateral sides; subaculear tubercle large, covered by many setae; aculeus short and strongly curved. Pedipalp femur with dorso-internal and ventro-internal carinae vestigial, irregularly granular, ventro-external carina absent; tegument smooth and shiny with few granules on dorsal surface. Pedipalp patella with all carinae vestigial except the dorso-internal carina, moderate; tegument smooth and shiny. Pedipalp chela manus with all carinae vestigial to absent except ventro-external carinae in male, strong; tegument shiny, with minute punctuation in female, granulated in male; chela moderately robust in female, robust in male; chela fingers proportionally moderately short in female, very short in male. Legs with pedal spurs absent; tarsal spine formula 3/3 : 4/4 : 5/5 : 5/5. Chelicerae with dentition typical of the family (VACHON, 1963). Trichobothriotaxy of type C, orthobothriotaxic (VACHON, 1974).

Table II. – Morphometric ratios for metasomal segments I-V (W: wider than long, A: as wide as long, L: longer than wide) of adult females and males of *Oiclus purvesii purvesii* (Becker), *O. questeli* Teruel, *O. nanus* Teruel, *O. ardens* Ythier, *O. cousteaui* Ythier, *O. tipunch* Ythier and *O. tite* n. sp.

Metasomal segments	<i>O. p. purvesii</i>		<i>O. questeli</i>		<i>O. nanus</i>		<i>O. ardens</i>		<i>O. cousteaui</i>		<i>O. tipunch</i>		<i>O. tite</i> n. sp.	
	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂	♀	♂
I	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
II	W	W	W	W	W	L	W	W	W	W	W	W	W	W
III	W	L	W	W	A	L	A	A	L	L	W	W	L	L
IV	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
V	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L

Fig. 9-14. – *Oiclus tite* n. sp. – 9-10, Carapace: 9, ♀ holotype. – 10, ♂ paratype. – 11-12, Sternum, genital operculum and pectines: 11, ♀ holotype; 12, ♂ paratype. – 13-14, Telson: 13, ♀ holotype; 14, ♂ paratype. Scale bars = 1 mm.

Etymology. – The specific name is placed in apposition to the generic name and refers to islets of Petite Terre (“Ti Tè” in Antillean French Creole), where the new species was found. The specific name also honors the Association Titè, in charge of the management of the *Réserve Naturelle Nationale des îles de La Petite Terre* (National Nature Reserve of Petite Terre).

Comparisons. – The metasoma with segments I-II wider than long and III-V longer than wide in both sexes is a reliable character to distinguish adults of *Oiclus tite* n. sp. from all other *Oiclus* species, except *O. cousteaui*. Median eyes separated by less than one ocular diameter in both sexes is also a reliable character distinguishing adults of the new species from all other *Oiclus* species, except *O. nanus*. In addition to these two key characters, *O. tite* n. sp. can be distinguished from *O. cousteaui*, *O. nanus* and the other species of the genus *Oiclus* by the following main features:

– *Oiclus purvesii*: (i) general coloration yellowish brown (brownish in *O. purvesii*), (ii) carapace with median eyes separated by less than one ocular diameter in both sexes (one ocular diameter in both sexes of *O. purvesii*), (iii) metasoma with segment III longer than wide in both sexes (wider than long in female *O. purvesii*), (iv) chela more slender in both sexes with length/width ratio 2.95 in female (1.87 in *O. purvesii*) and 2.45 in male (1.48-1.49 in *O. purvesii*), (v) male vesicle moderately elongated with telson length/width ratio 2.25 [elongated in *O. purvesii* (2.46-2.62)].

– *Oiclus questeli*: (i) carapace with median eyes separated by less than one ocular diameter in both sexes (one ocular diameter in both sexes of *O. questeli*), (ii) metasoma with segment III

Fig. 15-17. – *Oiclus tite* n. sp., ♀ holotype, trichobotrial pattern of patella and chela. – 15, Dorsal aspect. – 16, External aspect. – 17, Ventral aspect. Scale bar = 1 mm.

longer than wide in both sexes (wider than long in both sexes of *O. questeli*), (iii) male vesicle moderately elongated with telson length/width ratio 2.25 [elongated in *O. questeli* (2.36-2.38)].

– *Oiclus nanus*: (i) metasoma in both sexes with segment II wider than long (longer than wide in male *O. nanus*) and segment III longer than wide (as wide as long in female *O. nanus*), (ii) female chela slenderer with length/width ratio 2.95 (2.44-2.48 in *O. nanus*), (iii) vesicle moderately elongated in both sexes with telson length/width ratio 2.15 in female and 2.25 in male (elongated in *O. nanus* with 2.36-2.41 in female and 2.40-2.64 in male).

Fig. 18-19. – Scorpions of Petite Terre, alive in their habitat. – 18, *Oiclus tite* n. sp., juvenile, ♀. – 19, *Centruroides pococki* Sissom & Francke, ♀.

– *Oiclus ardens*: (i) chela fingers darker than manus (fingers not darkened in *O. ardens*), (ii) carapace with median eyes separated by less than one ocular diameter in both sexes [one (female) to more than one (male) ocular diameter in *O. ardens*], (iii) metasoma with segment III longer than wide in both sexes (as wide as long in both sexes of *O. ardens*), (iv) male chela robust with length/width ratio 2.45 [moderately robust in *O. ardens* (3.23)], with fingers very short (moderately short in *O. ardens*) and tegument granular (not granular in *O. ardens*), (v) female vesicle moderately elongated with telson length/depth ratio 2.15 [rounded in *O. ardens* (2.00-2.08)].

– *Oiclus cousteaui*: (i) general coloration yellowish brown with brownish spots throughout the body and appendages (yellowish with light brownish spots on body but not on appendages in *O. cousteaui*), (ii) carapace with median eyes separated by less than one ocular diameter in both sexes (one ocular diameter in both sexes of *O. cousteaui*) and with tegument shiny (not shiny in *O. cousteaui*), (iii) chela more robust in both sexes with length/width ratio 2.95 in female and 2.45 in male (3.85 in female and 3.13 in male *O. cousteaui*), (iv) vesicle moderately elongated in both sexes with telson length/width ratio 2.15 in female and 2.25 in male [rounded in female (2.08) and elongated in male (2.89) in *O. cousteaui*].

– *Oiclus tipunch*: (i) carapace with median eyes separated by less than one ocular diameter in both sexes (one (male) to more than one (female) ocular diameter in *O. tipunch*), (ii) metasoma with segment III longer than wide in both sexes (wider than long in both sexes of *O. tipunch*), (iii) male chela robust with length/width ratio 2.45 [moderately robust in *O. tipunch* (3.00)], with fingers very short (moderately short in *O. tipunch*). (iv) male vesicle moderately elongated with telson length/width ratio 2.25 [elongated in *O. tipunch* (2.70)].

With the description of *Oiclus tite* n. sp., the number of described species in the genus *Oiclus* is now raised to seven (one of them being polytypic), which confirms again that this genus is more diverse than originally suspected. The number of known *Oiclus* species occurring in the Guadeloupe archipelago is increased to five, together with yet unanalyzed populations occurring in two other islands of the archipelago, La Désirade and Marie-Galante. The new species described here appears to be possibly endemic from Petite Terre and is the second *Oiclus* species from Guadeloupe archipelago to occur in a protected area, the *Réserve Naturelle Nationale des îles de La Petite Terre* (National Nature Reserve of Petite Terre). The other species is *O. cousteaui*, endemic from Îlets Pigeon, in the Cousteau Reserve, which is included, as a *Cœur de Parc* (heart of park), in the *Parc National de la Guadeloupe* (National Park of Guadeloupe). Both participate in demonstrating the importance of preserving and protecting such habitats.

KEY TO THE KNOWN SPECIES OF *OICLUS* FROM THE GUADELOUPE ARCHIPELAGO

1. Female metasomal segment III wider than long *Oiclus tipunch* Ythier
– Female metasomal segment III not wider than long 2
2. Female metasomal segment III as long as wide 3
– Female metasomal segment III longer than wide 4
3. Male metasomal segment II wider than long and III as long as wide; median eyes separated by one (female) to more than one (male) ocular diameter; male chela moderately robust (length/width ratio 3.23) with fingers moderately short and tegument not granular; female vesicle rounded with telson length/depth ratio 2.00-2.08 *O. ardens* Ythier
– Male metasomal segment II and III longer than wide; median eyes separated by less than one ocular diameter in both sexes; male chela robust (length/width ratio 2.06-2.15) with fingers very short and tegument granular; female vesicle elongated with telson length/depth ratio 2.36-2.41 *O. nanus* Teruel
4. Carapace with tegument not shiny and median eyes separated by one ocular diameter in both sexes; male chela moderately robust (length/width ratio 3.13); female vesicle rounded with telson length/depth ratio 2.08; general coloration yellowish with light brownish spots on body but not on appendages *O. cousteaui* Ythier

- Carapace with tegument shiny and median eyes separated by less than one ocular diameter in both sexes; male chela robust (length/width ratio 2.45); female vesicle moderately elongated with telson length/depth ratio 2.15; general coloration yellowish brown with brownish spots on body and appendages *O. tite* n. sp.

ECOLOGICAL AND BIOGEOGRAPHIC CONSIDERATIONS RELATING TO PETITE TERRE

Petite Terre has a tropical climate with mean temperatures between 25°C (February) and 29°C (September) and mean precipitations between 70 mm (March) and 240 mm (September). The islets are only up to between 5 m (Terre-de-Haut) to 8 m (Terre-de-Bas) above the sea level and five types of terrestrial habitats can be found, based on vegetation: short or no vegetation (beaches, rocks, grass cover, woody plants under 0.5 m high), scrub dominant vegetation (mainly bushes between 1-2 m high), mixed vegetation (bushes and several trees between 3-10 m high), forest (mainly trees between 3-10 m high) and sand vegetation (barrier-beach vegetation). *Centruroides pococki* mainly occurs in habitats nearby the coast with short vegetation or scrub dominant vegetation, while *Oiclus tite* n. sp. mainly occurs in the inland mixed vegetation or forest vegetation (see fig. 21-22) (ROUSTEAU, 1995).

Fig. 20. – Map of the known distribution of *Oiclus* species in Guadeloupe archipelago: *O. nanus* Teruel (diamond), *O. ardens* Ythier (square), *O. cousteaui* Ythier (cross), *O. tipunch* Ythier (heart) and *O. tite* n. sp. (star). Populations of *Oiclus* with unclear status are represented by circles.

Petite Terre is a remarkable ecological area for both terrestrial and marine habitats. This biodiversity is linked to the juxtaposition of diverse ecosystems on a relatively small area. The biodiversity importance of this site is notably due to the presence of one of the largest populations of the Lesser Antilles iguanas (*Iguana delicatissima* Laurenti, 1768), an endemic skink species (*Mabuya parviterrae* Hedges *et al.*, 2016) and a nesting area for several species of sea turtles [*e.g.* *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758), *Eretmochelys imbricata* (Linnaeus, 1766) and *Dermochelys coriacea* (Vandelli, 1761)]. Petite Terre also houses a population of the tree

Fig. 21-22. – Natural habitat of the scorpions of Petite Terre. – 21, habitat of *Oiclus tite* n. sp. – 22, habitat of *Centruroides pococki* Sissom & Francke.

Guaiacum officinale L., which has disappeared from other islands in the Lesser Antilles (UNEP, 2012).

The geographic distribution of Antillean scorpions has been well studied (LOURENÇO 1987, 1992; ESPOSITO & PRENDINI, 2019), showing two major distribution patterns based on the combination of historical factors (Tertiary geography and Pleistocene climatic cycles) and more recent ecological factors (*e.g.* natural cataclysms and anthropic actions). The distribution pattern of the genus *Oiclus*, and more generally of the equilibrium or K-selected species, seems to be mainly related to historical factors and the early scorpion colonization of the Antilles, supporting a limited vicariance model and a more plausible dispersal model. This hypothesis is supported by the former dry land connections (banks) between several islands of the Lesser Antilles during the Pleistocene glacial cycles, with reduced sea level by up to 140 m below present levels (ROHLING *et al.*, 1998), connecting islands belonging to the same banks. The current Lesser Antilles islands emerge from 17 banks, namely (from South to North) Grenada (including the Grenadines), Barbados, Saint Vincent, Sainte Lucia, Martinique, Dominica, Aves Island, Les Saintes, Marie-Galante, Guadeloupe (including Basse-Terre, Grande-Terre, La Désirade and Petite Terre), Montserrat, Redonda, Antigua (including Barbuda), Saint Kitts (including Nevis and Saint Eustacius), Saba, Anguilla (including Saint-Barthélemy and Saint-Martin) and Sombbrero (LORVELEC *et al.*, 2016). In the Guadeloupe bank, the seabed between Grande-Terre and Petite Terre is currently less than 25 m at its shallowest point, and less than 15 m at its shallowest point between La Désirade and Petite Terre (HEDGES *et al.*, 2016), suggesting past connections between these islands and an allopatric isolation of *Oiclus* island populations since their separation, or even during periods of connections due to ecological factors reducing or eliminating gene flow, considering the very low dispersal ability of the scorpions of this genus (compared to some opportunistic or r-selected species, mainly belonging to the Buthidae family like *e.g.* *Centruroides pococki* which can frequently be transported between islands by over-water dispersal or human activity, as indicated by its presence on several islands). Based on this hypothesis, *O. tite* n. sp. may be more closely related to *O. nanus* (occurring in Grande-Terre, from the same bank) than other *Oiclus* species from different banks. The status of the population of *Oiclus* occurring in La Désirade still needs to be clarified.

ACKNOWLEDGEMENTS. – We are most grateful to all those who participated, directly or indirectly, to the entomological inventory of Petite Terre that allowed the collection of the scorpions studied in the present note, notably the *Association pour l'Étude et la protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles* (AEVA; particularly Claudie Pavis, Suzanne Conjard and Emilie Peuziat), the *Association Titè* (particularly Léa Sebesi, Jean-Claude Lalanne, Christonne Saint-Hore and Thomas Césaire), the *Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel* (CSRPN; particularly Gilles Leblond), Sarah Le Coeur, Romain Delassale and Charlotte Cartier who participated to the field work, and Olivier Lorvelec from INRAE (*Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement*) and AEVA for the useful comments on manuscript and biogeographic information. We also thank two anonymous reviewers for critically reading the manuscript.

REFERENCES

- DE ARMAS L. F., 2005. – Antillean scorpions deposited at the Montana State University (Arachnida: Scorpiones). *Euscorpius*, **18** : 1-4. <https://doi.org/10.18590/euscorpius.2005.vol2005.iss18.1>
- ESPOSITO L. A. & PRENDINI L., 2019. – Island Ancestors and New World Biogeography: A Case study from the scorpions (Buthidae: Centruroidinae). *Scientific Reports*, **9** (3500) : 1-11. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-33754-8>
- FRANCKE O. F., 1978. – Systematic revision of diplocentrid scorpions (Diplocentridae) from Circum-Caribbean Lands. *Special Publications of the Museum, Texas Tech University*, **14** : 1-92. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.156481>

- HEDGES S. B., LORVELEC O., BARRÉ N., BERCHEL J., COMBOT M. D., VIDAL N. & PAVIS C., 2016. – A new species of skink from the Guadeloupe Archipelago (Squamata, Mabuyidae, Mabuya). *Caribbean Herpetology*, **53** : 1-14. <https://doi.org/10.31611/ch.53>
- HJELLE J. T., 1990. – Anatomy and morphology (p. 9-63). In : POLIS G. A. (Ed.) *The Biology of Scorpions*. Stanford : Stanford University Press.
- LORVELEC O., BARRÉ N. & PAVIS C., 2016. – Étude des populations de scinques des Antilles françaises et propositions de gestion. Années : 2012-2016. Rapport final. Association pour l'Étude et la protection des Vertébrés et végétaux des petites Antilles, 100 p.
- LOURENÇO W. R., 1984. – Contribution à la connaissance de *Centruroides barbudensis* (Pocock, 1898) (Scorpion, Buthidae). *The Journal of Arachnology*, **11** : 327-335.
- LOURENÇO W. R., 1987. – Les scorpions des Petites Antilles. Approche biogéographique. *Bulletin de la Société Zoologique de France*, **112** (3-4) : 355-362.
- LOURENÇO W. R., 1992. – Les peuplements des scorpions des Antilles ; facteurs historiques et écologiques en association avec les stratégies biodémographiques. *Studies on Neotropical Fauna and Environment*, **27** (1) : 43-62. <https://doi.org/10.1080/01650529209360865>
- MEURGEY F., 2011. – *Les Arthropodes continentaux de Guadeloupe (Antilles françaises) : Synthèse bibliographique pour un état des lieux des connaissances*. Rapport SHNLH pour le Parc National de Guadeloupe, 18 p.
- ROHLING E. J., FENTON M., JORISSEN F. J., BERTRAND P., GANSSSEN G. & CAULET J. P., 1998. – Magnitude of sea-level lowstands of the past 500,000 years. *Nature*, **394** : 162-165. <https://doi.org/10.1038/28134>
- ROUSTEAU A., 1995. – *Petite Terre de la Désirade. Étude phytoécologique*. Bureau d'études "Bios Environnement", Guadeloupe. Conservatoire du Littoral, Basse-Terre, Guadeloupe. Office National des Forêts, Basse-Terre, Guadeloupe. Rapport d'étude, juin 1995, 18 p.
- SANTIAGO-BLAY J. A., 1987. – The scorpions of Dominica (West Indies). *Journal of Entomological Science*, **22** (4) : 311-316. <https://doi.org/10.18474/0749-8004-22.4.311>
- SCHMITT C., TORRENTS R., SIMON N. & DE HARO L., 2017. – First described envenomation by *Centruroides pococki* Scorpion in the French Caribbean Island Guadeloupe. *Wilderness & Environmental Medicine*, **28** : 159-160. <https://doi.org/10.1016/j.wem.2017.03.005>
- SIMON E., 1880. – Études Arachnologiques. 12^o mémoire. XVIII. Descriptions de genres et espèces de l'ordre des Scorpions. *Annales de la Société entomologique de France*, (5) **10** : 377-398.
- SISSOM W. D. & FRANCKE O. F., 1983. – Redescription of *Centruroides testaceus* (Degeer) and description of a new species from the Lesser Antilles (Scorpion: Buthidae). *Occasional Papers, The Museum, Texas Tech University*, **88** : 1-13. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.156548>
- STAHNKE H. L., 1971. – Scorpion nomenclature and mensuration. *Entomological News*, **81** : 297-316.
- TERUEL R., 2008. – A new species of *Oiclus* Simon 1880 (Scorpion: Scorpionidae: Diplocentrinae) from Saint-Barthélemy, Lesser Antilles. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa*, **43** : 95-99.
- TERUEL R. & CHAZAL L., 2010. – A new species of the genus *Oiclus* Simon, 1880 (Scorpion: Scorpionidae: Diplocentrinae) from Guadeloupe, Lesser Antilles. *Euscorpius*, **92** : 1-10. <https://doi.org/10.18590/euscorpius.2010.vol2010.iss92.1>
- UNEP (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAM), 2012. – *Proposed areas for inclusion in the SPAW list*. Annotated format for presentation report for Réserve Naturelle de Petite Terre, France. 58 p.
- VACHON M., 1963. – De l'utilité, en systématique, d'une nomenclature des dents des chélicères chez les scorpions. *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle*, (2) **35** (2) : 161-166.
- VACHON M., 1974. – Etude des caractères utilisés pour classer les familles et les genres de scorpions (Arachnides). 1. La trichobothriotaxie en arachnologie. Sigles trichobothriaux et types de trichobothriotaxie chez les Scorpions. *Bulletin du Muséum national d'Histoire naturelle*, (3) **140** (Zool. 104) : 857-958.
- YTHIER E., 2019. – On the genus *Oiclus* Simon, 1880 (Scorpion: Diplocentrinae) in Guadeloupe islands, with description of three new species. *Arachnida – Rivista Aracnologica Italiana*, **5** (22) : 17-49.

ANNEXE 5 : TABLEAU DE L'ENSEMBLE DES TAXONS SIGNALÉS À PETITE TERRE

Tableau A4 : Taxons signalés à Petite Terre. Mises à jour au fil du temps sur <http://www.association-aeva.com/2022/12/chasse-aux-tresors-a-petite-terre.html>

Code Taxon	Ordre	Famille	Espèce (ou autre taxon déterminé)	Rang	Étude AEVA 2022	Référence
TITE-TAX-001	Blattoptera	Blaberidae	<i>Hemiblabea granulata</i> (Saussure, 1892)	Espèce	Non	Collection INRAE / Chalumeau 1977
TITE-TAX-002	Coleoptera	Anthribidae	Anthribidae	Nouvelle famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-003	Coleoptera	Bostrichidae	<i>Amphicerus cornutus</i> (Pallas, 1772)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-004	Coleoptera	Bothrideridae	<i>Bothrideres dufai</i> (Grouvelle & Raffray, 1908)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-005	Coleoptera	Brentidae	Apioninae	Sous-famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-006	Coleoptera	Buprestidae	<i>Polycesta depressa</i> (Linnaeus, 1771)	Espèce	Oui	Tourout (2005), Angin & Levesque, 2022
TITE-TAX-007	Coleoptera	Cantharidae	Cantharidae	Nouvelle famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-008	Coleoptera	Carabidae	<i>Selenophorus parumpunctatus</i> (Dejean, 1829)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-009	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Amniscus similis</i> (Gahan, 1895)	Espèce	Oui	Chalumeau & Tourout (2005), Étude AEVA 2022
TITE-TAX-010	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Arawakia inopinata</i> Villiers, 198	Espèce	Oui	Chalumeau & Tourout (2005), Étude AEVA 2022
TITE-TAX-011	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Caribbomerus similis</i> (Fisher, 1932)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-012	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Curtomerus flavus</i> (Fabricius, 1775)	Espèce	Oui	Chalumeau & Tourout (2005), Étude AEVA 2022
TITE-TAX-013	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Eburia decemmaculata</i> (Fabricius, 1775)	Espèce	Oui	Chalumeau & Tourout (2005), Étude AEVA 2022
TITE-TAX-014	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Ecyrus hirtipes</i> (Gahan, 1895)	Espèce	Non	Chalumeau & Tourout (2005)
TITE-TAX-015	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Lagocheirus araneiformis guadeloupensis</i> (Dillon, 1957)	Espèce	Non	Chalumeau & Tourout (2005)
TITE-TAX-016	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Neocompsa cylindricollis</i> (Fabricius, 1798)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-017	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Nesanoplium puberulum</i> (Fleutiaux & Sallé, 1889)	Espèce	Non	Chalumeau & Tourout (2005)
TITE-TAX-018	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Styloleptus posticalis</i> (Gahan, 1895)	Espèce	Oui	Chalumeau & Tourout (2005), Étude AEVA 2022
TITE-TAX-019	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Urgleptes cobbeni</i> (Gilmour, 1963)	Espèce	Oui	Chalumeau & Tourout (2005), Étude AEVA 2022
TITE-TAX-020	Coleoptera	Chrysomelidae	Alticini	Tribu	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-019	Coleoptera	Cerambycidae	<i>Urgleptes cobbeni</i> (Gilmour, 1963)	Espèce	Oui	Chalumeau & Tourout (2005), Étude AEVA 2022
TITE-TAX-020	Coleoptera	Chrysomelidae	Alticini	Tribu	Oui	Étude AEVA 2022

Code Taxon	Ordre	Famille	Espèce (ou autre taxon déterminé)	Rang	Étude AEVA 2022	Référence
TITE-TAX-023	Coleoptera	Chrysomelidae	Chrysomelidae	Famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-024	Coleoptera	Chrysomelidae	Cryptocephalini	Tribu	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-025	Coleoptera	Chrysomelidae	<i>Cryptocephalus</i> sp.	Nouveau genre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-026	Coleoptera	Cicindelidae	<i>Cicindelidia trifasciata</i> (Fabricius, 1781)	Espèce	Non	Touroult (2005)
TITE-TAX-027	Coleoptera	Coccinellidae	Coccinellidae	Famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-028	Coleoptera	Coccinellidae	<i>Diomus</i> sp.	Genre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-029	Coleoptera	Curculionidae	Conoderinae	Sous-famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-030	Coleoptera	Curculionidae	Cossoninae	Sous-famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-031	Coleoptera	Curculionidae	Curculionidae	Famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-032	Coleoptera	Curculionidae	<i>Exophtalmus marmoreus</i> (Gyllenhal, 1840)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-033	Coleoptera	Curculionidae	<i>Lembodes solitarius</i> (Boheman, 1844)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-034	Coleoptera	Curculionidae	<i>Litostylus leucocephalus</i> (Chevrolat, 1880)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-035	Coleoptera	Curculionidae	<i>Litostylus</i> sp. (1 ou 2 espèces ?)	Genre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-036	Coleoptera	Curculionidae	Scolytinae	Sous-famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-037	Coleoptera	Dysticidae	<i>Eretes griseus</i> (Fabricius, 1781)	Espèce	Non	Karunati / Meurgey 2014
TITE-TAX-038	Coleoptera	Elateridae	<i>Aeolus</i> sp.	Nouveau genre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-039	Coleoptera	Elateridae	<i>Conoderus</i> sp.	Genre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-040	Coleoptera	Elateridae	<i>Conoderus rufidens</i> (Fabricius, 1801)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-041	Coleoptera	Elateridae	Elateridae	Famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-042	Coleoptera	Elateridae	<i>Esthesopus</i> sp.	Genre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-043	Coleoptera	Elateridae	<i>Esthesopus poedicus</i> (Candèze, 1860)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-044	Coleoptera	Elateridae	<i>Monocrepidius</i> n sp. 2	Genre	Non	Touroult (2005)

Code Taxon	Ordre	Famille	Espèce (ou autre taxon déterminé)	Rang	Étude AEVA 2022	Référence
TITE-TAX-045	Coleoptera	Erotylidae	<i>Toramus</i> sp.	Nouveau genre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-046	Coleoptera	Meloidae	<i>Oxycopsis</i> sp.	Nouveau genre	Non	Touroult (2005)
TITE-TAX-047	Coleoptera	Melyridae	<i>Melyrodes aureohirta</i> (Constantin & Schiller, 2014)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-048	Coleoptera	Mordellidae	<i>Glipostenoda pallida</i> (Champion, 1896)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-049	Coleoptera	Mordellidae	Mordellidae	Famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-050	Coleoptera	Nosodendridae	<i>Nosodendron punctatostriatum</i> (Chevrolat, 1864)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-051	Coleoptera	Oedemeridae	<i>Oxycopsis</i> sp.	Genre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-052	Coleoptera	Oedemeridae	<i>Oxycopsis vittata</i> (Fabricius, 1775)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-053	Coleoptera	Ptinidae	Ptinidae	Famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-054	Coleoptera	Ptinidae	<i>Tricornynus lepesmei</i> (White, 1965)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-055	Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Anomala insularis</i> (Castelnau, 1840)	Espèce	Oui	Touroult (2005), Étude AEVA 2022
TITE-TAX-056	Coleoptera	Scarabaeidae	<i>Cyclocephala immaculata</i> (Olivier, 1789)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-057	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Adelina pici</i> (Ardoin, 1977)	Espèce	Non	Soldati & Touroult (2014)
TITE-TAX-058	Coleoptera	Tenebrionidae	Alleculinae	Sous-famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-059	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Blapstinus opacus</i> (Mulsant & Rey, 1859)	Espèce	Oui	Touroult (2005), Étude AEVA 2022
TITE-TAX-060	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Diastolinus chalumeaui</i> (Hart & Ivie, 2016)	Espèce	Non	Hart & Ivie (2016)
TITE-TAX-061	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Diastolinus</i> sp.	Genre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-062	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Hymenorus</i> sp.	Nouveau genre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-063	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Ortheolus antillarum</i> (Champion, 1896)	Espèce	Oui	Soldati & Touroult (2014), Étude AEVA 2022
TITE-TAX-064	Coleoptera	Tenebrionidae	Tenebrionidae	Famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-065	Coleoptera	Tenebrionidae	<i>Trientoma guadeloupensis</i> (Fleutiaux & Sallé, 1889)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-066	Coleoptera	Trogossitidae	<i>Corticotomus dufai</i> (Lévillé, 1907)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022

Code Taxon	Ordre	Famille	Espèce (ou autre taxon déterminé)	Rang	Étude AEVA 2022	Référence
TITE-TAX-067	Coleoptera	Zopheridae	<i>Hyporhagus marginatus</i> (Fabricius, 1792)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-068	Diptera	Asilidae	<i>Efferia nigrimystaceus</i> (Macquart, 1847)	Espèce	Oui	Collection INRAE / Chalumeau 1978
TITE-TAX-069	Diptera	Agromyzidae	<i>Calycomyza hyptidis</i> (Spencer, 1966)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-070	Diptera	Bombyliidae	Bombyliidae	Famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-071	Diptera	Bombyliidae	<i>Geron senilis</i> (Fabricius, 1794)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-072	Diptera	Bombyliidae	<i>Geron</i> sp.	Famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-073	Diptera	Bombyliidae	<i>Villa lateralis</i> (Say, 1823)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-074	Diptera	Ceratopogonidae	Ceratopogonidae	Famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-075	Diptera	Ephydriidae	<i>Cirula austrina</i> (Coquillett, 1900)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-076	Diptera	Indéterminé	Nematocera	Sous-ordre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-077	Diptera	Lauxaniidae	<i>Poecilominettia valida</i> (Walker, 1858)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-078	Diptera	Muscidae	<i>Lispe</i> sp.	Nouveau genre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-079	Diptera	Muscidae	<i>Megaselia</i> sp.	Nouveau genre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-080	Diptera	Phoridae	Phoridae	Nouvelle famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-081	Diptera	Sarcophagidae	Sarcophagidae	Nouvelle famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-082	Diptera	Stratiomyidae	<i>Brachycara slossonae</i> (Johnson, 1913)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-083	Diptera	Therevidae	<i>Distostylus</i> sp.	Nouveau genre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-084	Diptera	Ulidiidae	<i>Euxesta</i> sp.	Genre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-085	Hemiptera	Anthocoridae	Anthocoridae	Nouvelle famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-086	Hemiptera	Cicadellidae	Cicadellidae	Nouvelle famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-087	Hemiptera	Cicadidae	<i>Proarna grisea</i> (Germar, 1830)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-088	Hemiptera	Corixidae	<i>Trichocorixa</i> sp.	Genre	Non	iNaturalist / Delolme 2018

Code Taxon	Ordre	Famille	Espèce (ou autre taxon déterminé)	Rang	Étude AEVA 2022	Référence
TITE-TAX-089	Hemiptera	Corixidae	<i>Trichocorixa verticalis</i> (Fieber, 1851)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-090	Hemiptera	Miridae	Miridae	Nouvelle famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-091	Hemiptera	Rhopalidae	Rhopalidae	Nouvelle famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-092	Hemiptera	Saldidae	<i>Pentacora sphaelata</i> (Uhler, 1877)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-093	Hemiptera	Tingidae	Tingidae sp 1	Nouvelle famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-094	Hemiptera	Tingidae	Tingidae sp 2	Famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-095	Hymenoptera	Apidae	<i>Xylocopa</i> sp.	Nouveau genre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-096	Hymenoptera	Braconidae	Braconidae	Nouvelle famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-097	Hymenoptera	Braconidae	Cheloninae	Sous-famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-098	Hymenoptera	Crabonidae	<i>Liris</i> sp.	Nouveau genre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-099	Hymenoptera	Formicidae	<i>Azteca delpini antillana</i> (Forel, 1899)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-100	Hymenoptera	Formicidae	<i>Monomorium ebeninum</i> (Forel, 1891)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-101	Hymenoptera	Formicidae	<i>Odontomachus ruginodis</i> (Smith, 1937)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-102	Hymenoptera	Formicidae	<i>Paratrechina longicornis</i> (Latreille, 1802)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-103	Hymenoptera	Formicidae	<i>Pheidole megacephala</i> (Fabricius, 1793)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-104	Hymenoptera	Halictidae	<i>Lasioglossum</i> sp.	Nouveau genre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-105	Hymenoptera	Tiphidae	<i>Myzinum haemorrhoidalis</i> (Fabricius, 1775)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-106	Lepidoptera	Cossidae	<i>Bryoctia punctifer</i> (Hampson, 1889)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-107	Lepidoptera	Crambidae	<i>Aethiophysa invisalis</i> (Guenée, 1854)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-108	Lepidoptera	Crambidae	Crambidae	Famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-109	Lepidoptera	Erebidae	Hermiinae	Sous-famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-110	Lepidoptera	Erebidae	<i>Melipotis famelica</i> (Guenée, 1852)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022

Code Taxon	Ordre	Famille	Espèce (ou autre taxon déterminé)	Rang	Étude AEVA 2022	Référence
TITE-TAX-111	Lepidoptera	Erebidae	<i>Melipotis fasciolaris</i> (Hübner, 1825)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-112	Lepidoptera	Geometridae	<i>Eumacrodes yponomeutaria</i> (Guenée, 1858)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-113	Lepidoptera	Geometridae	<i>Scelolophia terminata</i> (Guenée, 1858)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-114	Lepidoptera	Geometridae	<i>Scopula umbilicata</i> (Fabricius, 1794)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-115	Lepidoptera	Geometridae	Sterrhinae	Sous-famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-116	Lepidoptera	Geometridae	<i>Synchlora cupedinaria</i> (Grote, 1880)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-117	Lepidoptera	Indéterminé	Lepidoptera sp1	Ordre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-118	Lepidoptera	Indéterminé	Lepidoptera sp2	Ordre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-119	Lepidoptera	Indéterminé	Lepidoptera sp3	Ordre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-120	Lepidoptera	Lycaenidae	<i>Hemiargus hanno watsoni</i> (Comstock & Huntington, 1943)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022 (A. Levesque)
TITE-TAX-121	Lepidoptera	Lycaenidae	<i>Strymon acis</i> (Drury, 1773)	Espèce	Oui	Karunati / Dessanges 2021, Étude AEVA 2022
TITE-TAX-122	Lepidoptera	Lycaenidae	<i>Strymon bubastus ponce</i> (Comstock & Huntington, 1943)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022 (A. Levesque)
TITE-TAX-123	Lepidoptera	Noctuidae	<i>Agrostis malefida</i> (Guenée, 1852)	Espèce	Non	Zagatti et al. (1995-2006)
TITE-TAX-124	Lepidoptera	Noctuidae	<i>Catabenoides vitrina</i> (Walker, 1857)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-125	Lepidoptera	Noctuidae	<i>Leucania dorsalis</i> (Walker, 1856)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-126	Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Hypolimnas misippus</i> (Linnaeus, 1764)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022 (A. Levesque)
TITE-TAX-127	Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Junonia zonalis swifti</i> (Brévignon, 2004)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-128	Lepidoptera	Nymphalidae	<i>Vanessa cardui</i> (Linnaeus, 1758)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022 (A. Levesque)
TITE-TAX-129	Lepidoptera	Pieridae	<i>Ascia monuste virginia</i> (Godart, 1819)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-130	Lepidoptera	Pieridae	<i>Phoebis sennae sennae</i> (Linnaeus, 1758)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022 (A. Levesque)
TITE-TAX-131	Lepidoptera	Sphingidae	<i>Aellopos tantalus</i> (Linnaeus, 1758)	Espèce	Non	iNaturalist / Lemoine 2006
TITE-TAX-132	Lepidoptera	Sphingidae	<i>Erinnyis ello ello</i> (Linnaeus, 1758)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022

Code Taxon	Ordre	Famille	Espèce (ou autre taxon déterminé)	Rang	Étude AEVA 2022	Référence
TITE-TAX-133	Lepidoptera	Sphingidae	<i>Manduca rustica</i> (Fabricius, 1775)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-134	Lepidoptera	Uraniidae	Epipleminae	Sous-famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-135	Neuroptera	Ascalaphidae	<i>Ululodes macleayanus</i> (Guilding, 1825)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-136	Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Myrmeleon insertus</i> (Hagen, 1861)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-137	Neuroptera	Myrmeleontidae	<i>Pureleon bistictus</i> (Hagen, 1861)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-138	Odonates	Coenagrionidae	<i>Ischnura ramburii</i> (Selys in agra, 1857)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022 (A. Levesque)
TITE-TAX-139	Odonates	Aeschnidae	<i>Hemianax ephippiger</i> (Burmeister, 1839)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022 (A. Levesque)
TITE-TAX-140	Orthoptera	Acrididae	<i>Orphullela punctata</i> (De Geer, 1773)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-141	Orthoptera	Acrididae	<i>Schistocerca nitens</i> (Thunberg, 1815)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-142	Orthoptera	Acrididae	<i>Schistocerca pallens</i> (Thunberg, 1815)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-143	Orthoptera	Gryllidae	<i>Diatrypa</i> sp.	Nouveau genre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-144	Orthoptera	Gryllidae	Gryllidae	Famille	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-145	Orthoptera	Mogoplistidae	<i>Cycloptilum</i> sp.	Nouveau genre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-146	Orthoptera	Phalangopsidae	<i>Amphiacusta</i> sp.	Genre	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-147	Phasmes	Diapheromeridae	<i>Bacteria donscoffi</i> (Langlois & Lelong, 1998)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-148	Scorpiones	Buthidae	<i>Centruroides pococki</i> (Sissom & Francke, 1983)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-149	Scorpiones	Diplocentridae	<i>Oiclus tite</i> (Ythier, Jourdan & Malglaive, 2022)	Espèce	Oui	Étude AEVA 2022
TITE-TAX-150	Solifugae	Amnotrechidae	Amnotrechidae	Nouvelle famille	Oui	Étude AEVA 2022

ANNEXE 6 : LIVRET PÉDAGOGIQUE

Association pour l'Étude et la protection
de la Vie sauvage dans les petites Antilles

LES INSECTES ET ARACHNIDES DE PETITE TERRE

LA MALLE AUX TRÉSORS

Histoire d'une exploration dans l'univers
d'une réserve naturelle en Guadeloupe :
zoom sur les bêtes à 6 et 8 pattes

Ouvrez la porte !

Association pour l'Étude et la protection
de la Vie sauvage dans les petites Antilles

LES INSECTES ET ARACHNIDES DE PETITE TERRE

DE QUOI S'AGIT-IL ?

Vous connaissez peut-être Petite Terre ?
Deux îlots proches de la Désirade, un récif
battu par les vagues, un lagon plein de
poissons, un phare pour ne pas perdre le
nord, des milliers d'iguanes...

Mais au-delà de ces merveilles, si vous êtes curieux,
vous découvrirez les petits peuples de ce territoire. Des
volants et soucougnans ? Beaucoup plus incroyable,
plus d'une centaine d'espèces d'Insectes, sans compter
un Solifuge, et deux Scorpions.

La Réserve naturelle de Petite Terre a confié une étude à l'association
AEVA, pour se pencher (au sens propre comme au figuré) sur ces
sujets. En 2021 et 2022, les entomologistes d'AEVA et le personnel de
la réserve sont allés chercher la petite bête.

Bien aidés pour se repérer, par les
cairns numérotés tout le long des
sentiers.

Ils ont usé leurs chaussures sur les
chemins, scruté la végétation et les
salines, manié le filet à papillons,
passé des nuits blanches au piège
lumineux... Ça en valait la peine !

Association pour l'Étude et la protection
de la Vie sauvage dans les petites Antilles

LES INSECTES ET ARACHNIDES DE PETITE TERRE

UNE INCROYABLE DIVERSITÉ !

Avant l'étude de 2022, seules quelques espèces d'Insectes étaient signalées à Petite Terre.
Maintenant, c'est 150 !

Petite Terre est riche de **12 ordres** d'Insectes (pour le moment, car les études à venir en mettront d'autres en évidence). Le schéma du haut montre la proportion, en nombre d'espèces, des 12 ordres connus.

Si on zoome sur l'ordre le plus représenté, celui des **Coléoptères**, on peut faire la même représentation avec les familles qui le composent : il y a 25 familles connues de Coléoptères à Petite Terre, les plus représentées étant les Cerambycidae, les Tenebrionidae, les Curculionidae... Et dans chaque famille, plusieurs espèces.

Les fiches des pages suivantes vous donnent un tout petit aperçu de la malle aux trésors : Fourmilion, Scorpion, Thécla, Phasme, Cigale, Savane, Nymphale, Belle-dame, Sphinx... De quoi rêver ! Qui est l'intrus d'après vous ?

Mais comment s'y retrouve-t-on pour nommer les Insectes ?

Grâce à ce qu'on appelle la taxonomie.

Quelques explications simples de la façon de classer les Insectes, et tout autre être vivant.

Un exemple : le **yen yen** (il arrive qu'il empoisonne l'existence des observateurs à Petite Terre...). Les scientifiques se sont mis d'accord pour le classer de la façon suivante :

Classe : **Insectes**

Ordre : **Diptères**

Famille : **Ceratopogonidae**

Genre : **Dasyhella**

Espèce : ***Dasyhella caribbeana***

Tout ça pour un petit yen yen de yen du tout.

LEPIDOPTERA
DIURNES

Ordre : **Lepidoptera**

Famille : **Lycaenidae**

Nom latin : ***Strymon acis acis***

Nom français : **Thécla du Croton**

UICN : **LC - Préoccupation mineure**

MORPHOLOGIE

- Petite taille (23 à 27 mm).
- Dessous des ailes orné d'une double ligne noire et blanche.
- Deux petites queues aux ailes postérieures, de longueurs différentes, noires et blanches.
- Taches de couleurs différentes (orange, blanches et noires) sur les deux faces des ailes postérieures au niveau des queues.
- Deux petits points blancs sur le dessous des ailes antérieures.

Classe
de taille

© Barthélémy Dessanges

Imago de Thécla du Croton

RÉPARTITION MONDIALE

- Endémique des Petites Antilles, de Saint-Martin à la Dominique.

GUADELOUPE

- Peu commun.
- Grande-Terre, La Désirade, Petite Terre et Les Saintes (Terre-de-Bas).

HABITAT

- Forêts sèches proches du littoral, où vit sa plante-hôte.

PLANTES-HÔTES

Chenille

- Se nourrit sur le Ti bonm (Croton flavens), une Euphorbiacée.

COMPORTEMENT

Imago

- Se pose, ailes fermées, et les frotte l'une contre l'autre.
- Observé sur diverses plantes, telles que le Palétuvier gris *Conocarpus erectus*, la Canique grise *Caesalpinia bonduc* et la Canique jaune *Caesalpinia ciliata*.

Plante-hôte *Croton flavens*

Lorsque le papillon a les ailes fermées, il semble avoir deux têtes qui regardent en directions opposées. Il est possible que ça dérouté d'éventuels prédateurs !

Références bibliographiques

- Brévignon C. & L. Brévignon. 2003. À la découverte des papillons diurnes des Antilles. PLB éditions, Gosier, Guadeloupe, FRANCE. 64 pages.
 David G. & P.-D. Lucas. 2017. Atlas des papillons de jour de la Martinique. Association Martinique Entomologie. 139 pages.
 David G. & B. Thiébaud. 2012. Les plantes-hôtes des papillons de jour des Antilles françaises. Société d'Histoire Naturelle L'Herminier. 28 pages.
 UICN Comité français, OFB & MNHN. 2021. La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitres Faune de Guadeloupe. Paris, France. 36 pages.

Réalisation AEVA www.association-aeva.com

(Association pour l'Étude et la protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles)

Textes & photographies Laurent Malgaive et Toni Jourdan / Mascotte brgfx - fr.freepik.com

Financement OFB Guadeloupe - Micro-projets TeMeUm

LEPIDOPTERA
DIURNES

Ordre : **Lepidoptera**

Famille : **Nymphalidae**

Nom latin : ***Junonia zonalis swifti***

Nom français : **Savane**

UICN : **LC - Préoccupation mineure**

MORPHOLOGIE

- Taille moyenne (40 à 55 mm).
- Dessus des ailes brun foncé, bordé de lignes crème, orange et noires.
- Dessus des ailes antérieures avec 2 ocelles noires à point central blanc.
- Dessus des ailes postérieures avec 2 ocelles complexes : double contour noir et crème, et disque noir avec point central bleu iridescent.
- Dessous des ailes brun plus clair, bordé de lignes brunes et crème, ocelles complexes et simples plus petites.

Classe
de taille

Chenille du Savane

CONFUSION POSSIBLE avec le papillon Mangrove, *Junonia neildi*. Les imagos sont difficiles à distinguer, mais leur écologie diffère, l'habitat des chenilles étant situé en mangrove.

RÉPARTITION MONDIALE

- Amérique Centrale, sud de la Floride, ainsi que Grandes et Petites Antilles.
- Sous-espèce *swifti* endémique de Guadeloupe.

GADELOUPE

- Très commun.
- Toutes les îles de la Guadeloupe.

HABITAT

- Tous types d'habitats des milieux ouverts, essentiellement secs à moyennement humides.

Plante-hôte *Stachytarpheta* sp.

PLANTES-HÔTES

- Chenille
- Sur Verbénacées, Verveine Queue de Rat *Stachytarpheta jamaicensis* et *Stachytarpheta cayennensis*.

COMPORTEMENT

- Imago
- Vol nerveux et rapide au ras du sol.
 - Se pose souvent.

Références bibliographiques

- Brévignon C. & L. Brévignon. 2003. À la découverte des papillons diurnes des Antilles. PLB éditions, Gosier, Guadeloupe, FRANCE. 64 pages.
 David G. & P.-D. Lucas. 2017. Atlas des papillons de jour de la Martinique. Association Martinique Entomologie. 139 pages.
 David G. & B. Thiébaud. 2012. Les plantes-hôtes des papillons de jour des Antilles françaises. Société d'Histoire Naturelle L'Herminier. 28 pages.
 UICN Comité français, OFB & MNHN. 2021. La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitres Faune de Guadeloupe. Paris, France. 36 pages.

Réalisation AEVA www.association-aeva.com

(Association pour l'Étude et la protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles)

Textes & photographies Laurent Malgaive et Toni Jourdan / Mascotte brgfx - fr.freepik.com

Financement OFB Guadeloupe - Micro-projets TeMeUm

Insectes de Guadeloupe

LEPIDOPTERA
DIURNES

Ordre : **Lepidoptera**

Famille : **Nymphalidae**

Nom latin : ***Vanessa cardui***

Nom français : **Belle-Dame**

UICN : **LC - Préoccupation mineure**

MORPHOLOGIE

- Taille moyenne (de 45 à 50 mm d'envergure).
- Dessus des ailes avec taches de diverses couleurs sur fond orangé et brun ; noires sur la zone orangée et blanches sur la zone brune.
- Dessous ailes postérieures grisâtre, avec des taches brunes et cinq ocelles.
- Dessous ailes antérieures identique au dessus mais en plus clair.

Classe
de taille

RÉPARTITION MONDIALE

- Papillon à l'aire de distribution la plus large au monde, non présent en Antarctique et rare en Amérique du sud.

GADELOUPE

- Occasionnel et rare.
- Toutes les îles de la Guadeloupe.

HABITAT

- Généralement en zone littorale, parfois en altitude.

Imago de Belle-Dame

C'est une espèce migratrice généralement observée en Guadeloupe de mi-septembre à janvier. Les individus observés proviendraient d'Amérique du Nord.

Imago de Belle-Dame

PLANTES-HÔTES

 Chenille

- Inconnues dans les petites Antilles.

COMPORTEMENT

 Imago

- Vol très rapide.
- Se pose souvent sur le sol ainsi que sur les fleurs de Tabak jako (*Pluchea carolinensis*, Asteraceae) ou de Vyolet bòd lanmè (*Eupatorium integrifolium*, Asteraceae).

Références bibliographiques

- Brévignon C. & L. Brévignon. 2003. À la découverte des papillons diurnes des Antilles. PLB éditions, Gosier, Guadeloupe, FRANCE. 64 pages.
 David G. & P.-D. Lucas. 2017. Atlas des papillons de jour de la Martinique. Association Martinique Entomologie. 139 pages.
 David G. & B. Thiébaud. 2012. Les plantes-hôtes des papillons de jour des Antilles françaises. Société d'Histoire Naturelle L'Herminier. 28 pages.
 UICN Comité français, OFB & MNHN. 2021. La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitres Faune de Guadeloupe. Paris, France. 36 pages.

Réalisation AEVA www.association-aeva.com

(Association pour l'Étude et la protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles)

Textes & photographies Laurent Malgaive et Toni Jourdan / Mascotte brgfx - fr.freepik.com

Financement OFB Guadeloupe - Micro-projets TeMeUm

LEPIDOPTERA
DIURNES

Ordre : **Lepidoptera**

Famille : **Nymphalidae**

Nom latin : ***Hypolimnna misippus***

Nom français : **Nymphale du Pourpier**

UICN : **LC - Préoccupation mineure**

Mâle

Classe
de taille

MORPHOLOGIE

- Grand papillon (65 mm).
- Fort dimorphisme sexuel.
- Mâle : dessus des ailes noir avec trois taches blanches liserées de bleu ; dessous rouille avec de grandes taches blanches avec un liséré dentelé et pointillé de blanc et noir en bordure d'ailes.
- Femelle : dessus et dessous assez similaires, ailes de couleur rouille, entourées d'une bande dentelée et pointillée de blanc et noir, large sur le dessus et d'une plus fine sur le dessous.

Mâle

RÉPARTITION MONDIALE

- Afrique, Asie tropicale, Australie, Nouvelle-Calédonie, Amérique du Sud, Amérique Centrale et Antilles.

GADELOUPE

- Très rare et occasionnel.
- Toutes les îles de la Guadeloupe.

HABITAT

- Zone littorale.

Femelle de Nymphale du Pourpier

© Frantz Delcroix

Accouplement, mâle à gauche et femelle à droite

PLANTES-HÔTES

 Chenille

- Pourpier potager (*Portulaca oleracea*), une Portulacaceae.

COMPORTEMENT

 Imago

- Espèce migratrice, se reproduisant rarement dans la Caraïbe.
- Les individus observés pourraient venir des côtes africaines et profiter des vents cycloniques pour se déplacer.

La femelle ressemble au papillon Monarque *Danaus plexippus* et au Petit Monarque *Danaus chrysippus*, des espèces d'Afrique et d'Asie.

Références bibliographiques

- Brévignon C. & L. Brévignon. 2003. À la découverte des papillons diurnes des Antilles. PLB éditions, Gosier, Guadeloupe, FRANCE. 64 pages.
 David G. & P.-D. Lucas. 2017. Atlas des papillons de jour de la Martinique. Association Martinique Entomologie. 139 pages.
 David G. & B. Thiébaud. 2012. Les plantes-hôtes des papillons de jour des Antilles françaises. Société d'Histoire Naturelle L'Herminier. 28 pages.
 UICN Comité français, OFB & MNHN. 2021. La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitres Faune de Guadeloupe. Paris, France. 36 pages.

Réalisation AEVA www.association-aeva.com

(Association pour l'Étude et la protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles)

Textes & photographies Laurent Malglaive et Toni Jourdan / Mascotte brgfx - fr.freepik.com

Financement OFB Guadeloupe - Micro-projets TeMeUm

LEPIDOPTERA
NOCTURNES

Ordre : **Lepidoptera**

Famille : **Lycaenidae**

Nom latin : ***Manduca rustica***

Nom français : **Sphinx rustique**

MORPHOLOGIE

- Grand papillon de nuit, environ 150 mm d'envergure.
- Corps robuste effilé vers l'arrière.
- Larges ailes anguleuses.
- Dessus de l'aile antérieure brun jaunâtre à brun foncé, saupoudré d'écailles blanches, présence de lignes noires et blanches en zigzag.
- Abdomen brun avec segmentation marquée de lignes noires.
- Trois points jaunes de chaque côté sur la partie antérieure de l'abdomen.

Chenille de *Manduca rustica*

RÉPARTITION MONDIALE

- Sud de l'Amérique du Nord, Antilles et Amérique du Sud.

GADELOUPE

- Très commun.
- Toutes les îles de la Guadeloupe.

HABITAT

- Proche de ses plantes nourricières.
- Jardins, zones cultivées, forêts sèches.

PLANTES-HÔTES

Chenille

- Espèce polyphage.
- Consomme, entre autre, *Tabebuia* sp. et *Tecoma stans* (Bignonaceae).

COMPORTEMENT

Imago

- Vol rapide et agile.
- Se nourrit de nectar, à l'aide d'une très longue trompe, au crépuscule et en soirée.

Plante-hôte Poirier pays *Tabebuia* sp.

La trompe de l'imago est tellement longue qu'elle se situe dans une extension de la chrysalide, au lieu d'être intégrée à l'intérieur comme chez beaucoup de Sphingidae.

Références bibliographiques

<https://www.sphingidae.us/manduca-rustica.html>

https://entnemdept.ufl.edu/creatures/ORN/Manduca_rustica.htm

Réalisation AEVA www.association-aeva.com

(Association pour l'Étude et la protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles)

Textes & photographies Laurent Malgaive et Toni Jourdan / Mascotte brgfx - fr.freepik.com

Financement OFB Guadeloupe - Micro-projets TeMeUm

Office National des Forêts
Réserve Naturelle
ILETS DE PETITE TERRE

HEMIPTERA
CIGALES

Ordre : **Hemiptera**

Famille : **Cicadidae**

Nom latin : ***Tympanoterpes grisea***

Nom français : **Cigale**

MORPHOLOGIE

- Longueur de 22 à 30 mm.
- Mâle et femelle à dominante grise, parsemés de taches plus foncées et de points blancs.
- Ailes translucides à nervures noires.
- Ailes dépassant nettement le corps.

Imago de Cigale *Fidicina mannifera*

RÉPARTITION MONDIALE

- Endémique des Antilles.

GADELOUPE

- Commune.
- Archipel guadeloupéen.

HABITAT

- Forêts et jardins.

Il s'agit d'une espèce indigène, moins bruyante et moins voyante que la Cigale de Guyane, *Fidicina mannifera*, introduite entre 1985 et 1989 en Guadeloupe.

Mue de Cigale *Tympanoterpes grisea*

ALIMENTATION

- Larves : racines.
- Adultes : sève des végétaux.

COMPORTEMENT

- Adultes le plus souvent posés sur l'écorce des arbres.

Références bibliographiques

Meurgey F., C. Guézennec & P. Guézennec. 2018. *À la découverte des insectes des Antilles*. PLB éditions, Gosier, Guadeloupe, France. 128 pages.
 AEVA. 2008. La cigale... www.association-aeva.com/article-18946385.html

Réalisation AEVA www.association-aeva.com

(Association pour l'Étude et la protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles)

Textes & photographies Laurent Malglaive et Toni Jourdan / Mascotte brgfx - fr.freepik.com

Financement OFB Guadeloupe - Micro-projets TeMeUm

NEUROPTERA
FOURMILION

Ordre : **Neuroptera**

Famille : **Myrmeleontidae**

Nom latin : ***Purenleon bistictus***

Nom français : **Fourmilion**

MORPHOLOGIE

- Adulte ressemblant à une libellule, avec un long abdomen et quatre grandes ailes finement nervurées.
- Antennes épaisses et courtes.
- Larve pourvue d'un gros abdomen, d'un thorax mince et d'une petite tête avec des mandibules de grande taille.

RÉPARTITION MONDIALE

- USA (Florida Keys), Îles Caïmans, Cuba, Haïti, Îles Vierges Britanniques (Guana Island), Saint-Kitts et Nevis (île de Saint-Kitts), Mexique, Porto Rico et Guadeloupe.

Larve de fourmillon

GADELOUPE

- Commun.
- Grande-Terre, Basse-Terre, Petite-Terre et La Désirade.

HABITAT

- Vie larvaire entièrement terrestre, principalement dans les sols sablonneux, souvent en zone sèche.

ALIMENTATION

- Larves prédatrices de petits insectes.
- Adultes se nourrissant de pollen et de nectar.

COMPORTEMENT

- Les larves creusent dans le sol des pièges en forme d'entonnoir. Elles s'y tapissent pour saisir et consommer les proies qui y chutent.
- Les adultes sont actifs de nuit. Leur vol est lent et hésitant.

Pièges-entonnoirs construits par la larve

CONFUSION POSSIBLE
Avec les *Ascalaphes ululodes macleayanus*, dont les antennes sont plus longues, et avec des massues aux extrémités.

Références bibliographiques

- Meurgey F., C. Guézennec & P. Guézennec. 2018. *À la découverte des insectes des Antilles*. PLB éditions, Gosier, Guadeloupe, France. 128 pages.
- Giacomino M. 2015. Contribution à la connaissance des Neuroptères des Antilles françaises : I. Les Myrmeleontinae de Guadeloupe (Neuroptera Myrmeleontidae). *L'Entomologiste*, 71(3) : 153-156.
- Miller R. B. & L. A. Stange. 2014. A revision of the genus *Purenleon* Stange (Neuroptera: Myrmeleontidae : Nemoleontini). *Insecta Mundi*, 0384: 1-67.
- Miller R. B. & L. A. Stange. 2011. Antlions of Hispaniola (Neuroptera: Myrmeleontidae). *Insecta Mundi*, 0182: 1-28.

Réalisation AEVA www.association-aeva.com

(Association pour l'Étude et la protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles)

Textes & photographies Laurent Malglaive et Toni Jourdan / Mascotte brgfx - fr.freepik.com

Financement OFB Guadeloupe - Micro-projets TeMeUm

PHASMIDA
PHASMES

Ordre : **Phasmida**

Famille : **Diapheromeridae**

Nom latin : ***Bacteria donskoffi***

Nom français : **Phasme de Donskoff**

UICN : **NT - Quasi menacé**

MORPHOLOGIE

- Grand phasme de 10-13 cm de long.
- Femelle plus grande que le mâle.
- Coloration brun clair à brun foncé, et verte.
- Pattes annelées et parfois verdâtres chez le mâle.
- Antennes annelées, dépassant l'extrémité des pattes antérieures.
- Mâle pourvu de cerques hypertrophiés, à l'extrémité de l'abdomen, ressemblant à des pinces.

Bacteria donscoffi mâle adulte

RÉPARTITION MONDIALE

- Endémique de la Guadeloupe.

GADELOUPE

- Toutes les îles de la Guadeloupe.
- Abondant par endroits.

HABITAT

- Forêts sèches buissonnantes.

PLANTES-HÔTES

- Se nourrit presque exclusivement sur *Lantana involucrata* (Verbenaceae).

COMPORTEMENT

- Se déplace la nuit et évolue sur sa plante-nourricière entre 1,50 et 2 m du sol.

Les cerques, dont les mâles sont pourvus au bout de l'abdomen, ressemblent à une pince. Il s'agit de ses pièces génitales, totalement inoffensives.

Plante-hôte *Lantana involucrata*

Références bibliographiques

Jourdan T. & N. Moulin. 2020. *Cartographie des phasmes de Guadeloupe*. 44 pages.

Lelong P. & F. Langlois. 2001. *Contribution à la connaissance des Phasmatodea de la Guadeloupe*. 18 pages.

UICN Comité français, OFB & MNHN. 2021. *La Liste rouge des espèces menacées en France – Chapitres Faune de Guadeloupe*. Paris, France. 36 pages.

Réalisation AEVA www.association-aeva.com
 (Association pour l'Étude et la protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles)
 Textes & photographies Laurent Malgaive et Toni Jourdan / Mascotte brgfx - fr.freepik.com
 Financement OFB Guadeloupe - Micro-projets TeMeUm

SCORPIONES
SCORPIONS

Ordre : **Scorpiones**

Famille : **Diplocentridae**

Nom latin : ***Oiclus tite***

Nom français : **Scorpion de Titè**

MORPHOLOGIE

- Environ 25 mm de long.
- Couleur brun jaunâtre, avec des taches panachées brunâtres.
- Doigts des pinces sombres et courts chez la femelle, et très courts chez le mâle ; cependant pinces plus grosses chez le mâle.
- Carapace aussi longue que large chez la femelle, plus longue que large chez le mâle.

RÉPARTITION MONDIALE

- Endémique de Petite Terre.

GUADELOUPE

- Terre-de-Haut et Terre-de-Bas de Petite Terre.

HABITAT

- En journée, vit sous les pierres, dans de vieux murs ou sous des écorces dans des milieux secs.

ALIMENTATION

- Se nourrit de proies vivantes, qu'il paralyse avec son venin ou maintient à l'aide de ses pinces.
- Prédateur de divers insectes, dont Coléoptères, Orthoptères et Blattes ; chasse aussi les lézards juvéniles.

Femelle avec ses petits de *Centruroides pococki*

COMPORTEMENT

- Actif au crépuscule et la nuit.
- Se déplace au sol pour chasser.
- Les scorpions du genre *Oiclus* portent habituellement leurs petits sur leur dos.

Centruroides pococki

CONFUSION POSSIBLE
 Cette espèce a été découverte en avril 2022, grâce à notre travail d'inventaire à Petite Terre. À ne pas confondre avec *Centruroides pococki*, scorpion déjà connu et présent également sur les îlets de Petite Terre.

Références bibliographiques

Ythier É., T. Jourdan & L. Malglaive L. 2022. The Scorpions of Petite Terre, Guadeloupe, Lesser Antilles, with description of a new species of *Oiclus* Simon, 1880 (Scorpiones, Buthidae, Diplocentridae). *Bulletin de la Société entomologique de France*, 127 (2), 2022 : 187-201. https://doi.org/10.32475/bsef_2240

La tête, les pieds, les mains, et le porte-monnaie...

Toni JOURDAN et Laurent MALGLAIVE : les entomologistes et les photographes

Claudie PAVIS : l'écrivaine publique et l'illustratrice

Vincent LEMOINE : l'infographiste

L'OFB, Titè et AEVA : les mécènes de ce petit livret.

ANNEXE 7 : CONVENTION AVEC L'OFB

Décision

DECISION DE SUBVENTION N°OFB.21.0912

Le Directeur général de l'Office français de la biodiversité,

- Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L.131-8 à L.131-16, relatifs à l'Office français de la biodiversité ;
- Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration modifiée, notamment son article 10 ;
- Vu le code de l'environnement, et notamment son article R. 131-30, relatif aux compétences du directeur général de l'Office français de la biodiversité ;
- Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par des personnes publiques ;
- Vu le décret du 30 décembre 2019 portant nomination du directeur général de l'Office français de la biodiversité ;
- Vu la Circulaire du Premier ministre n° 5811/SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations ;
- Vu la Charte des engagements réciproques entre l'Etat, le mouvement associatif et les collectivités territoriales du 14 février 2014 ;
- Vu le Programme d'intervention de l'Agence française pour la biodiversité prorogé en 2021 par la délibération n° 2020-39 du 26 novembre 2020 du conseil d'administration de l'OFB ;
- Vu la demande de subvention reçue le 10/07/2021 et l'accusé de réception de dossier complet daté du 05/08/2021 ;
- Vu l'agrément de l'association au titre de la protection de l'environnement, délivré au titre de l'article L.141-1 du code de l'environnement les 7 août 2008, 10 avril 2015, et 10 avril 2020 ;
- Vu la décision du Directeur général de l'OFB N°2021-DG-23 du 30/07/2021 prise sur avis du Comité des interventions et des partenariats de l'OFB N°2021-COMIP-15 du 21/07/2021.

DECIDE :

ARTICLE 1 :

D'accorder à l'Association pour l'Etude et de Protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA), association déclarée, dont le siège est sis Chez Peuziat Route de Moreau, section Bonfils 97128 Goyave, n° SIRET 479 798 720 00013, une subvention d'un montant forfaitaire de 9 999 € nets de taxe au titre de l'exercice budgétaire 2021 (code projet 4280723, imputation budgétaire E1402, code analytique ISUB, destination D04.002) pour soutenir le micro-projet
« Inventaire des insectes sur les îles de la Réserve naturelle de Petite-Terre ».

ARTICLE 2 :

De verser à l'Association pour l'Etude et la Protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA) 100% du montant à compter de la date de la présente décision sur le compte bancaire dont le RIB est annexé à la présente décision.

ARTICLE 3 :

En cas de non-réalisation ou de réalisation partielle de l'action subventionnée, l'OFB se réserve le droit d'engager des actions de restitution totale ou partielle de la somme allouée.

ARTICLE 4 :

Avant le terme de l'action subventionnée, l'Association pour l'Etude et la Protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA) transmet à l'Office français de la biodiversité un bilan opérationnel et financier de l'action.

ARTICLE 5 :

L'Association pour l'Etude et la Protection de la Vie sauvage dans les petites Antilles (AEVA) s'engage à mentionner « Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité » sur l'intégralité des supports de communication des actions réalisées grâce à la subvention attribuée.

Fait à Vincennes, le 19/08/2021

Pour l'Office français de la biodiversité,

Le Directeur des Outre-Mer

Jean-Michel ZAMMITE

ANNEXE N°1 : SYNTHÈSE TECHNIQUE DU PROJET

TITRE DU PROJET : Inventaire des insectes sur les îles de la Réserve naturelle de Petite-Terre

DESCRIPTION DU PROJET, OBJECTIFS

L'entomofaune de la Réserve Naturelle des îlets de la Petite Terre en Guadeloupe est très peu documentée. Compte tenu de ces lacunes de connaissances, et de l'importante érosion de biodiversité sur ce groupe signalée depuis quelques années, il nous paraît opportun de commencer un travail de cette nature. La Réserve Naturelle des îlets de la Petite Terre a d'ailleurs inscrit cet objectif dans son plan de gestion 2020-2029.

Les objectifs du projet sont les suivants :

- Réaliser un inventaire de quelques ordres d'insectes terrestres et aquatiques sur Terre-de-Bas et Terre-de-Haut de Petite Terre.
- Sensibiliser le monde de l'éducation et le grand public à cette thématique

L'observation et la collecte des insectes se dérouleront lors de 3 missions de 3-4 jours, réalisées conjointement avec le personnel de la Réserve. Les identifications seront réalisées avec l'aide d'experts sur les différents groupes concernés.

RESULTATS ATTENDUS

Le principal enjeu scientifique du projet est d'arriver à un premier inventaire généraliste des insectes présents sur la Réserve naturelle, pour compléter la connaissance de la faune de cet espace naturel protégé. En parallèle, nous souhaitons répondre à des enjeux de sensibilisation du public au statut de ces groupes taxonomiques, largement méconnus dans la zone, et déjà très menacés au plan mondial.

A l'issue du projet, une collection aura été constituée, et elle sera déposée à l'INRAE de Guadeloupe, pour une conservation à long terme (collections d'histoire naturelle). Les scientifiques intéressés, ainsi que les acteurs de l'éducation auront accès à ce matériel pour des valorisations ultérieures.

Le travail d'identification aboutira à une liste annotée de genres et d'espèces présents sur les deux îlets de Petite Terre. Ces éléments permettront d'initier la rédaction d'une publication scientifique dans une revue à comité de lecture.

A partir de ces données, les bases nationales (SINP, KARUNATI...) et internationales (GBIF) seront renseignées, afin d'assurer une visibilité et une valorisation du travail réalisé.

Pour la communication grand public, incluant les scolaires, un livret de vulgarisation sera conçu et produit. Sa vocation sera d'être diffusé sous forme papier et par voie dématérialisée. Les supports pédagogiques spécifiques aux écosystèmes antillais font en effet défaut au sein des écoles de ces régions.

Par ailleurs, un article de synthèse, accessible à tout public, sera rédigé et mis à disposition sur le blog d'AEVA. Des liens seront fournis pour télécharger les documents scientifiques produits en parallèle.

Une conférence grand public sera organisée à la Désirade, pour toucher les administrés de la commune dont dépend la réserve.

Enfin, une session de formation à l'entomologie sera organisée pour le personnel de la Réserve. Ainsi, ce travail pourra si besoin être poursuivi par le gestionnaire de cet espace naturel.

CALENDRIER PREVISIONNEL

Actions prévues	Période de réalisation prévue
Préparation des prospections	Octobre 2021
Prospection 1	Novembre 2021
Prospection 2	Mars 2022
Prospection 3	Juillet 2022
Identifications	Novembre 2021 à juillet 2022
Conception des livrables	Mai à septembre 2022
Formation des agents	Septembre 2022

Association pour l'Étude et la protection
de la Vie sauvage dans les petites Antilles

www.association-aeva.com

Contact : aeva.totobois@gmail.com